

Mémoire d'étude et de recherche

Responsables du diplôme : Jean-François FAÛ et Mohamed HASSOUN

DUSIB 2019-2020

Master 1 – Diplôme Universitaire en Sciences de l'Information et des Bibliothèques

Les serious games en bibliothèque pour l'appropriation des compétences informationnelles par les lycéens

Mention : Excellent

Note : 19/20

Auteure : Corinne Weber
Directeur de mémoire : Gérald Grunberg
Date : septembre 2020

« C'est pourquoi la question des "serious games" mérite qu'on l'étudie de près, ... »
(Devauchelle, 2011)

Je me demande si transmettre les compétences informationnelles par le jeu, est-ce bien sérieux ? (Corinne Weber, juin 2020)

Résumé et mots-clés

Résumé :

Ce mémoire démontre en quoi l'utilisation de *serious games* est profitable dans un cours de formation aux compétences informationnelles destiné aux lycéens (16 - 20 ans) en fonction de 4 aspects : psychologique, kinesthésique, ludique et social. Il propose quelques pistes permettant d'intégrer les *serious games* dans les formations aux compétences informationnelles données par les bibliothécaires.

Abstract :

This diploma's dissertation explains why and how, according to psychological, kinesthetic, playful and social factors, it is appropriate to use *serious games* in a library class in order to develop the students' information literacy skills (16 - 20 years old). It presents a few ideas allowing the use of *serious games* in a library class.

Mots-clés

Maîtrise de l'information - littéracie - formation des utilisateurs - recherche documentaire - jeu - pédagogie active

Key words

Information literacy - library and information science - teaching - education - research skills - game

Notes explicatives de la terminologie utilisée dans ce travail. Sigles et abréviations

Afin d'uniformiser le vocabulaire et de faciliter la compréhension du lecteur, j'utilise les termes suivants dans la rédaction de ce mémoire :

- Le genre masculin : pour désigner les lycéennes et lycéens, les élèves, les étudiants et les étudiantes, les bibliothécaires, termes génériques englobant les deux sexes.
- Lycéens : car en Suisse plusieurs mots sont utilisés pour ces élèves de 16 à 20 ans selon les cantons (gymnasiens, collégiens ou lycéens).
- Lycée : puisqu'en Suisse, suivant les cantons, lycée se dit gymnase, collège ou lycée. Formation sur trois ou quatre ans selon les cantons.
- CFC : certificat fédéral de capacité.
- La formation duale des apprentis : ces jeunes apprennent le métier dans une entreprise et suivent, un ou deux jours par semaine, des cours professionnels nécessaires à l'obtention de leur CFC.
- CI : pour désigner les compétences informationnelles.
- *Serious games* : le terme anglophone en lieu et place des « jeux sérieux ».
- Bibliosuisse : est l'association professionnelle suisse représentant les bibliothèques, les centres d'information et de documentation et leur personnel. Une de ses missions est de maintenir le professionnalisme en proposant des formations continues.
- Gamification : « la gamification permet de rendre les apprentissages plus ludiques et d'accroître ainsi l'engagement et la motivation des participants ». (Theler, 2016)
- Marcelin : lycée, école de maturité, école de formation duale, mon lieu de travail au printemps 2020

Remerciements

Je remercie tout particulièrement mon mari, Serge Weber, pour sa patience, ses conseils et son regard critique.

Je remercie également Monsieur Gérald Grunberg pour sa relecture attentive et ses remarques pertinentes.

Je remercie encore Fantin Reichler pour m'avoir proposé des ressources pertinentes qui m'ont guidée tout au long de ce travail.

Table des matières

<i>Résumé et mots-clés</i>	2
<i>Table des matières</i>	4
<i>Introduction</i>	6
1 Problématique	9
1.1 Description générale	9
1.2 Question de recherche et sous-questions.....	9
2 Cadre théorique	11
2.1 Le système scolaire suisse	11
2.2 Les compétences informationnelles	11
2.3 Les compétences informationnelles des jeunes de 17 à 25 ans.....	13
2.4 Les compétences informationnelles au secondaire II	15
2.5 Les diverses fonctions du bibliothécaire	16
2.6 Former oui, mais comment ?	17
2.7 Les CI et les serious games	18
2.8 Les projets développés par les universités	21
2.9 Les serious games pour les lycéens	23
3 Méthodologie	24
3.1 Les jeux choisis	24
3.1.1 Le memory (jeu n°1).....	24
3.1.2 Le jeu du dé (jeu n°2).....	25
3.1.3 Qui suis-je ? (jeu n°13)	26
3.2 Choix des variables et des indicateurs	27
4 Résultats et analyses	29
4.1 Le cours magistral.....	29
4.2 Le memory (jeu n°1)	29
4.3 Le jeu du dé (jeu n°2).....	30
4.4 Qui suis-je (jeu n°13)	31
4.5 Comparaisons entre les trois jeux étudiés et le cours magistral.	33
5 Discussion	34
5.1 Du cours magistral à la gamification	34
5.2 Le bibliothécaire formateur en CI : le memory	35
5.3 L'aspect ludique : le jeu du dé	35
5.4 La programmation des jeux : qui suis-je	36
5.5 <i>Serious games</i> et compétences informationnelles, un couple pertinent ?.....	36
6 Limites, perspectives et conclusion	38

6.1	Limites.....	38
6.2	Perspectives	38
6.3	Conclusion	39
7	<i>Références bibliographique</i>	41
8	<i>Tableau des figures</i>	44
9	<i>Annexes</i>	44
9.1	Annexes 1 Compléments PDF.....	44
9.2	Annexes 2 Illustrations	44

Introduction

Je suis entrée dans le métier par la petite porte.

Enseignante de formation, j'ai eu la chance de pouvoir réorienter ma carrière professionnelle grâce à un directeur d'établissement scolaire qui m'a donné l'opportunité de travailler comme bibliothécaire, de me former et de donner des animations aux élèves de 11 à 16 ans. C'est ainsi que, dès mon premier engagement, avant de maîtriser les règles de base de bibliothéconomie, la médiation culturelle a été au cœur de ma pratique professionnelle et l'est toujours restée.

Après une formation de base dans le métier, je n'ai eu de cesse de compléter cette formation initiale par de nombreuses formations continues afin d'acquérir de nouvelles compétences et développer mes aptitudes dans divers domaines dont celui de la médiation.

Le tout dernier cours Bibliosuisse que j'ai suivi « *Les compétences informationnelles des 17 – 25 ans : comprendre et accompagner leur développement* », donné par Madame Marie-Françoise Defosse, a porté sur une thématique centrale de mon activité professionnelle, à savoir la transmission des compétences informationnelles aux lycéens. Après ce cours, j'ai lu, sur les conseils de Fantin Reichler, bibliothécaire et formateur à l'Université de Neuchâtel, le livre d'Andrew Walsh *The Librarians' book on teaching through games and play* (Walsh, 2018a). J'ai pris conscience que nous pouvions nous positionner de manière différente dans nos interventions et proposer des activités ludiques et interactives afin de susciter l'intérêt des lycéens et augmenter leur participation. Dans le but de compléter ou remplacer le cours magistral, il s'agit de proposer un jeu favorisant l'acquisition d'une ou plusieurs compétences informationnelles et encourageant la participation active des lycéens. Le cours de Madame Defosse a suscité ma réflexion et la lecture de Walsh m'a permis de pénétrer de plain-pied dans la thématique de la transmission des CI par le jeu. Le désir d'approfondir ce sujet m'a, tout naturellement, conduit à la rédaction de ce travail. En effet, ma pratique professionnelle me permet de constater le peu d'importance encore accordé aujourd'hui à la transmission des CI au lycée. Cet état de fait est regrettable quand nous savons l'importance que revêtent les compétences informationnelles pour les jeunes adultes, aussi bien au niveau de leur parcours scolaire, professionnel ou académique que dans leur vie de citoyen responsable. Il est crucial que la direction et les enseignants du lycée réalisent l'importance à accorder à cette thématique, au même titre qu'un cours d'anglais, d'histoire ou de mathématiques. Mais après avoir convaincu des enseignants à donner un peu de leur temps, faut-il encore engager les lycéens à prendre une part active à la maîtrise de ces CI.

Les CI attendues des lycéens portent sur la capacité à rechercher l'information, dans un catalogue de bibliothèque, dans une base de données ou sur internet. Mais ces compétences ne se limitent pas à la recherche d'informations. Elles impliquent également la capacité à évaluer l'information ce qui, de nos jours, est crucial au vu de la surabondance d'informations accessibles en ligne. En effet, à l'heure du web 2.0 où il est possible à tout un chacun de produire du contenu, il est essentiel de transmettre aux jeunes adultes des outils leur permettant d'évaluer l'information et de porter un regard critique sur les résultats de leurs recherches. Cette démarche leur permettra de se positionner face à l'infobésité régnante et agir de manière réfléchie afin de ne pas contribuer à répandre les « fake news » qui polluent le monde de l'information. Cet exercice n'est guère aisé, il prend du temps, et, dans cette course à l'information, il faut savoir aujourd'hui prendre du recul pour ne pas se laisser entraîner dans un flux incessant de données pas toujours pertinentes.

La transmission des CI relève de la formation aux usagers, qui fait partie des missions de toute bibliothèque. La formation aux CI est essentielle dans une bibliothèque scolaire ou universitaire. Jusqu'ici, dans le canton de Vaud et de Fribourg, le temps accordé pour des

formations aux CI au niveau du lycée est minime, voire inexistant, alors que divers cours sont proposés dans les cursus académiques. Ces cours universitaires, donnés en auditoire, sont souvent de type magistral. Ce type d'enseignement montre ses limites. En effet, il présente, de par sa structure, divers désavantages et provoque souvent l'ennui ou le désintérêt des étudiants. A. Wash, bibliothécaire et formateur à l'Université de Huddersfield, (Walsh, 2018, p. 22-24), a cherché d'autres méthodes pour transmettre les CI aux étudiants. Dans ce but, il a fait appel à la pédagogie active et a inséré le jeu dans ses formations. Walsh n'est d'ailleurs pas le seul à chercher des alternatives pour proposer des formations plus motivantes et interactives. Des activités mises en place par diverses universités sont présentées au chapitre 2.8.

Ce travail a comme objectif de montrer la pertinence de l'utilisation du jeu dans la transmission des CI, aussi bien pour maîtriser divers outils numériques que pour évaluer des sources.

Du point de vue de l'équipement, des efforts considérables sont faits, la majorité des lycées et des bibliothèques est bien dotée en postes informatiques, mais l'accompagnement à l'usage de ces outils n'est pas encore optimal. À côté des cours de bureautique, indispensables à l'utilisation technique de l'informatique, la formation à la recherche documentaire et aux CI est encore balbutiante dans les cantons de Vaud et de Fribourg.

Comme le dit Alexandre Serres dans *L'école au défi de la culture informationnelle* :

Notons seulement que dans cet immense chantier de re-fondation de l'école, deux grandes voies, étroitement complémentaires, nous paraissent essentielles : d'une part, la nécessaire transformation, en profondeur, des modes d'enseignement et d'apprentissage, par une véritable appropriation des TIC ; d'autre part, l'instauration, dès l'école primaire et à tous les niveaux d'enseignement, d'une véritable éducation à l'information et aux TIC. (Serres, 2008, p. 13-14)

Les compétences informationnelles se trouvent au cœur de cette éducation à l'information. Former aux CI, comme nous le verrons est essentiel ; une des manières de les transmettre retient toute mon attention : la formation par le jeu. De fil en aiguille, mes lectures s'élargissent autour de ce sujet, ce qui me permet d'élaborer une approche aussi bien théorique que pratique de l'utilisation des *serious games* dans les formations aux CI.

C'est dans mon environnement professionnel que cette question va émerger. Je vais proposer un dispositif de formation aux CI à l'École de culture générale de Fribourg, où je vais travailler à partir du 1er septembre 2020. Je vais présenter les objectifs et les avantages d'une telle démarche en espérant l'adhésion des enseignants à mon projet.

J'ai travaillé presque 5 ans à la bibliothèque de Marcelin, desservant le lycée et le centre professionnel de Morges, ce dernier en formation duale. Nous avons proposé divers types de médiations pour susciter l'intérêt des lycéens et des enseignants et valoriser nos collections. La médiation principale attendue de notre part se situe au niveau du soutien et de l'accompagnement des lycéens dans leurs recherches et la maîtrise des divers outils à leur disposition pour leur travail de maturité (Baccalauréat). Rendre ces lycéens autonomes et compétents dans ce domaine est devenu une thématique centrale de ma pratique professionnelle. Dans le but de les aider à maîtriser divers outils numériques, j'ai créé plusieurs tutoriels. J'ai tenté, en utilisant diverses plateformes, de faciliter leurs recherches en leur proposant une première sélection de sites ou liens (Netvibes – Pearltrees).

Avec mes deux collègues, nous avons donné, pendant plusieurs années, un atelier de recherche documentaire à toutes les classes de première année et un second atelier aux lycéens de deuxième année. Intégrés au programme des enseignants de français et d'histoire,

ces ateliers représentent une première étape dans la reconnaissance, par les enseignants et la direction du lycée, de la nécessité de transmettre les CI aux lycéens.

Néanmoins, tels quels, ces ateliers n'ont pas donné entière satisfaction. En effet, ne disposant que d'une seule intervention par année scolaire, en première et deuxième année, nous avions le désir de leur transmettre un maximum d'informations, ce qui, je m'en rends compte aujourd'hui, était impossible et rendait la formation indigeste, car se voulant exhaustive. C'est ce que dit Walsh dans son petit livre *The Mini Book of Teaching Tips for Librarians*:

« *So it is tempting to try to tell them « all the things ». To fit as much in as possible during that session so we know we've covered everything (we think) important.* » (Walsh, 2018b, p.6)

Je traduis cette citation de la manière suivante : « Il est tentant d'essayer de transmettre aux étudiants « tout ce qu'ils devraient savoir ». De vouloir insérer, dans le cours, un maximum d'informations pour s'assurer que nous avons abordé tout, ce qui, (à nos yeux), est important. »

C'est pourquoi, je me suis lancée dans la rédaction de ce mémoire afin de trouver des solutions et donner des réponses à cette insatisfaction.

Comment donner du sens à notre encadrement ? Comment intéresser les jeunes aux CI ? Comment encourager la participation active des lycéens ? Comment planifier nos interventions ?

Ce mémoire, en présentant des aspects théoriques de la thématique, tente de donner quelques réponses pratiques par la conception de jeux que je pourrai utiliser dans mes médiations futures. Je propose, en annexe, une liste de jeux que j'ai conçus et une programmation de ces jeux intégrée au cursus de formation des lycéens. Ces jeux ont comme objectifs de favoriser la motivation et la participation des lycéens aux activités proposées et provoquer des interactions et des collaborations entre les joueurs.

1 Problématique

Afin de permettre au lecteur de mieux comprendre le point de départ de ma réflexion, je présente la situation qui, de par son insatisfaction, m'a incitée à développer cette réflexion au sujet de la formation aux CI au lycée. À partir de cette situation, je définis une question de recherche dans le but de proposer une alternative au cours magistral.

1.1 Description générale

Dans le canton de Vaud, aucune réponse unifiée n'a été apportée aux questions telles que, comment positionner les bibliothécaires pour encadrer les lycéens dans le cadre des travaux de maturité, comment intéresser les jeunes aux CI, quelle programmation proposer ? Chaque bibliothèque offre, dans la mesure de ses moyens, des formations ou des présentations aux lycéens dans le domaine de la recherche documentaire.

À Marcelin, l'atelier aux lycéens de première année porte sur les mots-clés et la recherche dans le catalogue en ligne et l'atelier aux lycéens de deuxième année porte sur la recherche d'informations sur internet et la nécessité de vérifier la fiabilité des sources. Lorsque les enseignants le demandent, nous pouvons accompagner des groupes d'élèves durant la semaine dédiée aux travaux de maturité et, ainsi, compléter nos ateliers en fonction de leurs attentes.

Bien que nous nous efforcions de rendre ces présentations interactives, elles sont encore, à mes yeux, trop semblables à des cours magistraux qui, souvent, ennuient passablement les lycéens. De plus, n'intervenant qu'une seule fois dans l'année scolaire, nos formations se veulent exhaustives par volonté de transmettre tout ce qui peut leur être nécessaire. Hors contexte, hors sujet réel répondant à un besoin spécifique, ces interventions ne touchent pas forcément leur cible.

Dans le cas des formations apportées aux lycéens de deuxième année, après une première partie théorique, les lycéens doivent évaluer des sites internet proposés par leurs enseignants. Cet exercice a du sens, car ces sources sont liées à une thématique étudiée au moment de notre intervention. Il me semble néanmoins que cette thématique pourrait être amenée différemment de manière à impliquer activement les lycéens dès le début du cours. Je conservais un sentiment de frustration après mes interventions dans ces diverses classes.

1.2 Question de recherche et sous-questions

Les multiples lectures liées à ce sujet m'ont amenée à développer et créer des jeux en vue de compléter des ateliers de formation et apporter une plus-value à des cours de type magistral. Dans un projet d'intégration de la formation aux CI dans le cursus des lycéens, une programmation d'activités est présentée dans ce travail en annexe 1.4. Le lecteur y trouvera une proposition de jeux répartis sur 3 ans, figurant sur la liste des jeux (annexe 1.5). Ils n'ont pas été testés avec les lycéens puisque ce travail a été bloqué par les mesures du confinement dues au COVID-19. L'idée était de tester ces jeux et d'en faire un bilan puis une analyse en fonction des quatre aspects, psychologique, ludique, kinesthésique et social. Parmi les dix-huit jeux conçus (annexe 1.5), j'en ai programmé quinze et sélectionné trois dont je propose une analyse au chapitre 4. Trois autres jeux (n° 6, 7 et 8) ne sont pas présents dans la programmation, mais figurent dans la liste des jeux, car ce sont de courtes activités pouvant être insérées à un moment ou un autre d'un cours. Ils peuvent être utilisés dans n'importe quelle formation, c'est pourquoi ils ne figurent pas dans la programmation.

La question de recherche ne trouvera pas de réponse dans la pratique, car il faudra attendre le retour à la normale au lycée avant de pouvoir utiliser ces jeux. Ceci étant, je suis amenée à formuler la question de recherche suivante :

- Dans quelles conditions le *serious game* permet-il l'appropriation potentielle des CI par des lycéens ? L'appropriation potentielle suggère que si les conditions sont réunies alors le lycéen devrait s'approprier les CI.

Deux sous-questions émergent à savoir :

- Pour chacun des trois jeux, quels sont les aspects déterminants pour une appropriation potentielle des CI ?

- En regard du cours magistral, quelles sont les plus-values du *serious game* ?

Pour répondre à cette question et les deux sous-questions, je vais analyser les conditions dans lesquelles les quatre aspects du jeu, psychologique, kinesthésique, ludique et social, s'articulent de manière pertinente. Ces aspects représentent les 4 variables.

La littérature qui alimente le cadre théorique ainsi que les jeux que j'ai créés, m'amènent à formuler deux hypothèses :

1. L'approche des CI par des *serious games* devrait permettre aux élèves de mieux s'impliquer

2. L'approche des CI par des *serious games* ainsi que la programmation du dispositif (annexe 1.4), se basant sur la progression et la continuité de l'apprentissage, devrait permettre aux élèves de mieux intégrer les notions liées aux CI.

2 Cadre théorique

Dans ce chapitre, je définis la notion de CI, le rôle du bibliothécaire-formateur et le public spécifique visé par ces formations aux compétences informationnelles, à savoir les lycéens.

2.1 Le système scolaire suisse

L'école obligatoire en Suisse comprend onze années scolaires (de quatre à seize ans) dont huit années d'école primaire puis trois années d'école secondaire (secondaire I). Ensuite les élèves choisissent une des filières du secondaire II, celles-ci composent les formations post-obligatoires. Les élèves peuvent choisir d'entrer au lycée ou débiter une formation professionnelle de type apprentissage, dans une école professionnelle ou en entreprise, en formation duale. Le schéma de ce système est proposé dans l'annexe 2.1.

2.2 Les compétences informationnelles

La définition suivante de l'UNESCO correspond à une norme reconnue et acceptée de nos jours. « La maîtrise de l'information est la capacité de reconnaître les besoins d'information, de localiser l'information et d'en évaluer la qualité, de stocker et d'extraire l'information, de faire de l'information un usage efficace et éthique, d'appliquer l'information pour créer et communiquer des savoirs » (Catts & Lau, 2008, p.7) .

Ceci est valable aussi bien pour des élèves des classes primaires et secondaires, des lycéens, que des étudiants au niveau académique. Les CI ne sont pas uniquement utiles dans la sphère de l'éducation, mais également dans la vie quotidienne, chaque individu est amené à utiliser ses compétences informationnelles aussi bien dans le monde professionnel que dans la sphère privée. Tout au long de notre vie, dans notre monde connecté, nous sommes amenés à rechercher, à évaluer et à communiquer de l'information, comme le montre l'illustration *Le continuum de la maîtrise de l'information* dans l'annexe 2.2. (Catts & Lau, 2008, p.18)

Les diverses normes de maîtrise de l'information partent toutes d'un même principe : les compétences qui la constituent forment un continuum, tant pour les capacités nécessaires à différents niveaux d'initiative, que pour l'utilisation des éléments de cette maîtrise, qui se fait de manière intégrée, plutôt que strictement linéaire. Dans le domaine de l'éducation, le développement de ces compétences commence dès les tout premiers stades, et se poursuit jusqu'aux études supérieures de deuxième cycle et à la formation continue pour adultes. Dans les sociétés plus avancées, les compétences de maîtrise de l'information s'acquièrent en même temps que les compétences informatiques, parce que les technologies numériques et les bases de données électroniques sont une des principales sources d'information. Pour accéder à l'information et en faire usage, il faut donc combiner compétences cognitives et techniques. (Catts & Lau, 2008, p.18).

La recherche d'informations, autrefois réservée aux spécialistes de l'information documentaire, est devenue une activité courante de la vie quotidienne, aussi bien dans le cadre professionnel, académique que privé. Cette recherche documentaire nécessite, comme le disent Catts et Lau, de maîtriser aussi bien le support technique de la recherche (les outils informatiques) que les principes de base de la recherche documentaire. Comme l'illustre le schéma *Le continuum de la maîtrise de l'information* en annexe 2.2, les apprentissages en CI doivent se développer de manière progressive et continue, depuis l'école primaire aux stades avancés du niveau académique.

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-referance-competence-num.pdf

Figure 1 : Cadre de référence de la compétence numérique

L'illustration ci-dessus (*Affiche-cadre-ref-competence-num.pdf*, 2019, p.12) montre bien l'interopérabilité des CI, car ces savoir-faire ne se limitent pas à la recherche d'informations. En effet, ils incluent également d'autres aptitudes comme, par exemple, exercer son esprit critique face aux multiples informations à disposition, discerner les contenus complotistes ou les « fake news » particulièrement médiatisés de nos jours. Souvent présents sur les réseaux sociaux, il est important de rappeler aux jeunes adultes le rôle qu'ils ont à jouer quant aux transmissions des informations sur le web. D'autre part, ils méconnaissent souvent les droits d'usage des contenus se trouvant sur internet lorsqu'ils deviennent eux-mêmes producteurs de contenu.

En créant diverses médiations ou ateliers de CI, les bibliothécaires transmettent à ces jeunes des outils pour résoudre différents problèmes qui se présenteront à eux, mais aussi pour les aider à développer leur personnalité et appréhender le monde dans lequel ils vivent, et ce, en total accord avec l'article 7 des droits culturels de la déclaration de Fribourg qui définit des normes internationales en communication et information :

Dans le cadre général du droit à la liberté d'expression, y compris artistique, des libertés d'opinion et d'information, et du respect de la diversité culturelle, toute personne, seule ou en commun, a droit à une information libre et pluraliste qui contribue au plein développement de son identité culturelle ; ce droit, qui s'exerce sans considération de frontières, comprend notamment :

- a. la liberté de rechercher, recevoir et transmettre les informations ;
- b. le droit de participer à une information pluraliste, dans la ou les langues de son choix, de contribuer à sa production ou à sa diffusion au travers de toutes les technologies de l'information et de la communication ;
- c. le droit de répondre aux informations erronées sur les cultures, dans le respect des droits énoncés dans la présente Déclaration. (Annexe 1.6)

2.3 Les compétences informationnelles des jeunes de 17 à 25 ans

Dans une société de plus en plus numérisée, les jeunes ont développé, dès leur plus jeune âge, une grande habileté à manipuler et utiliser divers outils mis à leur disposition. Si nous, bibliothécaires, voulons enseigner les compétences informationnelles et développer de nouvelles médiations, il nous faut d'abord comprendre comment ces jeunes adultes s'informent et dans quels buts afin d'adapter nos pratiques et utiliser leurs compétences. Je mentionne quelques éléments saillants de la présentation de Madame Defosse qui relève certains points communs chez ces jeunes adultes :

- ceux qui ont aujourd'hui 25 ans « sont nés » avec Google et les jeunes qui ont aujourd'hui 15 ans « sont nés » avec les réseaux sociaux,
- 90% possèdent un smartphone et 97% ont une connexion internet,
- ils maîtrisent habilement certains outils,
- ils pensent maîtriser et savoir faire,
- ils fonctionnent en communauté, utilisent les réseaux sociaux pour s'informer,
- ils ne cherchent pas à varier les résultats de leurs recherches, à varier les sources,
- le smartphone est le support le plus utilisé par les jeunes pour s'informer,
- l'information est recherchée sur internet et les réseaux sociaux,
- les jeunes tendent à abandonner le papier au profit du numérique,
- ils utilisent les médias gratuits en ligne pour s'informer,
- les jeunes de 17 à 25 ans ne font pas de distinction entre l'utilisation du numérique à des fins de loisirs ou de travail scolaire,
- leur pratique est intuitive, non structurée et ils naviguent au hasard en tentant leur chance. Ce sont les rois de la sérendipité,
- l'évaluation des informations n'est pas au cœur de leur pratique.

Madame Defosse relève d'autre part que l'information obtenue par les réseaux sociaux permet à ces jeunes d'interagir ce qui est très important pour eux. La dimension émotionnelle est présente, car ils se sentent connectés au monde et aux autres. Ils apprécient les images et les articles courts, synthétiques. Youtube est leur réseau social favori. D'une manière générale, ils méconnaissent le fonctionnement d'internet et la richesse documentaire du web. Quelques pages de sa présentation complètent ces propos, dans l'annexe 1.1, *Les compétences informationnelles des 17-25 ans* de Marie-Françoise Defosse.

Il est important de garder ces éléments en mémoire lorsque l'on veut transmettre des CI à ces jeunes. Un formateur en CI, devrait utiliser leur aisance à manipuler des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs, en mettant en valeur leurs compétences, pour les mener vers des lieux inconnus, à savoir ces ressources en ligne que les jeunes n'utilisent pas faute de connaissance à leur sujet.

Une étude, menée en 2016 par Philippe Cottier, Christophe Michaut et Sandrine Lebreton auprès de 1600 lycéens en France, citée par Viguiet-Vinson (2017), souligne que les usages du numérique diffèrent de l'un à l'autre et qu'ils l'utilisent indifféremment pour leurs loisirs ou leur travail scolaire. Cette étude relève également l'influence du cercle familial et de la classe sociale des lycéens sur leurs pratiques du numérique.

Mais s'ils sont majoritairement hyperconnectés, l'étude nous a montré aussi des usages très différents d'un élève à l'autre. Tous n'utilisent pas ces outils numériques pour l'école dans les mêmes proportions, de la même manière ou de façon simultanée en multitasking, et les bénéfices sont également très variables. C'est ce qui remet en cause l'idée de « digital native », selon laquelle les jeunes sont tombés dans la potion des ordinateurs étant petits et auraient un sens inné de leur utilisation. En fait, tous ne savent visiblement pas optimiser le numérique dans leur travail personnel. (Viguiet-Vinson, 2017, p.1)

Ce constat souligne les efforts à produire afin d'encadrer ces jeunes pour les mener à une maîtrise consciente et autonome des CI et leur donner les outils pour évoluer dans leur vie scolaire, mais aussi pour leur vie de citoyen responsable.

Anne Cordier, dans son ouvrage *Grandir connectés* (Cordier, 2017 [n.p.]) dit bien que les outils informatiques sont des outils dont l'apprentissage est indispensable et essentiel à l'école afin d'éviter une fracture numérique. Elle précise encore dans sa conclusion :

Avant toute chose, il convient de mettre fin à cette vision illusoire d'une prétendue « relation particulière » entre « les Jeunes » et « le Numérique ». Un tel parti pris s'accompagne de deux comportements complémentaires : reconnaître une légitimité pleine et entière aux médiateurs – quel que soit leur statut – pour entreprendre des actions de formation, de médiation, d'accompagnement, en la matière ; et porter un regard résolument empathique et compréhensif sur les pratiques informationnelles déployées par les adolescents. Plus encore que de considérer avec bienveillance les pratiques informationnelles des adolescents, encore faut-il prendre appui sur les pratiques sociales qu'ils mettent en œuvre, de sorte que la culture de l'information développée soit une culture pleinement activée dans le monde social, en lien avec des manières de faire, des réseaux de sociabilité, et des environnements exploités. Le numérique a clairement remis en cause les frontières entre les pratiques informationnelles qui auraient lieu dans le monde scolaire et celles qui seraient mises en œuvre en dehors. Les élèves développent grâce à leurs pratiques ordinaires de l'information numérique des savoirs et des savoir-faire véritables qu'il faut reconnaître comme tels. Car avoir le souci de s'appuyer sur les pratiques informationnelles ordinaires des élèves, c'est aussi tenter de faire des ponts entre les sphères de déploiement de ces pratiques, faire des ponts entre les apprentissages formels et non formels. Bref, c'est donner du sens à l'enseignement, l'information-documentation étant un domaine d'apprentissage fondamentalement en lien avec la société, son évolution, et ses enjeux. ... Permettre aux adolescents de comprendre les types de documents à leur disposition, les modalités d'indexation de ces derniers, les raisons pour lesquelles ils trouvent et retrouvent ces documents... Tout cela passe par la création de représentations mentales, de cartes de l'espace informationnel, notamment numérique. À cette condition l'adolescent pourra ensuite construire sa propre carte mentale de

l'univers informationnel, à même d'y repérer ce qui est privé/personnel, ce qui est de l'ordre de la recherche pour une raison davantage formelle (prescription scolaire, usage professionnel ou associatif. (Cordier, 2017 [n.p.]

Fort de ces constatations, il serait grand temps, au secondaire II, d'intégrer les CI au programme scolaire des lycéens en permettant de positionner les bibliothécaires comme accompagnateurs et formateurs à ces nouvelles pratiques.

2.4 Les compétences informationnelles au secondaire II

En Suisse, dans le canton de Fribourg, des bibliothécaires de lycées ont créé un groupe de travail afin d'établir un bilan des compétences informationnelles des élèves du secondaire II, d'évaluer les besoins et de proposer un plan de formation didactique aux bibliothécaires. Dans un document intitulé *Modèle de formation au compétences informationnelles* (annexe 1.2), ce groupe de travail a rédigé un référentiel de compétences pour les élèves de ce niveau (annexe 1.3).

Ce référentiel de l'annexe 1.3 définit 6 principes et les objectifs liés à chacun d'entre eux :

Principe 1 : Besoin

La personne qui possède les compétences informationnelles est à même de reconnaître ses besoins en informations, elle est capable de définir la nature et l'étendue des informations dont elle a besoin.

Principe 2 : Accès

La personne qui possède les compétences informationnelles identifie avec efficacité et efficience l'information recherchée.

Principe 3 : Évaluation

La personne qui possède les compétences informationnelles évalue de manière critique l'information obtenue ainsi que la méthodologie choisie.

Principe 4 : Organisation

La personne qui possède les compétences informationnelles gère et partage avec les autres l'information recueillie ou créée.

Principe 5 : Utilisation

La personne qui possède les compétences informationnelles exploite l'information existante et nouvelle afin d'atteindre un résultat spécifique.

Principe 6 : Responsabilité

La personne qui possède les compétences informationnelles agit comme un membre responsable dans la société de l'information.

Figure 2 : Les 6 principes du référentiel de compétences en CI

Cette initiative des bibliothécaires fribourgeois du secondaire II est à relever, car encore aujourd'hui, il est fait peu cas du rôle que peuvent jouer les bibliothécaires dans cette transmission des CI de base aux lycéens ou apprentis du secondaire II. En effet, à l'école obligatoire et post-obligatoire, ces compétences transversales doivent être transmises par les enseignants des diverses branches. C'est ici que les bibliothécaires doivent se positionner afin de mettre en avant leurs compétences en proposant des ateliers de formation aux CI intégrés dans les programmes scolaires et, ainsi, soulager les enseignants tout en créant une étroite collaboration avec eux.

Morgane Benoist et Sophie Henchoz, pour leur travail de Bachelor, ont mené une enquête auprès des professionnels de l'information documentaire exerçant au secondaire II, enquête qui a démontré les lacunes des lycéens en CI. (Benoist et Henchoz, 2014) Ceci est extrêmement regrettable quand on sait qu'il est primordial pour ces jeunes d'acquérir les compétences informationnelles de base pour en maîtriser les enjeux et pouvoir agir en adulte responsable.

« Toutes les études montrent que la fréquentation des bibliothèques et la connaissance de leurs services et de leur offre documentaire est une clé fondamentale pour réussir à l'université. » (Robeaux, 2019) Alors si, au début de leur cursus universitaire, les étudiants pouvaient se prévaloir d'un bagage en CI de base, sur lequel ils pourraient s'appuyer pour développer de nouvelles compétences, le travail réalisé dans ce domaine au lycée serait valorisé et reconnu en tant que tel. Andrew Walsh, bibliothécaire-formateur à l'Université de Huddersfield au nord de l'Angleterre, qualifie ces compétences de base de *low level* (niveau de base) ce qui n'a rien de dévalorisant, alors que les compétences à acquérir dans un cursus académique sont des *high level* (niveau avancé). (Walsh, 2015, p. 82)

2.5 Les diverses fonctions du bibliothécaire

« L'enseignant documentaliste n'est ni un bibliothécaire, ni un enseignant, ni un informaticien » (Jacoutot, 2016). Le métier de « professeur-documentaliste » n'existe pas en Suisse. Les personnes exerçant dans des bibliothèques scolaires ou académiques sont des bibliothécaires ou des spécialistes en information documentaire. Depuis 2014, la Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud) a mis sur pied un CAS – Bibliothécaire en milieu scolaire. Une formation obligatoire pour toutes les personnes exerçant dans les bibliothèques des établissements scolaires primaires et du secondaire I. Cette formation donne des outils aux bibliothécaires pour préparer des médiations culturelles pour les élèves de l'école obligatoire en lien avec les objectifs du Plan d'études romand (PER). (HEP Vaud, 2014)

La Haute école de gestion de Genève, (HEG, 2012) section information documentaire, propose dans le cursus Bachelor, des cours facultatifs liés à des notions de pédagogie. Ceci montre bien l'ambivalence de ce métier qui, aujourd'hui, relève aussi bien de la bibliothéconomie que de la pédagogie. Les bibliothécaires sont inégaux face à ces exigences. Ils doivent assumer des missions pédagogiques, fixer des objectifs, transmettre des savoirs tout en assumant les tâches liées à leur poste (catalogage, indexation, etc.), et ce, sans avoir impérativement reçu une réelle formation pédagogique. Dans les grandes institutions aux moyens financiers plus importants, une personne est responsable du secteur de la formation aux usagers. Dans la majorité des bibliothèques de petite taille ou de taille moyenne, les bibliothécaires jonglent entre les diverses fonctions attribuées à leur poste et assument tour à tour les fonctions de formateur, de médiateur et d'animateur.

C'est ce que je nomme le grand écart du bibliothécaire.

Figure 3 : Le grand écart du bibliothécaire

2.6 Former oui, mais comment ?

La formation des usagers fait partie des missions de la bibliothèque. Dans un cadre scolaire, que ce soit au niveau de l'enseignement obligatoire ou post-obligatoire, cette formation inclut les CI. « En tant que bibliothécaires, nous sommes tous confrontés à la question de l'innovation dans la formation aux usagers, ..., parce que nous nous rendons compte que nos formations « classiques » à la maîtrise de l'information ne fonctionnent pas toujours aussi bien que nous le souhaiterions. ... L'innovation pédagogique ... passe d'une formation centrée sur l'enseignement à une formation centrée sur l'apprentissage ... où l'apprenant construit son savoir avec l'enseignant » (Ientile, 2018, p. 10).

Ceci induit une participation active de l'apprenant qui lui permet de mieux assimiler les nouvelles compétences. C'est ce que Magalie Le Gall et Gilles Morinière décrivent de cette façon : les formateurs accompagnent les étudiants « ...pour développer de nouvelles compétences ... [et] exploiter ...[l'] intelligence kinesthésique pour l'apprentissage, c'est-à-dire rendre les étudiants actifs dans l'espace physique de nos lieux d'apprentissage. » (Le Gall & Morinière, 2018, p. 72). Comme le montrent les statistiques de la figure 4 ci-dessous, le lycéen se souviendra de 70 à 90% des notions abordées durant un cours lorsque lui-même est actif, participe aux activités proposées et est amené à analyser des situations ou des données, à définir un concept, à créer ou réaliser une tâche et à évaluer les résultats de son travail. (Anderson, [s. d.], p. 1)

Figure 4 : La pyramide de l'apprentissage

Cette conception de l'apprentissage et de la transmission de compétences fait référence à la pédagogie active. « La pédagogie active désigne un ensemble de méthodes pédagogiques qui ont toutes en commun la volonté de rendre l'étudiant acteur de ses apprentissages. Ce type de pédagogie part du principe que c'est en faisant que l'on apprend, à l'inverse de la pédagogie traditionnelle qui part de la théorie pour aller vers la pratique. Elle privilégie les situations authentiques de recherche, d'investigation au cours desquels l'étudiant doit comprendre et maîtriser les différentes ressources que l'enseignant met à sa disposition ». (Peron, [s. d.]

Rendre les apprenants actifs, provoquer des échanges, des discussions voire même donner la responsabilité d'une partie de la formation à un lycéen va permettre à ces jeunes adultes de mieux intégrer les notions et les compétences à acquérir. En effet, un cours magistral durant lequel le lycéen écoute passivement sera moins efficace en termes d'apprentissage qu'un atelier durant lequel il peut expérimenter et échanger comme l'illustre la figure 4 de la page 17. Il est donc primordial d'engager activement les élèves dans leur processus d'apprentissage. De plus, afin de donner un sens aux ateliers proposés par les bibliothécaires, il est impératif de l'inscrire dans le programme des lycéens. En effet, pour qu'une formation soit efficace elle doit correspondre à des besoins réels et doit être applicable concrètement dans leur travail au lycée. La collaboration avec les enseignants est essentielle pour proposer des activités en lien direct avec leurs sujets d'étude, pour donner du sens au travail à réaliser à la bibliothèque.

Comme pour toute action pédagogique, il est nécessaire également, dans nos propositions de formations, de prendre en compte l'hétérogénéité des lycéens et de proposer des formations qui alternent les modes d'apprentissage. Par exemple, dans un atelier de CI, proposer une activité collaborative en groupe, puis un travail individuel ou en binôme et terminer par un feed-back pour toute la classe. Les lycéens sont ainsi amenés à collaborer, expérimenter et écouter. L'activité collaborative peut se présenter sous forme de jeux. En effet, cette forme d'apprentissage, fréquemment décrite par l'anglicisme gamification, cherche à enseigner par le jeu pour susciter et maintenir l'intérêt des apprenants. « Quand on gamifie, on cherche à mettre en place un alignement pédagogique entre les mécanismes de jeu utilisés et les compétences qu'on veut développer chez l'étudiant. » (Le Gall & Morinière, 2018, p. 72)

Autrement dit par J. Young, (Young, 2016, p. 1) « *Gamification, [...], is the use of game elements in a non-gaming context. [...] games and gamification have the potential to improve student engagement and significantly increase positive learning. [...] Motivating students to learn, especially in topics that do not initially interest them, is a challenge for all educators and specifically for library instructors* ». Ce que je traduis ainsi : « La gamification est l'utilisation de jeux dans un contexte non ludique. [...] les jeux ont la capacité de favoriser l'engagement de l'étudiant et de le placer, de manière significative, dans une posture positive d'apprentissage [...] Motiver les étudiants à apprendre, tout spécialement des sujets qui ne les intéressent pas, est un défi pour tous les formateurs et tout particulièrement pour les formateurs en bibliothèque. » C'est ce défi que j'ai eu envie de relever et, dans cette perspective, je me suis tout naturellement intéressée aux *serious games*, ces jeux sérieux qui ne visent pas uniquement le plaisir du jeu, mais cherchent également à atteindre des objectifs pédagogiques d'apprentissage. Ces jeux devraient contribuer à améliorer l'expérience utilisateur du lycéen, lui donner du sens à utiliser les espaces de la bibliothèque, car, en développant ses compétences informationnelles, le lycéen pourra utiliser pleinement et en toute confiance les ressources de la bibliothèque, ce qui l'aidera dans son travail scolaire durant les trois ou quatre années au lycée et plus tard, dans la suite de ses études.

2.7 Les CI et les serious games

Serious game, un oxymore ? Peut-on jouer sérieusement ? Le jeu présente un caractère ludique et de divertissement, alors le faire sérieusement, vraiment ? N'est-ce pas enlever le caractère ludique du jeu que de vouloir le faire sérieusement ? De plus, apprendre par le jeu, est-ce bien sérieux ?

L'une des clefs du jeu sérieux serait qu'il utilise des ressorts profonds de l'émotion pour permettre ensuite au jeune d'accéder à la compréhension. D'aucuns diront qu'il s'agit d'apprentissages qui ne sont pas de même nature que les apprentissages scolaires et universitaires. D'autres diront qu'il s'agit d'apprentissages informels, voire inconscients et que ce ne sont que des habiletés qui émergent, pas des connaissances scolaires, ni

même des compétences. Ce qui trouble l'analyse c'est que malgré toutes les mises à distance du monde académique, l'univers du jeu qui environne les jeunes prouve qu'ils sont capables de « faire des efforts » de « se concentrer » de « travailler en équipe ». Or c'est souvent cela qui est reproché aux jeunes dans les études classiques. C'est pourquoi la question des serious games mérite qu'on l'étudie de près, ne serait-ce que pour en tirer quelques apprentissages sur les nouveaux modes d'apprendre des jeunes dont les systèmes scolaires et universitaires ont la charge. (Devauchelle, 2011)

Andrew Walsh très vite, dans son activité de formateur, a cherché à diversifier ses cours de formation aux CI, confronté, comme beaucoup de bibliothécaires, au manque d'intérêt des étudiants pour le sujet. Il a cherché des solutions et a testé diverses manières d'interagir avec ces derniers de manière efficace et cohérente. Il s'est tourné vers la pédagogie active et a créé des outils et des jeux afin d'inclure des activités ludiques dans ses formations. La notion de jeu a pris de plus en plus d'importance dans les formations de Walsh, car il a observé comment, par cette pratique, l'apprenant développe ses propres approches, ses propres manières d'acquérir des connaissances en se basant sur les compétences qu'il maîtrise déjà. Après plusieurs années de pratique, Walsh a partagé ses expériences et les jeux qu'il a mis sur pied. Motivé et désireux de faire profiter à tous de ses expériences, il donne de nombreux ateliers et a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. (Walsh, [s. d.]) Ce formateur enthousiaste et innovant s'est basé sur la définition suivante pour induire les compétences à transmettre aux élèves ou aux étudiants : « *Information literacy is knowing when and why you need information, where to find it, and how to evaluate, use and communicate it in an ethical manner* » (Armstrong et al., 2004, p. 4). Ce que je traduis ainsi : « Maîtriser les compétences informationnelles signifie, pour une personne, être capable de déterminer quand et pourquoi elle a besoin d'information, où la trouver, comment l'évaluer, l'utiliser et la communiquer de manière responsable. »

Nous retrouvons dans cette définition les six principes que le groupe de travail fribourgeois a définis pour le secondaire II, à savoir le besoin d'information, l'accès à l'information, l'évaluation de l'information, l'organisation et l'utilisation de l'information et la responsabilité vis-à-vis de cette information.

Cette définition a été revue et complétée en 2018 et rejoint les divers aspects présentés dans la figure 1, chapitre 2.2 de ce travail.

« *Information literacy is the ability to think critically and make balanced judgements about any information we find and use. It empowers us as citizens to develop informed views and to engage fully with society.* » (Coonan et al., 2018, p. 3). Je traduis cette seconde définition ainsi : « La maîtrise de l'information est la capacité de penser de manière critique et de porter un jugement équilibré sur toute information que nous trouvons et utilisons. Il nous permet en tant que citoyens de développer des opinions éclairées et de nous engager pleinement dans la société. »

Cette nouvelle définition ne se limite plus à des compétences scolaires, mais définit celles que l'être humain doit maîtriser de manière à pouvoir exercer son libre arbitre en toute connaissance de cause. En tenant compte de ces définitions, Walsh a défini et programmé ses interventions auprès des étudiants en intégrant des activités ludiques dans ses formations. Il s'est également basé sur des besoins informationnels plutôt que sur des compétences à acquérir, ce qui lui a permis de centrer ses activités sur des besoins spécifiques des apprenants et ce faisant, donner du sens à ses interventions.

Walsh définit le jeu de la manière suivante dans son article *Playful Information Literacy : Play and Information Literacy in Higher Education* :

A classic and widely accepted definition of play can be found in Huizinga (1955): Summing up the formal characteristic of play, we might call it a free activity standing quite consciously outside 'ordinary' life as being 'not serious' but at the same time absorbing the player intensely and utterly. It is an activity connected with no material interest, and no profit can be gained by it. It proceeds within its own proper boundaries of time and space according to fixed rules and in an orderly manner. It promotes the formation of social groupings that tend to surround themselves with secrecy and to stress the difference from the common world by disguise or other means. (Walsh, 2015, p. 84)

Je traduis cette définition de la manière suivante : « Le jeu est une activité volontaire qui sort de la vie ordinaire en tant qu'activité « non sérieuse », mais qui absorbe totalement le joueur. Il n'est pas lié à des gains matériels ou financiers. Il se définit par ses propres règles et son propre espace-temps. Il regroupe des personnes qui se retrouvent secrètement et qui, pour se distinguer du monde réel, utilisent parfois le déguisement ou d'autres signes distinctifs. »

Quand le jeu est utilisé dans l'apprentissage, nous retrouvons certaines caractéristiques du jeu citées ci-dessus, même si les acteurs ne se définissent pas comme volontaires au départ : la possibilité de se soustraire à des règles scolaires (écouter, se taire), donner envie de participer à l'activité, se sentir libre de toute forme de pression liée à l'évaluation. Comme le dit Walsh : « *Playfulness can allow the learner to experiment, explore and try out new things without risk of negative outcomes [...]. The safety of the play environment helps the students move through the learning process to deeper understanding.* » (Walsh, 2015, p. 86) Ce que je traduis de cette manière : « Le jeu permet à l'apprenant d'expérimenter, d'explorer et d'essayer de nouvelles choses sans craindre d'éventuelles répercussions négatives [...]. Le cadre sécurisé du jeu aide les étudiants à progresser dans le processus d'apprentissage afin d'approfondir leur compréhension du sujet. »

Un autre atout de l'enseignement par le jeu est qu'il rend les étudiants actifs, augmente leur motivation et leur permet d'intégrer des notions de manière durable. Manipuler, jouer avec ses mains, permet à l'apprenant de « penser avec ses mains », d'engager son corps dans l'apprentissage et non plus seulement l'intellect. Néanmoins, il est important d'adapter le jeu au niveau des apprenants et de leurs progrès afin de ne pas les décourager ou les détourner de l'activité. « *If the challenge is too hard, then people will fail to complete, giving up in frustration. If the challenge is too easy, the game ... can be seen as boring, not worth spending time completing.* » (Walsh, 2015, p. 84 et 85). Je traduis cette citation ainsi : « Si le défi est trop difficile, alors les participants ne vont pas réussir à le relever, ils vont abandonner par dépit. Si le défi à relever est trop facile, le jeu sera considéré comme ennuyeux, auquel cela ne vaut pas la peine de consacrer du temps. »

Walsh utilise majoritairement des jeux « physiques » plutôt que numériques. Ils ont l'avantage de ne pas dépendre de technologies sophistiquées en perpétuelles adaptations et aux coûts importants. Ce sont souvent des activités qui s'insèrent à un moment ou à un autre de son cours sans en être le focus principal. Un autre avantage des jeux provient de la collaboration qu'ils nécessitent aussi bien entre les étudiants qu'avec leur formateur. L'interactivité ainsi créée mobilise les participants, développe leur créativité, leurs liens sociaux et augmente leur motivation.

Walsh insiste sur la nécessité d'insérer toute formation en CI dans un contexte précis qui va donner du sens à l'étudiant. Un programme annuel permettra de développer des activités non isolées, qui, au contraire, correspondent à une progression dans l'acquisition de CI insérées dans les thématiques des cours étudiés par les apprenants.

«Without a meaningful context provided by past experience and the subject area being studied, the students simply do not transfer the skills ... into their academic or professional

practice. They stay compartmentalized as “library skills” which may be seen as pointless and irrelevant, so are never thought of again». (Walsh, 2018a, p. 4) Ce qui signifie : « Sans un contexte faisant sens et défini par les expériences vécues et les sujets étudiés, les étudiants ne vont pas transférer les compétences abordées dans leur pratique professionnelle ou académique. Elles seront considérées comme des « compétences de bibliothèque » inutiles et peu pertinentes auxquels ils ne prêteront plus attention. »

Le jeu doit présenter un but, des règles et un feedback. Si la situation l'exige, les joueurs peuvent être amenés à en modifier les règles. Le jeu, dans sa durée et sa structure, doit s'adapter aux objectifs fixés par le formateur.

Selon Virginie Tacq (Tacq, 2018, p.7-16) le jeu est composé de 4 grandes familles qui concourent également à son analyse. :

1. La **thématique** définit le contexte du jeu dont les illustrations seront dépendantes. Elle peut se présenter sous forme narrative, le joueur progressant dans une quête ou simplement se présenter sous forme de questions.
2. « La **mécanique** d'un jeu en sera le cœur, le moteur. Comme son nom l'indique, c'est elle qui fera tourner le jeu, qui lui donnera son rythme. La mécanique façonne les interactions, avec le jeu et entre les joueurs » Les règles de jeu font partie de la mécanique du jeu.
3. Chaque jeu nécessite aux joueurs de maîtriser certaines **compétences** (prérequis) comme par exemple, l'observation, la mémorisation, la rapidité, le respect des règles ou l'art de la communication.
4. Le **matériel** d'un jeu, s'il existe, est une composante importante du jeu puisqu'il va servir de base à l'activité et permettre au joueur de s'immerger dans le jeu. Il peut être divers et varié.

2.8 Les projets développés par les universités

Comme évoqué dans l'introduction, les bibliothèques universitaires ont développé plusieurs types de formations pour les étudiants sous forme d'ateliers, de webinaires, de tutoriels et de vidéos. Plus récemment, plusieurs d'entre elles ont introduit des *serious games* dans leurs offres de formations. Les formateurs aux CI de ces universités se sont adaptés aux nouvelles technologies et aux nouvelles pratiques de leurs étudiants. Ils ont cherché à développer des formations plus interactives, plus ludiques et plus motivantes permettant d'impliquer les étudiants. Sachant qu'un nombre important d'étudiants ont joué ou jouent encore aux jeux vidéo, des bibliothécaires-formateurs universitaires se sont basés sur des réflexions similaires à celles de Paul Waelchli. (Nicholson, 2009) Ce dernier a observé les standards des CI attendus des étudiants à l'université et les a comparés aux compétences présentes chez un joueur de jeux vidéo. Dans un jeu vidéo, le joueur réfléchit et analyse les informations qu'il reçoit. Dès le début du jeu il est amené à se fixer des objectifs, à déterminer les informations dont il a **besoin** (Principe 1 de la figure 2 et annexe 1.3), il doit jouer de manière à trouver ces informations et y **accéder** (Principe 2 de la figure 2 et annexe 1.3) puis **utiliser** ces informations (Principe 5 de la figure 2 et annexe 1.3) pour poursuivre l'activité, développer sa stratégie et accéder à un niveau supérieur ou gagner la partie. Durant le jeu, le joueur est également amené à **évaluer** l'information (Principe 3 de la figure 2 et annexe 1.3) dans le sens où, pour gagner du temps, il se demande si cette information lui sera nécessaire, voire indispensable à sa progression. Quatre des six compétences du référentiel en CI sont mobilisées par le jeu vidéo ce qui explique la fréquente utilisation de ce type de jeu au niveau universitaire, les compétences auxquelles le joueur fait appel durant la partie sont comparables à celles nécessaires à la recherche d'information. Mais les *serious games*

développés par ces universités présentent une thématique spécifique dont les objectifs visent à acquérir les CI nécessaires à un étudiant de niveau académique. L'environnement familier du jeu vidéo favorise la participation de l'étudiant et l'assimilation des nouvelles notions grâce à la motivation intrinsèque du jeu vidéo.

Les divers *serious games* et activités que ces bibliothèques ont mis sur pied présentent tous les mêmes objectifs que je regroupe en six axes :

- Utilisation de la pédagogie active en plaçant l'étudiant au cœur de l'apprentissage
- Stimuler l'envie d'apprendre, la motivation chez l'apprenant
- Développer la curiosité de l'apprenant vis-à-vis des notions abordées par le jeu
- Permettre à chacun d'évoluer à son rythme
- Évoluer sans crainte d'être jugé ou évalué
- Donner une autre image de la bibliothèque, susciter le désir d'y revenir

Je présente deux *serious games* et une activité de présentation d'une bibliothèque rendant les étudiants actifs. J'ai choisi de mettre les illustrations de ces activités en annexes.

a) Haute-Alsace (annexe 2.3)

L'**Université de Haute-Alsace** a créé le jeu *Services Après Zombie*. Ce jeu est venu s'inscrire dans une activité de présentation des espaces et des ressources de la bibliothèque. Ce *serious game* implique les étudiants dans une activité de découverte des services. L'organisation en binôme incite à la collaboration. Chaque binôme évolue à son rythme. L'aspect ludique permet à ces jeunes d'entrer dans l'activité en toute sécurité, sans avoir peur d'être jugé ou évalué. Ce jeu est disponible à l'adresse : http://ressources.lc.uha.fr/saz/story_html5.html

Le principe a été de proposer aux nouveaux venus un « kit de départ » pour les aider à s'orienter, à trouver les informations pratiques dont ils avaient besoin, à repérer les premières ressources indispensables. ... Le *serious game* SAZ (Services Après Zombie) pouvait devenir une des variantes de ce temps de formation. Il est donc venu naturellement s'insérer dans le « kit de départ », aux côtés de la visite de la bibliothèque. L'heure de formation a alors été coupée en deux : trente minutes dédiées à la découverte de la bibliothèque grâce à un plan, en laissant l'étudiant en autonomie, et trente minutes dédiées à SAZ. Durant cette phase, les étudiants se mettent par groupe de deux pour effectuer le *serious game* sur un ordinateur, en autonomie. Le choix du binôme a été fait suite aux remarques des utilisateurs, qui ont indiqué qu'une activité de ce type est plus intéressante à deux, notamment lorsqu'il faut faire des choix, ou tout simplement pour partager l'expérience ludique. Le formateur est présent pour aider les étudiants, notamment sur d'éventuels problèmes techniques, ou pour apporter des informations complémentaires sur certains services. (Bracco & Henry, 2018, [n.p.]

b) Paris (annexe 2.4)

Hellink est un *serious game* développé par les **Universités de Pierre et Marie Curie et la Sorbonne**. Les étudiants sont amenés à vérifier les informations reçues. Nous retrouvons ici le souci de s'adapter aux pratiques des étudiants, d'utiliser un support connu et apprécié des jeunes, de les rendre actifs dans le processus d'apprentissage en s'impliquant totalement dans ce jeu vidéo tout en respectant leur rythme et leur niveau de compétences. Hellink présente l'avantage d'être mis en ligne sous la licence CC suivante :

CC-BY-NC-SA (Attribution + Pas d'Utilisation Commerciale + Partage dans les mêmes conditions). Il s'agit d'un jeu de grande qualité mis en ligne gratuitement et réutilisable pour tous. Cela vaut la peine d'être relevé ! Ce jeu est disponible à l'adresse : <https://hellink.fr/>

Grâce à la cohérence entre un scénario original, un gameplay unique et un univers travaillé, Hellink se place à égalité avec les jeux auxquels sont habitués les étudiants,

s'adaptant aux codes de son public et lui offrant ainsi une réelle possibilité de se former ... en jouant ! ... En TD (travaux dirigés), les étudiants participent activement à leur apprentissage en manipulant les clés d'analyse critique pour résoudre le mystère. A distance, ils peuvent jouer et enquêter dans les différents niveaux du jeu à leur rythme. (Ponlevé, 2018)

c) Toulouse (annexe 2.5)

L'**Université de Toulouse** a mis sur pied une découverte de la bibliothèque par les nouveaux étudiants, activité basée sur la pédagogie active. Cette activité est disponible à l'adresse suivante : <https://www.ut-capitole.fr/bibliotheques/services/bu-td-visites-actives-numeriques-527558.kjsp>

Découverte des services, des espaces et des collections de la bibliothèque » avec le support de tablettes. Il s'agit d'un parcours d'autoformation. Les étudiants travaillent en binôme, l'interaction entre les étudiants et entre étudiants et formateurs est recherchée. C'est une activité qui se déroule dans un esprit convivial et bienveillant. Les étudiants, lors du feedback, se sont dits rassurés et mis en confiance. Les bibliothécaires ont comme objectifs de permettre aux étudiants de s'approprier la bibliothèque dès la rentrée, de découvrir les collections papier et numériques, de susciter l'envie de revenir dans ses espaces et présenter l'utilité de la bibliothèque pour leurs études. (Rabeaux, 2019)

2.9 Les serious games pour les lycéens

Dès la petite enfance, l'enfant apprend en jouant. D'apparence anodine, ces activités lui permettent, en jouant, en expérimentant, en manipulant, d'intégrer divers apprentissages. C'est également ce processus qui est recherché dans les *serious games*. Les lycéens seront amenés à jouer, non pas par pur divertissement, mais parce que les activités proposées ont des objectifs bien précis, liés aux CI. Ces dernières étant des compétences transversales, elles peuvent tour à tour impliquer des enseignants de branches disciplinaires différentes et de ce fait ne pas trop peser sur le calendrier et l'agenda des enseignants. Les missions et les objectifs de la bibliothèque dans ce domaine sont étroitement liés à ceux des enseignants, quelle que soit la discipline d'enseignement.

Comme le dit Sophie Ientile « ... l'ensemble des bibliothécaires interrogés ... [souligne qu'] une pédagogie innovante s'appuie sur la collégialité entre les professeurs, réduit le cloisonnement disciplinaire et contextualise les apprentissages. ». (Ientile, 2018, p. 14)

De ce fait il semble pertinent d'affirmer que les avantages de l'enseignement par le jeu, relevés par les divers auteurs précédemment cités, sont recherchés dans les activités proposées dans la programmation pour les lycéens jointe à ce travail (annexe 1.4). J'ai tenu compte de ces différents auteurs pour planifier une approche des CI sur les trois ou quatre ans de formation au lycée. Les chapitres 2.1 à 2.8 ont tenté de montrer l'importance de transmettre les CI au secondaire II en faisant appel à la pédagogie active. Les *serious games* permettent une plus grande implication des lycéens et une meilleure appropriation des notions présentées. J'ai choisi les quatre aspects suivants pour étudier les caractéristiques du jeu et leurs avantages : psychologique, kinesthésique, ludique et social. Ces quatre aspects vont être développés dans les chapitres suivants pour comparer trois jeux présents dans ma programmation.

3 Méthodologie

Ce chapitre va présenter les trois jeux choisis et leurs buts, la clarification des variables utilisées pour analyser ces jeux et se termine par la comparaison des variables avec le cours magistral.

Les composantes de ces jeux sont liées aux quatre grandes familles que Virginie Tacq a identifiées, clarifiées à la page 21 du chapitre 2.7 (Tacq, 2018, p. 7-16) Les trois jeux présentent une thématique différente, la de deux des trois jeux permet d'en modifier les règles, les compétences recherchées sont toutes liées au CI et le matériel créé de deux de ces jeux permet de toucher et de s'appropriier le contenu informationnel. Dans l'explication des jeux, j'identifie ces grandes familles en les soulignant dans l'explication des jeux choisis (3.1.1 - 3.1.2 et 3.1.3).

Je pars du postulat que les classes bénéficieront d'au moins 3 ateliers ou formations aux CI par année scolaire et que les enseignants des diverses branches collaborent activement pour permettre leur réalisation. Dans cette perspective, les divers jeux que j'ai créés s'insèrent dans la programmation des formations aux CI. Je me base également sur mon expérience professionnelle pour élaborer cette programmation. Il va de soi qu'il s'agit d'un document de base, d'un projet fictif qui peut être modifié et reformulé pour s'adapter à divers contextes.

3.1 Les jeux choisis

3.1.1 Le memory (jeu n°1)

Je choisis ce jeu comme exemple d'activité destinée aux lycéens de 1^{re} année. Il s'agit de leur premier atelier lié à l'accès aux documents et à la recherche dans le catalogue en ligne, - thématique. Ce jeu permet d'aborder l'utilisation d'un outil de recherche documentaire. Les lycéens seront partagés en groupes de cinq à sept élèves. Sur leur table sont disposées les soixante cartes retournées côté verso. Ces cartes se divisent par leur contenu en deux groupes :

- Les cartes du groupe A sont les trente cartes sur lesquelles figurent un des six champs de recherche du catalogue en ligne : titre, auteur, cote, ISBN, mots-matière et éditeur, chaque champ est représenté cinq fois - matériel.
- Les trente cartes du groupe B donnent chacune un exemple de titre, d'auteur, de cote, d'ISBN, de mot-matière ou d'éditeur, cinq exemples sont proposés par champ, je parle alors de la « carte sœur » - matériel.

Les objectifs de ce jeu sont de connaître les différents champs de recherche du catalogue en ligne et leurs spécificités - compétences, de collaborer et corriger leurs camarades si nécessaire et de faire preuve de fair-play en respectant les règles, - mécanique.

Le jeu du memory est connu par la majorité des lycéens, car il s'agit d'un jeu fréquemment joué dans les familles avec les jeunes enfants et également utilisé par les enseignants durant les premières années scolaires. Ce jeu demande beaucoup de concentration et fait appel à la mémoire visuelle des joueurs. Au contraire du memory classique dont le but est de créer des paires d'illustrations identiques, il s'agit ici de créer des paires liées par leur sujet, la carte champ et sa carte sœur qui illustre concrètement la carte champ. Pour faciliter la mémorisation des cartes, j'utilise la couleur orange pour les cartes champs (groupe A) et une couleur pour chaque champ des cartes sœurs (groupe B) : les cartes titres sont des cartes rouges, les cartes éditeurs en vert, les cartes mots-matière en bleu, les cartes auteurs en violet, les cartes cotes en bleu foncé et les cartes ISBN en rose. (cf. figure 5, p. 25)

Exemples :

- lier la carte champ auteur avec celle d'un nom d'auteur (Daniel Pennac),
- lier la carte champ cote avec celle d'une cote (940.5 RIN)

Le gagnant est l'élève qui amasse le plus de cartes. Le feedback pour le joueur est immédiat. Sans réaction d'opposition des autres joueurs, son observation est correcte et il peut récolter les deux cartes liées par leurs contenus (carte champ et carte sœur).

Les élèves se corrigent mutuellement, au cas où un joueur associe deux cartes de manière erronée, et ils précisent les règles du jeu (par exemple, un joueur peut-il rejouer après avoir trouvé une paire, combien de temps laisse-t-on les cartes retournées pour que chacun puisse en mémoriser la position, etc.). Ce jeu permet aux élèves de se familiariser avec le vocabulaire lié à la recherche documentaire dans un catalogue de bibliothèque. Il peut servir d'introduction à une activité de recherche dans le catalogue en ligne dont le sujet est donné par l'enseignant. Les cartes de ce jeu se trouvent dans l'annexe 1.7.

Avant que les lycéens commencent leurs recherches, une mise en commun est nécessaire pour s'assurer que chacun connaît la signification des divers champs utilisés dans ce jeu.

Figure 5 : Le memory, les cartes des 6 champs de recherche et cartes sœurs

3.1.2 Le jeu du dé (jeu n°2)

Je choisis ce jeu, car sa thématique est importante. Il permet d'aborder l'évaluation d'une source. En effet, il est essentiel de sensibiliser les lycéens de deuxième année à l'évaluation des sources trouvées en ligne - compétences. Je reprends le schéma proposé par Walsh (Walsh, 2018a, p. 30) et je l'adapte au niveau des lycéens en le traduisant en français. Des groupes de deux ou trois élèves ont chacun une tablette ou un ordinateur - matériel, ainsi qu'un dé spécifique à cette évaluation - thématique. L'enseignant leur donne une liste de références de trois sources à évaluer et une feuille pour noter les résultats. Les trois sites à évaluer sont chacun sur un onglet de leur moteur de recherche. Chacun à leur tour, les joueurs peuvent lancer leur dé et répondre à la question se trouvant sur la face supérieure et noter leur résultat - mécanique. Après vingt à vingt-cinq minutes, chaque groupe présente à la classe leurs sites et les évaluations qu'ils en ont faites. Les annexes 1.8 et 1.9 présentent le schéma du dé et la fiche des résultats de l'évaluation comme la figure 6 de la page suivante.

Les six faces du dé contiennent les questions suivantes :

- A Le site est-il actualisé ? À quand remonte la dernière mise à jour ?
- B L'auteur est-il mentionné ? Est-il reconnu, qualifié dans son domaine ?
- C L'orthographe et la syntaxe sont-elles correctes ? Le niveau de l'information correspond-il à mes compétences ?

- D De quel type de document s'agit-il ? (Site-blog - PDF - etc.) Que vous apprend l'URL ?
- E Quel est l'objectif du site ? Vendre – informer – convaincre – publier ?
- F L'auteur cite-t-il d'autres sources que les siennes ? S'agit-il d'une institution ? D'un organisme ?

Figure 6 : Le jeu du dé

3.1.3 Qui suis-je ? (jeu n°13)

Je choisis ce jeu, issu de ma programmation pour les lycéens de deuxième année, car il présente une organisation différente des deux premiers jeux. Ce jeu permet la découverte des ressources physiques et numériques disponibles à la bibliothèque. Ici, le lycéen joue seul tout en dépendant des autres joueurs - mécanique. L'objectif de ce jeu est de faire découvrir les ressources physiques et numériques disponibles à la bibliothèque - compétences. « Qui suis-je ? » nécessite un prérequis. En effet, les lycéens ne peuvent pas découvrir « qui ils sont » s'ils n'ont aucune idée des ressources numériques proposées par la bibliothèque. Ce jeu peut, par exemple, être précédé du jeu n° 9 de ma programmation (annexe 1.4). Avant de commencer le « Qui suis-je ? », je propose de rappeler les différents types de ressources disponibles par des devinettes :

- Je suis un ensemble de pages et de ressources liées par des hyperliens, je suis accessible par mon URL – Qui suis-je ? → site internet
- Je suis un éventail de ressources en ligne centré sur une thématique. Souvent je demande une connexion à l'utilisateur pour accéder aux informations – Qui suis-je ? → portail web
- Je suis un logiciel qui permet de rechercher des informations sur internet – Qui suis-je ? → moteur de recherche
- Je suis une publication périodique souvent spécialisée dans un domaine précis – Qui suis-je ? → une revue (papier ou numérique)
- Je suis un ouvrage qui vise à synthétiser toutes les connaissances générale ou dans un domaine spécifique – Qui suis-je ? → une encyclopédie (papier ou numérique)
- Je suis un logiciel de références bibliographique disponible à l'ECGF – Qui suis-je ? → Zotero)

Le jeu « Qui suis-je ? » se compose de vingt-huit cartes, certaines doivent être retirées pour s'adapter au nombre d'élèves présents dans la classe. Certains types de ressources sont présents plusieurs fois, ce sont dans ces catégories que des cartes sont retirées si nécessaire (revues, sites internet ou portails web).

Chaque joueur a une carte épinglée dans son dos. Le tableau de la figure 7, illustre les ressources à identifier - matériel. Elles sont également disponibles en grand format dans l'annexe 1.10. Le joueur pose des questions fermées à ses camarades (réponse oui ou non) – mécanique - pour déterminer quel type de ressource il représente ou le nom de cette ressource (revue, site internet, portail web, encyclopédie, moteur de recherche, catalogue de

bibliothèque ou logiciel). La moitié des élèves de la classe porte une carte sur laquelle est inscrit un type de ressources de la colonne A (revue, encyclopédie, catalogue de bibliothèque, site internet, portail web, moteur de recherche ou logiciel de références) et l'autre moitié porte un exemple de ces ressources, inscrit dans la colonne B (Cerveau&Psycho, Édicateur, Universalis, Rero, Arte.fr, RTS.ch, Swissdox, SBK.ch, La PLATTFORM, Thot Cursus, CAIRN, Frebooks, Decodex et Zotero) - thématique.

Après avoir trouvé la réponse, le lycéen doit trouver son partenaire, par exemple :

- A. Encyclopédie et B. Universalis
- A. Revue et B. Cerveau&Psycho.

½ classe A Types de ressources	½ classe B Exemples de ressources
Revue de psychologie et neurosciences	Cerveau&psycho (papier)
Encyclopédie	Universalis
Portail web articles	Swissdox
Portail web (éducation)	Thot cursus
Portail web (revues SH et sociales)	Cairn
Portail web (e-books)	Frebooks
Portail web (vidéos)	La PLATTFORM
Site internet professionnel	SBK.ch (association des soins infirmiers)
Site internet TV	RTS.ch
Site internet TV	ARTE.fr
Catalogue de bibliothèque	Rero
Revue en éducation	Éducateur (papier)
Moteur de recherche	Décodex
Logiciel de références bibliographiques	Zotero

Figure 7 : Le jeu Qui suis-je?

Une fois le partenaire trouvé, je propose trois activités par binôme :

1. Chercher en ligne les spécificités de leur ressource, son fonctionnement et son contenu.
2. Effectuer une recherche spécifique dans leur ressource, dont le sujet est donné par l'enseignant.
3. Présenter leur ressource et les résultats de leur recherche à la classe.

3.2 Choix des variables et des indicateurs

Je choisis quatre variables qui reflètent les caractéristiques du *serious game*, définies par les quatre aspects (psychologique, kinesthésique, ludique et social) relevés par les divers auteurs des chapitres théoriques 2.6, 2.7 et 2.8. Voici les indicateurs retenus pour chaque variable, je les souligne ci-après :

- l'aspect psychologique du jeu lié à la motivation du joueur et à son besoin, ou non, de concentration,
- l'aspect kinesthésique du jeu est lié à la motricité fine ou à l'activité physique du joueur,
- l'aspect ludique du jeu est lié à l'envie de gagner, à la stratégie à mettre en oeuvre ou son côté aléatoire,
- l'aspect social du jeu est lié aux interactions, à la participation et à la collaboration des joueurs, à l'élaboration de règles et au respect de ces dernières.

Ces quatre aspects permettent de déterminer le degré d'implication des lycéens : le lycéen est-il actif ? Est-il motivé par l'activité proposée ? Le jeu permet-il de susciter l'intérêt du lycéen

pour les notions abordées ? Le jeu suscite-t-il la participation active du lycéen et la collaboration ?

Dans un premier temps j'analyse chacun des trois jeux au travers de ces quatre variables. Les indicateurs nécessaires à la comparaison des trois jeux choisis ayant été définis, je peux comparer ces trois jeux à l'aide d'un tableau synthétique présenté au chapitre 4.5, afin de montrer les similitudes et les différences entre ces trois jeux. Ce tableau permet de mettre en évidence les apports de l'enseignement par le jeu en regard du cours magistral en fonction de ces quatre variables.

Les indicateurs du tableau servant à la comparaison sont les suivants :

Motivation - concentration - participation (actif physiquement) - collaboration - interaction.
Le terme ludique est utilisé pour définir si l'activité se caractérise par le jeu.

Ce tableau permet une discussion sur la pertinence ou non de ces jeux en lien avec le cadre théorique et permet de les comparer au cours magistral. Ceci est développé au chapitre 5.

4 Résultats et analyses

Je choisis de traiter les résultats en analysant les jeux, puis d'en faire une discussion étayée avec le cadre théorique dans le chapitre 5.

Afin de pouvoir comparer les variables entre les trois jeux en regard du cours magistral, dans le chapitre 4.1, je commence par donner un aperçu des caractéristiques d'un tel cours. Je poursuis, dans les chapitres 4.2 à 4.4, par l'analyse des trois jeux retenus.

4.1 Le cours magistral

Comme évoqué dans l'introduction à la page 7, le cours magistral est, de nos jours, remis en question. En effet, face aux nouvelles pédagogies préconisées, telle que la pédagogie active, le modèle de l'enseignant, donnant son cours face à des étudiants, dont il est uniquement attendu qu'ils écoutent et prennent des notes, est perçu comme une activité peu pertinente. Ce type d'enseignement ne tient pas compte de l'apprenant et de son processus d'apprentissage. Le manque d'interaction ou de collaboration (enseignant/élèves ou élève/élève) représente également un facteur négatif. Les limites de ce dispositif viennent aussi de l'attention réduite des étudiants et d'un enseignement uniquement centré sur le contenu d'un cours. (Roberge, 2012)

Le cours magistral de par sa structure nécessite une motivation intrinsèque du lycéen. Il doit s'impliquer dans l'écoute et la prise de notes, mais peu ou pas d'interactions sont suscitées par l'enseignant. Le lycéen est motivé (ou non) par la thématique traitée et la présentation qui en est faite par l'enseignant.

4.2 Le memory (jeu n°1)

Ce jeu exigeant nécessite au joueur d'observer les couleurs et le texte du recto de chacune des soixante cartes du jeu.

Aspect psychologique

Un aspect affectif est lié à ce jeu, car il rappelle aux élèves leurs jeux d'enfance. Il s'agit d'un jeu d'observation qui demande une grande concentration, de la mémorisation et une participation de tous les joueurs. La motivation provient de l'envie de gagner, d'accumuler le plus de paires possible. Inconsciemment, en mémorisant les cartes et leurs positions, les joueurs s'approprient les divers termes figurant sur les cartes et comprennent la signification par les exemples donnés.

Aspect kinesthésique

Chaque joueur, à tour de rôle, tourne deux cartes. Ce geste accompagne le regard par lequel l'élève tente de mémoriser l'emplacement des cartes et celui de celles tournées précédemment par les autres participants. Cette action de motricité fine implique physiquement le joueur dans l'activité ludique même si le joueur est statique autour de la table, mais ses mains bougent, ses yeux suivent les mouvements des collègues et en cela il y a une activité corporelle.

Aspect ludique

Le memory est un jeu connu de presque tous les lycéens, car il s'agit d'un jeu pratiqué dès la petite enfance. Il engage chaque participant, même ceux dont ce n'est pas le tour de jouer. Chaque joueur contrôle et vérifie les actions des autres joueurs. L'engagement de l'élève est nécessaire s'il ne veut pas être le seul à ne pas avoir pu créer des couples de cartes. La motivation est grande, les joueurs ont envie de gagner, de récolter le plus de cartes possible. Sans en être conscient l'élève mémorise non seulement les positions des cartes sur la table,

mais aussi la terminologie qui se trouve sur les cartes orange qui sont les cartes des champs de recherche (auteur – éditeur – titre – ISBN – cote – matière).

Aspect social

Une seule règle est donnée par le bibliothécaire : associer une carte champ orange avec sa carte sœur. Les élèves décident ensemble des autres règles, par exemple, un joueur peut-il rejouer après avoir découvert une paire ? Ils se surveillent mutuellement et, en cas d'erreur, expliquent au joueur pourquoi son association est erronée. Ce jeu nécessite la collaboration entre les élèves même si, de prime abord, il s'agit d'un jeu individuel et non pas d'équipe. L'implication est forte et les interactions nombreuses.

4.3 Le jeu du dé (jeu n°2)

Il s'agit d'un jeu de dés adapté du format classique du dé à six faces. À la place des chiffres, sur chaque face du dé, se trouve une question permettant l'analyse d'une ressource numérique. Le jeu se termine quand toutes les questions des trois ressources ont été analysées ou, après un temps défini, le jeu cesse pour faire place à la mise en commun.

Aspect psychologique

Le hasard est une des caractéristiques du jeu. Ici, le hasard amène un élève à évaluer un des aspects de la source sous le regard de ses camarades qui peuvent compléter l'évaluation de leur partenaire. Au cours du jeu, les élèves appliquent les diverses étapes de l'évaluation, étapes non définies par une liste, mais par le lancer du dé. Ceci montre aux lycéens que ces diverses étapes sont importantes, mais que l'ordre dans lequel elles se font n'a pas d'importance. Les lycéens réalisent que, parfois, il n'est pas possible de répondre à la question du dé. Par exemple, si le nom de l'auteur du site n'est pas mentionné, que la date ne figure pas sur le site, ou que l'URL ne renseigne pas sur la localisation du site.

Aspect kinesthésique

D'apparence anodine, le lancer du dé place le joueur dans une position ludique. Il n'est plus seulement l'élève qui doit réaliser un exercice. Le mouvement du lancer du dé est une action motrice plus importante que le fait de retourner une carte en jouant au memory, car le bras donne une impulsion plus ample lorsque le joueur tente d'obtenir une face spécifique. Cela engage physiquement le lycéen qui fait partie intégrante de l'activité, car il est à l'origine de la question à laquelle il doit répondre.

Aspect ludique

Les jeux impliquant un ou plusieurs dés sont connus par la plupart des élèves. Beaucoup de jeux de plateau débutent par le lancer du dé et des jeux de dés tels que le Yahtzee ou le poker d'As sont relativement connus des lycéens. Ici, au lieu d'accumuler des points (il n'y a qu'un seul dé) les élèves découvrent un problème à résoudre. Le lancer du dé permet d'insérer une note ludique (même petite) dans une activité très rigoureuse. Chaque face présente une question pour l'évaluation de la ressource, ce qui permet aux lycéens de développer peu à peu une méthodologie d'évaluation. Le dé, d'une certaine manière, lance un défi au lycéen que ce dernier doit relever. Le hasard est un facteur aléatoire qui peut bloquer le jeu. En effet, si un joueur tombe trois fois de suite sur la même face, il peut être démotivé. Il peut relancer le dé ou répondre trois fois à la même question pour les trois sites que le groupe doit analyser. Ce joueur peut également modifier sa façon de lancer le dé.

Aspect social

L'organisation en binôme ou en trio permet le débat, l'argumentation. À deux ou trois, il est quasi impossible pour un des joueurs de se rendre invisible et ne pas participer à l'activité. La collaboration est nécessaire, chacun peut donner son avis, aider le camarade qui a de la peine à répondre à la question. Source fiable, oui / non ? Les élèves doivent argumenter et défendre

leur position. Un espace de co-construction à la fois du savoir et des CI se fait entre les partenaires.

4.4 Qui suis-je (jeu n°13)

Le jeu du « Devine qui je suis ? » est un grand classique des jeux de devinettes et de déduction. Adapté dans le contexte des CI, ce jeu demande au joueur une grande précision dans les questions fermées qu'il pose afin de déterminer quel type de ressource numérique il représente. Ce jeu nécessite aussi de développer une stratégie des questions à poser afin de les adapter aux réponses reçues. Le lycéen choisit s'il désire ou non noter les réponses obtenues. Lorsqu'un joueur découvre qui il est, il lève la main. Le formateur confirme la bonne réponse. Le joueur poursuit le jeu en répondant aux questions des autres joueurs, et, si nécessaire, aide un camarade en difficulté. Le jeu se termine quand tous les joueurs ont trouvé leur ressource et leur partenaire.

Aspect psychologique

Les joueurs doivent répondre à une énigme, la pertinence de leurs questions déterminera la qualité des réponses obtenues. Ils sont amenés à aborder leurs camarades pour les interroger. Les lycéens sont tour à tour quémandeurs et pourvoyeurs d'informations. À chaque interaction une seule question et une seule réponse (oui ou non) sont autorisées. Les lycéens, avant d'aborder un camarade pour la seconde fois, doivent avoir questionné tous les participants du jeu. De cette manière, ce jeu encourage les relations entre tous les lycéens de la classe, même entre les élèves qui, d'ordinaire, s'évitent ou s'ignorent. Le joueur timide doit s'efforcer d'aller vers les autres joueurs, ceux qui ne s'impliquent pas beaucoup dans les cours doivent poser des questions et répondre aux questions de leurs camarades. Ce jeu présente une grande interdépendance entre les joueurs et nécessite la participation active de tous. L'affinité entre certains joueurs peut les inciter à briser la règle du jeu qui demande d'aborder tous les joueurs avant de se présenter une seconde fois vers le même participant.

Aspect kinesthésique

Les lycéens sont en mouvement, se déplacent les uns vers les autres. Ils circulent dans un espace défini et doivent s'orienter et chercher à se rencontrer ou à s'éviter. Abordé par un camarade, ce dernier doit se tourner après avoir posé sa question afin que son partenaire puisse lui donner sa réponse. L'activité cérébrale (poser et répondre à des questions) est associée à une activité physique, la position debout fait appel à l'équilibre et les déplacements nécessitent de s'orienter dans un espace restreint plein d'obstacles à éviter.

Aspect ludique

L'aspect ludique provient de la question « Qui suis-je ? » qui représente une énigme à résoudre, un défi à relever : qui sera le premier à trouver sa ressource ? Les élèves doivent élaborer une stratégie des questions à poser selon les réponses obtenues. Peu à peu, au fur et à mesure des réponses obtenues, le voile se lève sur « l'identité » du joueur. Ainsi, en posant et répondant à des questions, les lycéens (re)découvrent les ressources numériques proposées par la bibliothèque et en appréhendent leurs spécificités.

Aspect social

Ce jeu de question/réponse engage le lycéen et le force à communiquer avec tous les autres joueurs. Il doit collaborer pour répondre aux questions afin d'aider ses camarades à découvrir qui ils sont et dépend également d'eux pour découvrir qui il est. Si les lycéens le désirent et que la mise en place est possible, d'autres règles peuvent être adoptées. Il est possible par exemple de créer deux groupes, et après quinze minutes de jeu qui, du groupe A ou du groupe B, a trouvé le plus « d'identités ». Mais cette disposition ne doit pas encourager à

tricher et donner les réponses du premier coup, car la qualité des questions et des réponses participe à l'assimilation de ces ressources.

	Memory	Jeu du dé	Qui suis-je	Cours magistral
Aspect Psychologique	Affectif Besoin de concentration Désir de gagner Mémorisation Motivation extrinsèque	Apparence aléatoire (hasard donne la question à résoudre) Motivation extrinsèque	Dépendance vis-à-vis des autres pour trouver la réponse Besoin de concentration pour enregistrer les diverses réponses Pouvoir sur l'autre pour l'aider à résoudre sa question Oser aborder tous ses camarades Motivation extrinsèque	Risque de décrochage Besoin de concentration Motivation intrinsèque
Aspect Kinesthésique	Observation Manipulation de cartes Lycéens actifs physiquement participent à l'activité Tourner les cartes	Lancer du dé Lycéens actifs physiquement participent à l'activité Recherche statique	 Lycéens actifs physiquement participent à l'activité Élèves en mouvement Élèves se déplacent	Enseignant actif Élève écoute, assis, pas physiquement actif, si ce n'est en prenant des notes
Aspect Ludique	Très ludique Participation simultanée de chaque lycéen	Petite note ludique dans une exercice rigoureux Le lancer du dé déclenche l'activité Participation successive des lycéens	Très ludique Énigme à résoudre Stratégie de recherche Participation simultanée de tous les lycéens	Aucun aspect ludique Mémorisation
Aspect Social	Collaboration, interaction entre les joueurs Choix de règle = implication Respecter les règles Prise de décision commune Jeu un contre tous	Collaboration, interaction entre les joueurs Argumentation Prise de position Jeu d'équipe	Collaboration, interaction entre les joueurs Communication entre les joueurs Jeu un contre tous	Pas de collaboration Pas ou peu d'interaction Relation top-down, asymétrique Communication unilatérale

Figure 8 : Tableau comparatif de trois jeux et du modèle d'enseignement magistral

4.5 Comparaisons entre les trois jeux étudiés et le cours magistral.

Parmi les indicateurs définis dans le chapitre 3.2, j'en retiens un par variable pour permettre la comparaison de ces trois jeux en regard du cours magistral.

En ce qui concerne l'aspect psychologique, j'observe que les trois jeux induisent une motivation pour réaliser l'activité, la littérature scientifique parle de motivation extrinsèque alors que, lors d'un cours magistral, le lycéen doit trouver lui-même la motivation pour suivre le cours, on parle alors de motivation intrinsèque.

Quant à l'aspect kinesthésique, je constate que les trois jeux engagent physiquement les joueurs et les incitent à participer. Ces derniers, à divers degrés, sont actifs, ils font usage parfois de la motricité fine ou, à d'autres occasions, ils font appel à l'ensemble de leur corps. Durant un cours magistral, les lycéens écoutent un enseignant assis à leur place.

Concernant l'aspect ludique, il est l'essence même du jeu : je remarque que cet aspect est présent à des degrés divers dans chaque jeu. Le cours magistral, lui, ne présente aucun aspect ludique.

Pour l'aspect social, je note que les trois jeux sollicitent la collaboration des participants et les poussent à interagir entre eux. Cette collaboration se manifeste aussi bien dans le choix des règles du jeu, dans la supervision mutuelle des joueurs et de leurs actions, que dans l'entraide lorsqu'un joueur est amené à expliquer une notion ou conseiller un camarade. Le cours magistral, quant à lui, n'encourage pas les lycéens à interagir entre eux.

Par conséquent, je conclus que le jeu encourage la participation des lycéens, les motive à s'engager dans l'activité et à collaborer. Selon la pyramide des apprentissages (figure 4) lorsque ces diverses conditions sont réunies, l'intégration des notions est nettement meilleure que lorsqu'un lycéen ne fait qu'écouter un enseignant.

Le tableau comparatif ci-dessus (figure 8) est la synthèse des trois jeux analysés et du modèle d'enseignement magistral selon les quatre aspects étudiés.

5 Discussion

Les constats du chapitre 4.5, en lien avec le tableau de la figure 8, me permettent de dire que, en effet, le jeu permet une meilleure appropriation des notions abordées et qu'il est tout à fait pertinent de proposer des ateliers ludiques dans la formation aux compétences informationnelles. Ce chapitre 5 est structuré sur le même principe que le chapitre 4, partant du cours magistral puis validant les hypothèses par une discussion sur les trois jeux retenus. Ceci permet de valider et confirmer la première hypothèse et de valider et confirmer partiellement la seconde hypothèse tout en répondant à la question de recherche.

5.1 Du cours magistral à la gamification

En reprenant Devauchelle, « ... l'univers du jeu qui environne les jeunes prouve qu'ils sont capables de "faire des efforts" de "se concentrer" de "travailler en équipe" ». (Devauchelle, 2011) Les enseignants et les formateurs qui encadrent les lycéens font appel à leur capacité de concentration lorsqu'ils leur donnent des cours. Quelle que soit la méthode choisie, directement ou indirectement, dans la plupart des cas, les lycéens sont amenés à se focaliser sur un sujet. La durée de cette attention est, par contre, fluctuante et dépendante d'autres facteurs.

Un de ces facteurs est la motivation à accomplir l'activité demandée. Dans un cours magistral, l'attractivité peut être présente au début du cours puis s'éteindre par le manque d'interaction et le peu de diversification des activités proposées. L'aspect « gaming » de par sa nature, est susceptible de motiver les jeunes et leur donner envie d'entrer dans l'activité et de la poursuivre. Il permet à ces jeunes adultes de prendre pleinement part (participation) au processus d'apprentissage. Comme le dit Walsh « *Active learning does not feed information to students, but explicitly makes sure students take an active part in their own learning process* ». (Walsh, 2018a, p. 14) Je traduis ceci ainsi : « La pédagogie active ne fournit pas d'information aux étudiants, mais intentionnellement, recherche à ce que les étudiants prennent une part active dans leur processus d'apprentissage. » Le risque de décrochage est nettement amoindri d'autant plus que l'activité est insérée dans le cursus du lycéen, ce faisant, tenant compte de l'apprenant et des compétences déjà acquises et celles à développer et non seulement des compétences à transmettre.

Le côté statique et « passif » induit par le cours magistral peut provoquer l'ennui et détourner l'attention des lycéens. Le jeu nécessite un mouvement, même minime, et intègre le joueur dans l'activité (participation), ce dernier peut se sentir impliqué et partie prenante de l'exercice proposé.

Dans beaucoup de cas, le jeu est associé à l'idée de collaboration. Dans les exemples proposés, même si le joueur joue pour lui-même, il est dépendant des autres et amené à interagir avec eux. Le cours magistral en soi, n'induit aucune interaction ou collaboration, chaque lycéen est seul face à l'enseignant. La relation avec ce dernier est de type « top-down », à sens unique, l'enseignant dispense, le lycéen écoute. En reprenant la figure 4, j'extrapole qu'un cours magistral utilisant un support de présentation associé au discours du formateur ne permet aux lycéens de se souvenir que de 30% du message alors que ce même schéma montre que lorsque le lycéen prend une part active dans le jeu, qu'il collabore et interagit avec ses camarades dans un processus de création, cela lui permet de mémoriser 70 à 90 % des notions abordées. L'activité permet au bibliothécaire d'endosser le rôle de personne-ressource et non plus seulement de celle qui sait et transmet. En effet, dans le cours du jeu, le bibliothécaire est amené à expliquer, conseiller, aiguiller et encourager et interagir avec les lycéens de manière individuelle ou collective. Ces divers facteurs expliquent pourquoi, dans la transmission des CI, il est vivement recommandé à un moment ou à un autre de son cours, de faire usage du jeu afin de motiver les apprenants, les faire interagir entre eux, de les rendre

actifs et ainsi positionner le bibliothécaire en tant que formateur bienveillant et aidant. De cette manière, le bibliothécaire amène une innovation dans la formation aux CI, et, ce faisant, utilise cette innovation comme « ... un vecteur de prise en compte des multiples évolutions sociétales relatives aux pratiques des usagers, au numérique, à la pédagogie, etc. » (Jacoutot, 2016, p. 3)

5.2 Le bibliothécaire formateur en CI : le memory

Jusqu'à aujourd'hui, à l'aide d'un support PDF, je présentais aux lycéens de première année les champs de recherche du catalogue en ligne en leur montrant des exemples. Bien que, dans un deuxième temps, les lycéens étaient amenés à effectuer des recherches dans le catalogue de la bibliothèque, cette présentation, de type cours magistral, ne me convenait pas. L'activité ne proposait pas d'interaction, les lycéens étaient inactifs et peu intéressés. De plus, l'exercice de recherche proposé par la suite n'entraînait pas dans une thématique étudiée sur le moment par les lycéens.

Le jeu du memory permet de pallier ces défauts. Pendant que les lycéens jouent et s'approprient les divers champs de recherche, je passe entre les groupes, précise la signification de certains champs comme le mot matière ou la cote et leur utilisation lors de la recherche dans le catalogue en ligne de la bibliothèque. Pour que le jeu puisse se poursuivre, je donne quelques exemples afin de clarifier ces champs. Je ne suis plus la personne qui transmet, mais celle qui accompagne et facilite la compréhension. Cette activité permet une appropriation du vocabulaire de recherche par le jeu, ce n'est pas le formateur qui transmet ce vocabulaire aux élèves. Le memory fait appel à la pédagogie active, permet de modifier ma pratique professionnelle. Je vais modifier ma posture d'intervenante, passer de la personne qui « maîtrise et qui transmet » à celle de facilitatrice, de médiatrice et d'animatrice qui accompagne le lycéen dans l'acquisition de ses savoirs. Je trouve cette posture plus intéressante et plus valorisante, elle permet d'adapter les interventions aux besoins exprimés des lycéens. C'est ce que dit Sophie Ientile dans son article *Innover dans la formation aux usagers* « Si les pédagogies innovantes impliquent un changement dans la façon d'apprendre des étudiants, elles modifient également le positionnement du formateur : on passe du modèle du *magister*, qui transmet de manière descendante son savoir, à une posture d'animateur ou de facilitateur, qui construit le savoir avec les apprenants. » (Ientile, 2018, p.12)

Le métier de bibliothécaire est en perpétuelle mutation, la technologie s'invitant de plus en plus dans notre pratique professionnelle. Nous sommes amenés à nous adapter, à évoluer tout comme nos usagers. Les lycéens, souvent à l'aise avec leur smartphone, surfent volontiers sur le web. Néanmoins, dans un cadre « académique », ils ont besoin d'être accompagnés à l'utilisation des outils permettant l'accès à l'information et également formés à l'évaluation et l'utilisation de cette même information. C'est ainsi que notre métier de bibliothécaire nous amène à une posture de formateur, posture que je trouve très valorisante et qui se trouve au cœur de ma pratique professionnelle.

5.3 L'aspect ludique : le jeu du dé

L'aspect ludique de l'activité est plus ou moins prégnant suivant les jeux. Le jeu du dé est celui qui, des trois jeux analysés, présente le moins d'aspect ludique. Comme le dit Walsh « This is less of a formal game and more on the “playful” end of the play-game spectrum, this is an attempt to bring playfulness into an otherwise dry exercise. » (Walsh, 2018a, p. 29) Ce que je traduis ainsi : « Ce n'est pas réellement un jeu en tant que tel et il se situe tout en bas de l'échelle évaluant l'aspect ludique du jeu, il s'agit d'une tentative d'insérer un caractère ludique dans une activité très rigoureuse ». Mais cette tentative, même minime, d'apporter du jeu dans cette activité se justifie, car, comme le dit encore Walsh : « Playful learning uses games, creative techniques, and playful approaches, in order to enable the benefits of play to

come into learning. » (Walsh, 2018b, p. 31) ce qui signifie « L'apprentissage par le jeu utilise les jeux, des techniques créatives et des approches ludiques de manière à bénéficier des avantages apportés par le jeu dans le processus d'apprentissage ». Ces avantages ont été analysés durant ce travail et se définissent par une plus grande motivation, une meilleure implication, et une plus grande interaction et collaboration.

5.4 La programmation des jeux : qui suis-je

Nous avons vu précédemment l'importance de la collaboration des enseignants pour la mise en place d'ateliers en CI afin de pouvoir programmer au minimum 2 à 3 activités à la bibliothèque par année scolaire. Ces activités doivent être intégrées harmonieusement au programme des enseignants afin de proposer des activités qui ont du sens pour les lycéens, car elles s'inscrivent dans une planification annuelle déterminée. Cette approche ludique de formation peut provoquer des réticences, de l'incrédulité. Il me faut faire preuve de patience et convaincre peu à peu les enseignants du bien-fondé d'une telle démarche, de « donner » deux périodes du programme pour permettre aux lycéens d'acquérir certaines de ces CI. De leur côté, les lycéens, d'abord surpris par cette nouvelle entrée en matière, seront peu à peu familiarisés à une telle démarche qui fait appel à diverses compétences et qualités qu'ils possèdent déjà. Par exemple, le jeu « Qui suis-je ? », qui vient s'inscrire dans la programmation des jeux en deuxième année, nécessite, dans sa mécanique, d'aborder tous les camarades de la classe et de répondre à leurs questions. Ce jeu, très interactif, met en valeur leurs qualités relationnelles. L'activité physique et le caractère émotionnel de ce jeu se conjuguent pour favoriser l'appropriation des notions à acquérir.

Comme le dit Bruno Devauchelle, « Le jeu sérieux touche l'émotionnel et à ce titre il est un important moteur d'aide à l'apprentissage ». (Devauchelle, 2011)

Si un jeu permet à un lycéen de mettre en valeur ses compétences, son estime de soi est valorisée et cela le place dans un état émotionnel propice à l'apprentissage. De plus, un joueur maîtrisant les compétences recherchées, est à même de les mettre à profit en se positionnant comme personne-ressource, qui va aider et expliquer à ses camarades ce qu'ils ne savaient pas ou ne comprenaient pas. C'est ce qu'explique J. Young par ces mots:

« The benefits of using social games in the classroom include peer learning and peer teaching. Having earned their bragging rights, students who are good at the game can “showcase acquired knowledge” to classmates, and feel a sense of “vicarious pride” from teaching others to be successful. In this way, games make learning a collaborative experience in which students learn from one another. » (Young, 2016, p. 4) Je traduis la citation de Young de la manière suivante : « Les avantages de l'utilisation des jeux de société dans la classe incluent l'apprentissage par les pairs et l'enseignement par les pairs. Les élèves maîtrisant bien le jeu peuvent fanfaronner et démontrer leurs capacités à leurs camarades et, indirectement, ressentir de la fierté à faciliter la compréhension aux autres. En cela, le jeu engage la collaboration dans l'apprentissage car les élèves acquièrent des compétences grâce à leurs camarades. »

5.5 Serious games et compétences informationnelles, un couple pertinent ?

Nous constatons dans le chapitre 2.4 que les CI ne sont pas suffisamment enseignées au secondaire II et qu'une prise de conscience de leur importance est nécessaire. Le chapitre 2.5 présente ce que j'appelle le « grand écart du bibliothécaire » qui doit, sans nécessairement avoir bénéficié de formation pédagogique, planifier et préparer des formations destinées aux usagers. Puis, nous observons que former les lycéens par le biais de la pédagogie active prend tout son sens (chapitre 2.6) et que, dans ce type d'enseignement, s'inscrit l'utilisation des *serious games*. En effet, le jeu, par ses divers aspects, favorise l'appropriation potentielle des

CI, car il motive les lycéens à participer à l'activité, il suscite les interactions entre les joueurs et les amène à collaborer (chapitres 4.1 à 4.4) ce qui n'est pas le cas lors d'un cours de type magistral. Ce type de cours tend d'ailleurs à se raréfier, les formateurs devant donner cours à une audience importante font appel à divers outils tels que le logiciel Mentimeter ou à la plateforme Kahoot de manière à interagir avec les étudiants et les amener à collaborer entre eux pour répondre à une question.

Cela ne veut pas dire qu'il faut bannir les cours de type magistral, des sujets ou des situations particulières favorisent le recours à ce type d'enseignement. Néanmoins, des activités suscitant des interactions ou la collaboration des lycéens peuvent facilement être intégrées à ces cours. Les jeux 6, 7 et 8, des jeux non analysés de ma liste (annexe 1.5) en sont quelques exemples :

« De toute façon, s'engager dans les pédagogies dites « innovantes » n'implique pas pour autant de ne plus faire de formations sous des formes plus classiques » (Ientile, 2018, p. 12)

Une dernière condition est requise pour que ces formations par le jeu puissent être productives, il est primordial de les insérer dans un contexte donnant du sens au lycéen, en incluant l'activité dans son cursus et dans une thématique qu'il est en train d'étudier afin qu'il ne les considère pas comme des compétences de bibliothèque qualifiées par Walsh de « library skills », mais bien des compétences informationnelles qui lui seront utiles tout au long de sa vie.

Tout comme les axes définis par les universités et présentés au chapitre 2.8, les *serious games* proposés au lycéens répondent aux mêmes objectifs, à savoir, faire appel à la pédagogie active pour les impliquer dans l'apprentissage, les motiver et susciter leur intérêt pour les notions abordées par le jeu, respecter le rythme de chacun et ce, sans crainte d'être évalué. Ceci permet également de donner une image attrayante et dynamique de la bibliothèque.

Je peux par conséquent affirmer que l'hypothèse n° 1 du chapitre 1.2 est vérifiée, car la gamification motive le lycéen et lui permet de s'impliquer dans les trois jeux analysés. Par contre l'hypothèse n° 2 du chapitre 1.2 n'est validée et confirmée que partiellement, car je n'ai pas encore testé cette programmation à cause du COVID. Néanmoins, après la discussion autour de ces trois jeux, passant du cours magistral à la gamification, j'affirme, que former par le jeu permet une meilleure appropriation potentielle des compétences informationnelles.

6 Limites, perspectives et conclusion

Ce dernier chapitre apporte un regard sur les limites de ce travail et présente quelques perspectives puis se termine par la réponse à la question de recherche.

6.1 Limites

La plus grande limite de ce travail provient du fait que ces jeux n'ont pas pu être testés dans le terrain. Ce mémoire est une réflexion théorique posant le postulat que les jeux favorisent potentiellement l'appropriation des CI.

La seconde limite vient de la création de ces jeux qui est, en soi, une activité chronophage. J'ai eu beaucoup de chance de disposer, d'une manière exceptionnelle, du temps nécessaire à la conception de dix-huit jeux. Par ailleurs, dans l'école bilingue où je vais débiter, ces jeux ne sont qu'en français et je ne pense pas avoir le temps nécessaire pour les traduire et les créer en allemand.

Je suis consciente que cette nouvelle approche prendra du temps, mais je suis convaincue qu'elle est nécessaire et qu'elle permettra une réflexion à long terme sur ce sujet.

« On ne peut pas changer tout ce qu'on affronte, mais rien ne peut changer tant qu'on ne l'affronte pas ». (Baldwin, 2017)

La troisième limite provient de la programmation de ces diverses activités et interventions qui doit être planifiée en collaboration avec les enseignants.

Concernant la rédaction de ce travail, un des biais provient du flou que j'ai ressenti au niveau du cadrage de ce mémoire. Passer de la rédaction d'un rapport de stage à celui d'un mémoire de ce niveau n'a pas été facile au niveau des choix méthodologiques. C'est la première fois que je rédige un mémoire de master et un cadrage plus explicite m'aurait permis d'affiner la recherche avec des indicateurs ou des variables plus pertinents.

6.2 Perspectives

Je vais débiter au 1^{er} septembre 2020, dans un nouveau lycée. Je désire collaborer avec ma nouvelle collègue pour continuer à créer des jeux, notamment celui planifié en première année pour découvrir les espaces de la bibliothèque, parce que le fruit d'une collaboration est toujours plus intéressant. De plus cela permettra de créer un lien entre collègues en préparant un projet en commun. J'espère vivement pouvoir utiliser ces jeux dans les futures formations que je vais proposer, ce qui me permettra de vérifier leur efficacité pour l'appropriation des notions abordées. Le feedback des lycéens et des enseignants sera essentiel pour vérifier la pertinence d'une telle démarche et pour les confronter aux résultats de cette recherche.

Tout est à faire et à mettre en place, un sacré défi pour ce nouveau poste.

J'espère pouvoir en débiter avec des collègues, proposer des collaborations, voire la création d'un groupe de travail sur ce sujet. Comme le dit un proverbe africain : « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».

Les lycéens se trouvent à une période de leur vie où la quête du sens revêt une grande importance. J'espère que les activités ludiques proposées dans le cadre de ce travail leur permettront de répondre à cette question maintes fois formulée : « ça sert à quoi, Madame ? » De plus, approcher ces notions complexes par le jeu permet aux bibliothécaires de donner une image plus attrayante de la bibliothèque, de ses services et de l'accompagnement proposé. Développer les CI des lycéens reste un objectif majeur, mais si, par ces activités, nous pouvons encourager ces jeunes adultes à venir fréquenter la bibliothèque, à mieux nous connaître et faire appel à nos services, alors le jeu en vaut la chandelle !

J'espère également que le fruit de ce travail peut inspirer des collègues et n'être que le point de départ d'idées motivantes et inspirantes pour donner un nouvel élan à nos médiations en compétences informationnelles.

6.3 Conclusion

Tout au long de mes lectures j'ai été impressionnée par l'importance accordée à la transmission des CI dans un cadre universitaire, à la mise en place de projets stimulants et innovants, ce qui, il faut le reconnaître, est bien légitime. Par contre, j'ai été frappée par le peu de cas concrets réalisés dans le cadre des lycées. J'ose imaginer que dans ce contexte, les documentalistes en CDI (France) ou les bibliothécaires scolaires (Suisse) ont mené à bien divers projets sans partager leurs expériences en la matière. Par ce mémoire, j'espère avoir comblé une petite partie du « vide » à ce sujet. Il est primordial, à ce niveau, d'accorder plus d'importance à la formation aux CI afin de favoriser et de faciliter l'entrée des lycéens dans un cursus académique.

Dans ce mémoire je propose divers jeux combinant diverses mécaniques et thématiques et pour lesquels j'ai créé le matériel requis afin de pouvoir les proposer dès la rentrée scolaire en septembre prochain. La variété des activités programmées doit permettre de conserver l'attention des élèves en les incluant dans leur processus d'apprentissage.

« Le jeu vient enrichir – et non pas remplacer – les modules méthodologiques de compétences informationnelles en présentiel délivrés par la bibliothèque ... C'est la première marche qui fait passer les étudiants participants d'une «incompétence inconsciente» à une «incompétence consciente», agrémentée de quelques rudiments de pratiques des outils et des espaces ». (Tempier, 2018, p. 31) Ce qui me semble important à relever dans cet article intitulé *Le jeu, catalyseur de connaissances*, est cette expression «incompétence inconsciente». En effet, les lycéens demandent rarement de l'aide pour les accompagner ou les aider dans leurs recherches. Ce n'est pas délibéré de leur part, mais, inconsciemment, ils « pensent savoir » puisqu'en général, ils sont à l'aise avec les outils numériques. Ils ne réalisent pas qu'en matière de recherche documentaire, d'autres méthodes de travail doivent être utilisées. Ces jeux doivent leur permettre, parfois d'une manière empirique, de les faire passer à une «incompétence consciente» et, par la même occasion, leur faire comprendre la nécessité des formations qui leur sont proposées. Cette conscientisation doit s'accompagner, de la part du bibliothécaire, de bienveillance et d'encouragement. Les lycéens réaliseront que les bibliothécaires sont prêts à les aider et que les diverses activités programmées vont leur permettre d'acquérir les aptitudes qui leur manquent.

La question de recherche de ce mémoire porte sur les conditions nécessaires pour une appropriation des *serious games* par les lycéens. La notion de l'appropriation potentielle n'est pas traitée puisque aucune prise de données n'a pu être faite dans le terrain. Dans le chapitre 4, j'ai analysé les conditions dans lesquelles les quatre aspects du jeu, psychologique, kinesthésique, ludique et social, s'articulent de manière pertinente. Le tableau de la figure 8 synthétise les différents indicateurs associés à ces quatre aspects des trois jeux analysés.

Les indicateurs retenus sont la motivation, la participation, la collaboration et la composante ludique du jeu. Ces indicateurs doivent être présents à des degrés divers pour que le jeu soit favorable à l'appropriation des CI par les lycéens. La motivation est présente dans les trois jeux analysés, tout comme la participation et la collaboration. La composante ludique est également présente mais à des degrés différents. Par conséquent, je peux affirmer que, lorsque les conditions sont réunies et que les 4 indicateurs sont présents, même à des degrés différents, le jeu permet l'appropriation des CI par les lycéens.

Jennifer Young résume, par cette citation ce que j'ai tenté de démontrer dans ce travail, à savoir l'apport constructif et positif des jeux dans les formations aux CI.

« Game play is one tool of many that can be used in the library instruction classroom. When a game is successful, it is capable of creating a collaborative and enjoyable environment for library educators to teach research skills to be used in college and beyond. Good educational games will motivate and engage students, provide context for information in the course, offer satisfying work that puts students in a state of “flow,” and encourage collaboration and social learning ». (Young, 2016, p. 5)

Je traduis cette citation de la manière suivante : « Le jeu est un moyen parmi d'autres qui peut être utilisé lors des formations aux CI. Lorsque le jeu est réussi, il permet de créer un environnement favorable à la collaboration et aux échanges entre les étudiants et les formateurs. Des bons jeux éducatifs motivent et engagent les étudiants, les placent dans un contexte qui donne du sens et propose un travail encourageant la collaboration et l'apprentissage par les pairs. »

Certains facteurs institutionnels sont nécessaires à la mise en place de ces formations, de manière à leur donner du sens et les situer dans une échelle de progression. Je veux parler de la collaboration des enseignants, du dispositif mis à disposition pour les mettre en place (matériel, espace, temps, personnel, programmation dans le plan de formation) et, bien sûr, de la reconnaissance, au niveau de la direction de l'établissement, de ce besoin.

Tous les jeux proposés sont utiles et présentent des objectifs bien précis. Mais, avant de terminer ce travail, je reviens sur le jeu du memory, car ce jeu est proposé à des lycéens de première année, pour lesquels cela sera leur première visite à la bibliothèque. En cela, il attire tout particulièrement mon attention. En effet, dès le tout début de leur cursus au lycée, il est important que les lycéens entrent en interaction avec les bibliothécaires et fassent leur connaissance. Aborder un élément aussi important que leurs futures recherches documentaires par un jeu, présente, en dehors des divers aspects déjà analysés, plusieurs autres avantages. Cela permet de montrer que la bibliothèque est un lieu dans lequel ils sont les bienvenus, où ils peuvent venir se reposer, se divertir, échanger, mais aussi trouver des informations, une aide et des conseils. Venir, en septembre, au tout début de l'année scolaire, dans les espaces de la bibliothèque, montre aussi l'importance accordée à ce lieu par les enseignants et l'institution, souligne le rôle que la bibliothèque peut jouer dans leur formation. Mon expérience passée me montre que cela ne va pas de soi, alors qu'une telle reconnaissance est essentielle pour situer l'importance de la bibliothèque dans l'esprit des lycéens. Encore trop souvent perçue de manière négative par les jeunes adultes, la bibliothèque et ses services doivent également être promus par les enseignants qui, en la fréquentant, montrent l'exemple.

Meilleure sera la collaboration entre enseignant et bibliothécaire, meilleure sera l'image et l'usage que les lycéens en feront. Et si, en plus, ils peuvent venir à la bibliothèque pour y jouer, alors il n'y a plus aucun obstacle pour ne pas y entrer !

Pour terminer je cite, Morgan, 18 ans, lycéen :

« On dit que ceux qui informent, ils ont le pouvoir, c'est vrai. Mais moi je pense aussi que ceux qui savent s'informer, ils ont aussi le pouvoir » (Cordier, 2019, [n.p.]

7 Références bibliographique

- Affiche-cadre-ref-competence-num.pdf*. (2019) [fichier Microsoft Word]. [Consulté 5 juin 2020]. Disponible à l'adresse : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Affiche-cadre-ref-competence-num.pdf
- Anderson, H. [s. d.]. *Dale's Cone of Experience*. [fichier microsoft word]. [Consulté le 5 mai 2020]. Disponible à l'adresse : https://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/documents/Dales_Cone_of_Experience_summary.pdf
- Armstrong, C., Boden, D., Town, S., Woolley, M., & Webber, S. (2004). *CILIP defines Information Literacy for the UK* [fichier Microsoft Word]. [Consulté le 20 mai 2020]. Disponible à l'adresse : http://eprints.rclis.org/7459/1/Article_Update_25102004.pdf
- Baldwin, J. (2017). *I'm not your negro*. R. Laffont. 9782221215043
- Benoist, M. et Henchoz, S. (2014). *Analyse et réflexion pour une formation à la culture informationnelle dans les écoles de maturité, les écoles de culture générale et les écoles de commerce de Suisse romande*. [Travail de Bachelor, HEG, 2014]. 95p. Disponible à l'adresse : <http://doc.rero.ch/record/233047>
- Bracco, L. et Henry, N. (2018). Des zombies au Learning Center : La coopération au service de l'innovation pédagogique. *Bulletin des bibliothèques de France (BBF)* [en ligne]. 2018. N° 16, p. 32-36. [Consulté le 26 mai 2020]. Disponible à l'adresse : <https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2018-16-0032-005.pdf>
- Catts, R., & Lau, J. (2008). *Vers des indicateurs de la maîtrise de l'information* [fichier Microsoft Word]. UNESCO : Paris, 2008. [Consulté le 29 avril 2020]. Disponible à l'adresse : <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/towards-information-literacy-indicators-08-infolit-fre.pdf>
- Coonan, E., Geekie, Jacqueline, Goldstein, Stéphane, Jones, R., Macrae-Gibson, R., Jeskins, L., Secker, J., & Walton, G. (2018). *What is information literacy ?* [fichier Microsoft Word]. [Consulté le 20 mai 2020]. Disponible à l'adresse : <https://infolit.org.uk/ILdefinitionCILIP2018.pdf>
- Cordier, A. (2017). *Grandir connectés : Les adolescents et la recherche d'information* [E-book]. C&F, 2017. [Consulté le 25 mai 2020]. 978-2-915825-50-3. Disponible à l'adresse : https://tw5.immateriel.fr/wiki/immateriel/b/4XAV8UA?access_key=PoNY8x
- Cordier, A. (2019). Ados en quête d'infos : De la jungle à la steppe, cheminer en conscience. *Revue de Socio-Anthropologie de l'Adolescence*, n°3. In LACHANCE, Jocelyn (dir.). *Accompagner les ados à l'ère du numérique*. Presses Universitaires de Laval. [en ligne]. 2019. [Consulté le 17 août, 2020]. Disponible à l'adresse : https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_02299371/document
- Devauchelle, B. (2011). Le café pédagogique. Les jeux sérieux permettent-ils vraiment d'apprendre ? [en ligne]. 18 avril 2011. [Consulté le 14 mai, 2020]. Disponible à l'adresse : http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/04/18_Jeuxserieux01.aspx

- HEG (Haute école de gestion, Genève), 2012 : *Plan des modules*. [en ligne]. [Consulté le 26 mai, 2020]. Disponible à l'adresse : <https://www.hesge.ch/heg/formation-base/bachelors-science/information-documentaire/plan-des-modules>
- HEP Vaud (Haute école pédagogique), 2014. Présentation de la formation CAS Bibliothécaire en milieu scolaire [fichier Microsoft Word]. 17 janvier 2014. [Consulté le 30 avril 2020]. Disponible à l'adresse : <http://www.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/filiere-pg/programme-formation/cas-bms-descriptif-candidats-2014-fpg-hep-vaud.pdf>
- Ientile, S. (2018). Innover dans la formation aux usagers. *Bulletin des Bibliothèques de France (BBF)* [en ligne]. 2018. N°16 - pp. 8-13. [Consulté le 28 avril 2020]. Disponible à l'adresse : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2018-16-0008-001>
- Jacoutot, J. (2016). Le Métier d'enseignant documentaliste. *Bulletin des Bibliothèques de France (BBF)* [en ligne]. 1er janvier 2016. N°4, p. 1-7. [Consulté le 28 avril 2020]. Disponible à l'adresse : <http://bbf.enssib.fr/revue-enssib/consulter/revue-2016-04-010>
- Le Gall, M., & Morinière, G. (2018). Expérimenter, assembler, piloter. *Bulletin des bibliothèques de France (BBF)* [en ligne]. 2018. N°16, p. 70-75. [Consulté le 28 avril 2020]. Disponible à l'adresse : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2018-16-0070-009>
- Nicholson, S. (2009). *Gaming in Libraries Class—Guest Paul Waelchli on Information Literacy* [Film]. Syracuse University, School of Information Studies. [Consulté le 17 juin 2020]. Disponible à l'adresse : <http://archive.org/details/GamingInLibrariesClass-GuestPaulWaelchliOnInformationLiteracy>
- Peron, J. [s. d.]. *Éducation alternative* [en ligne]. [Consulté le 11 mai 2020]. Disponible à l'adresse : <https://www.educationalternative.fr/2018/10/11/quest-ce-que-la-pedagogie-active/>
- Ponlevé, P. 2018. Le projet Hellink, un dispositif complet pour les étudiants ! *Archimag* [en ligne]. 5 juillet 2018. [n.p.]. [Consulté le 28 mai 2020]. Disponible à l'adresse : <https://www.archimag.com/vie-numerique/2018/07/05/hellink-jeu-video-educatif-bibliotheques>
- Rabeaux, F. (2019). *Université Toulouse Capitole-TD « Visite active » des bibliothèques* [Film]. Centre Audiovisuel & Multimédia.[Consulté le 14 mai 2020]. Disponible à l'adresse : <https://dai.ly/x7bkq98>
- Roberge, A. (2012). Pourquoi le cours magistral existe-t-il encore ? *Thot Cursus* [en ligne]. 15 février 2012. [Consulté le 2 juin 2020]. Disponible à l'adresse : <https://cursus.edu/articles/20968/pourquoi-le-cours-magistral-existe-t-il-encore>
- Serres, A. (2008). L'école au défi de la culture informationnelle.[Consulté le 25 avril 2020]. In : Binet, J. *Usages, usagers et compétences informationnelles au 21e siècle*. Hermes Lavoisier, 2008, 312 p. Traité des sciences et techniques de l'information, 978-2746221932. Disponible à l'adresse : https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00274638/document
- Tacq, V. (2018). *Adapter et créer un jeu pour la classe* (e-book). Bruxelles : LudiLab, 2018. [Consulté le 5 mai 2020]. Disponible à l'adresse : https://ludilab.eu/IMG/pdf/ebook_adapter_et_cree_un_jeu_pour_la_classe_tacq.pdf

- Tempier, C. (2018) Le Jeu, catalyseur de connaissances. *Bulletin des bibliothèques de France (BBF)* [en ligne]. 2018. N° 16 - pp. 26-31. [Consulté le 28 avril 2020]. Disponible à l'adresse : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2018-16-0026-004>
- Theiler, J. (2016). HR-Today. [en ligne]. 1er février 2016. [Consulté le 11 juin 2020]. Disponible à l'adresse : <https://www.hrtoday.ch/fr/article/la-gamification-pour-donner-envie-d'apprendre->
- Viguière-Vinson, P. (2017). Les lycéens n'ont pas un sens inné du numérique. *Sciences Humaines* [en ligne]. Mars 2017. N°290. [Consulté le 16 mai 2020]. Disponible à l'adresse : https://www.scienceshumaines.com/les-lyceens-n-ont-pas-un-sens-inne-du-numerique-entretien-avec-philippe-cottier_fr_37579.html
- Walsh, A. (2018) Active training in libraries : bibliothécaires, faites vos jeux ! *Bulletin des bibliothèques de France (BBF)* [en ligne]. 2018. N° 16 - pp. 22-24. [Consulté le 28 avril 2020]. Disponible à l'adresse : <http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2018-16-0022-003>
- Walsh, A. (s. d.). *PlayBrarian* [en ligne]. [Consulté 19 mai 2020]. Disponible à l'adresse : <https://innovativelibrariesorguk.wordpress.com/>
- Walsh, A. (2015). Playful Information Literacy : Play and Information Literacy in Higher Education. *Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education* [en ligne]. 18 décembre 2015. Vol. 7, n°1, p. 80-94. [Consulté le 28 avril 2020]. Disponible à l'adresse: <https://doi.org/DOI: 10.15845/noril.v7i1.223>
- Walsh, A. (2018a). *Librarians' book on teaching through games and play*. Innovative Libraries. 978-1-911500-07-0
- Walsh, A. (2018b). *The mini book of teaching tips for librarians* (2nd edition). Innovative Libraries. 978-1-911500-11-7
- Young, J. (2016). Can Library Research Be Fun ? Using Games for Information Literacy Instruction in Higher Education. *Georgia Library Quarterly* [en ligne]. 2016. Vol. 53- article 7(3). [Consulté le 17 juin 2020]. Disponible à l'adresse : <https://digitalcommons.kennesaw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1973&context=glq>

8 Tableau des figures

Figure 1 : Cadre de référence de la compétence numérique	12
Figure 2 : Les 6 principes du référentiel de compétences en CI	15
Figure 3 : Le grand écart du bibliothécaire	16
Figure 4 : La pyramide de l'apprentissage	17
Figure 5 : Le memory, les cartes des 6 champs de recherche et cartes sœurs	25
Figure 6 : Le jeu du dé	26
Figure 7 : Le jeu Qui suis-je?	27
Figure 8 : Tableau comparatif de trois jeux et du modèle d'enseignement magistral	32

9 Annexes

9.1 Annexes 1 Compléments PDF

Annexe 1.1	Les compétences informationnelles des 17-25 ans de Mme Marie-Françoise Defosse, cours Bibliosuisse des 25 et 26 février 2020, document PDF
Annexe 1.2	Fribourg_Modèle de formation aux CI, Groupe de travail de bibliothécaires fribourgeois, document PDF
Annexe 1.3	Référentiel CI Sec. II, Groupe de travail de bibliothécaires fribourgeois, document PDF
Annexe 1.4	Programmation des ateliers en CI pour les 3 ans au lycée, Corinne Weber, document PDF
Annexe 1.5	Liste des jeux CI, Corinne Weber, document PDF
Annexe 1.6	Unifr_Droits_culturels, Déclaration de Fribourg, 1998, document PDF
Annexe 1.7	Cartes jeu du memory, document PDF
Annexe 1.8	Cube_évaluer une référence, document PDF, Corinne Weber d'après Walsh
Annexe 1.9	Évaluation de sites internet_fiche des résultats, document PDF
Annexe 1.10	Qui suis-je ? Document PDF

9.2 Annexes 2 Illustrations

Annexe 2.1.	Scolarité-post-obligatoire en Suisse : disponible à l'adresse : https://frontalier.moncoachfinance.com/2019/09/systeme-scolaire-suisse-educatio-6440.html
Annexe 2.2	Le continuum de la maîtrise de l'information : disponible à l'adresse : https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/towards-information-literacy_2008-fr.pdf , p. 18
Annexe 2.3	Université Haute-Alsace : Services Après Zombie : disponible à l'adresse : https://youtu.be/K0UxSc9xZ3E
Annexe 2.4	Université de Pierre et Marie Curie.png : Hellink : disponible à l'adresse : https://hellink.fr/
Annexe 2.5	Université de Toulouse : Visite active des bibliothèques : disponible à l'adresse : https://www.dailymotion.com/video/x7bkq98

Annexes 1

1.1 Les compétences informationnelles des 17-25 ans de Mme Marie-Françoise Defosse, cours Bibliosuisse des 25 et 26 février 2020

Les compétences informationnelles des 17-25 ans
Comprendre et accompagner leur développement

mardi 25 et mercredi 26 février 2020

Jour 1

Marie-Françoise Defosse – Agence MF DOC – Tél. 06 87 13 07 37 – mfdocumentation@gmail.com

Temps 2. Les usages des 17-25 ans

Marie-Françoise Defosse – Agence MF DOC – Tél. 06 87 13 07 37 – mfdocumentation@gmail.com

Usages

Mon rapport d'étonnement

- Habités, habiles, connectés mais ... Tout dépend aussi de ce qu'ils ont étudié (médecine, chimie, école d'ingénieur, infocom, ...)
- Pensent savoir faire
- Une défiance pour certains et des pans entiers de la culture numérique non connu
- Un fonctionnement en communautés : fanfiction, esport
- Mes prérequis ne sont pas leurs prérequis
- Prédominance de la navigation, cherchent une réponse unique, les dates ne sont pas importantes, pas de maîtrise des techniques d'interrogation, ne se posent pas la question de comment rendre compte de leurs recherches dans leurs réponses
- Heureux de comprendre comment maîtriser leurs recherches

Usages

1. Quels usagers ?

- De qui parle-t-on ?
- Les 17-25 ans : qui sont-ils ?
- Des jeunes adultes aux profils hétérogènes :
Millenials et générations Z : zapping – hacking - emoji
 - Les jeunes qui ont 25 ans « sont nés » avec Google
 - Les jeunes qui ont 15 ans « sont nés » avec les réseaux sociaux

Usages

- La consommation de l'information se fait essentiellement par Internet : médias et réseaux sociaux
- Abandon du support papier au profit du numérique
- Les pratiques informationnelles des jeunes tendent à mêler divertissement et information d'actualité humoristique.
- « Elle a aussi permis de réfuter l'idée selon laquelle les jeunes ne s'intéressent plus à l'actualité et la politique. Bien au contraire, la gratuité des informations sur le web, la facilité et les nouvelles façons de présenter l'information (information divertissante) ont considérablement élargi la capacité des jeunes à connaître le fonctionnement du monde qui les entoure. »

shutterstock.com • 1098713201

Usages

2. Comment sont-ils équipés ?

- Suréquipés en écrans : 90% sont équipés de smartphones (66% des 15 ans et +) et 97% d'entre eux sont connectés à Internet (91% de l'ensemble)
- Les usages Internet fixe et mobile en forte progression avec un niveau de consommation via mobiles qui égale le niveau de consommation via ordinateurs

4. Ils utilisent les réseaux sociaux et les moteurs de recherche pour accéder à l'information

Les réseaux sociaux et les moteurs de recherche jouent un rôle d'intermédiaire central : 71% des 15-34 ans déclarent utiliser l'un ou l'autre pour accéder à l'information en ligne. Pour 32% d'entre eux, les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche sont l'unique porte d'entrée vers l'information en ligne. L'utilisation des réseaux sociaux ou des moteurs de recherche permet en effet d'accéder à l'information sans avoir à aller sur le site du média en question (accès direct aux vidéos, titres d'articles ou posts des chaînes d'information). Seuls 39% d'entre eux déclarent accéder directement au site ou à l'application de l'éditeur.

* Source : Étude quantitative - Base : 15-34 ans / Q. Comment accédez-vous aux contenus d'information que vous consultez en ligne ?

04/02/2019 | 29

33

5. Ils ont un rapport ludique à l'information

Les informations circulent sur les réseaux sociaux tel un espace public où chacun peut réagir, partager et échanger. La dimension émotionnelle est très forte et plus particulièrement chez les plus jeunes (15-25 ans). Les deux-tiers des 15-34 ans ont l'habitude de partager, commenter ou publier des informations en ligne, et plus spécifiquement sur les réseaux sociaux.

Activités en ligne liées à l'information

* Source : Étude quantitative - Base : 15-34 ans / Q. Vous arrive-t-il d'effectuer les actions suivantes ?

04/02/2019 | 31

34

6. Ils aiment les formats courts et l'image

Avec la croissance de la consultation de l'information en ligne, les formats de diffusion ont été adaptés aux attentes des plus jeunes. Les contenus les plus consultés par les 15-34 ans sont des articles courts, des vidéos et des posts sur les réseaux sociaux. Liés au flux informationnel, les formats courts et les récits synthétiques sont devenus essentiels pour capter l'attention, notamment sur le mobile. Les posts sur les réseaux sociaux, les vidéos et les notifications sont davantage consultés par les plus jeunes (15-24 ans).

* Source : Étude quantitative - Base : 15-34 ans / Q. En général, quel(s) type(s) de contenus consultez-vous pour vous informer en ligne ?

04/02/2019 | 33

36

8. Les 15-25 ans et les réseaux sociaux

- Youtube : 1^{ère} position chez les 15-25 ans, pour :
 - La musique (65%), 1^{ère} position
 - Les jeux vidéos, 47%
 - Cinéma et séries TV, 43%
 - Les sciences, 4^{ème} position
- Instagram et Snapchat : 2^{ème} position (73%)
- Facebook : 3^{ème} position (67%) – en baisse forte chez les 16-18 ans (50% ne l'utilisent pas)
- Twitter : 33%
- Facebook et Instagram sont en 2^{ème} position chez les étudiants post bac et les jeunes actifs : 57%
- Snapchat séduit plutôt les étudiants du secondaire : 61%
- LinkedIn : 3% l'utilisent entre 16-18 ans et 36% entre 22-25 ans

2019. https://diplomeo.com/actualite-sondage_reseaux_sociaux_jeunes

38

9. Youtube chez les 15-25 ans : le réseau social le plus consulté

près de 3 jeunes sur 4 s'y rendent tous les jours ou presque

- Authentique, non formaté et permet tous les formats de narration
 - Hugo Travers (né en 1997) a lancé une chaîne de décryptage de l'info HugoDécrypte 539k abonnés <https://www.youtube.com/channel/UCAcAnMF0OrCtUep3Y4M-ZPw>
- 43% des 15-25 ans regardent 1 vidéo scientifique au moins 1 fois par semaine
- 41% regardent des vidéos de Youtubers
- 43% pensent que les vidéastes scientifiques rendent l'information facile à comprendre (didactisme et humour)
- Le contenu des vidéastes de sciences est pour 59% des 15-25 ans aussi fiable (et pour 26% plus fiable) qu'une émission de radio/podcast
- Le contenu des vidéastes de sciences est pour 57% aussi fiable qu'un contenu d'un cours de sciences donné en classe

41

**Modèle de formation aux compétences
informationnelles**

Document d'accompagnement

Sommaire

1	Zusammenfassung	1
2	Introduction	2
3	Méthodologie	3
4	Utilisation du référentiel.....	4
5	Répartition des tâches et collaboration entre bibliothécaire(s) et corps enseignant.....	4
6	Conclusion	5

1 Zusammenfassung

Seit 2011 besteht innerhalb der Vereinigung Freiburger Bibliotheken VFB eine Arbeitsgruppe « Informationskompetenz » mit folgenden Zielen:

- Erstellen einer Bilanz der aktuellen Situation auf Sekundarstufe II
- Erarbeiten eines Schulungsplanes für alle SchülerInnen der Sekundarstufe II
- Vorschlagen eines Kursmodells für die Ausbilder der verschiedenen Institutionen
- Förderung der didaktischen Kompetenzen der BibliothekarInnen

Umfragen der Arbeitsgruppe ergaben, dass ein Bedürfnis nach einem Kompetenzraster für die Vermittlung von Informationskompetenz besteht.

Die Informationskompetenz gehört zu den Grund- oder überfachlichen Kompetenzen welche im « Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen » 1994, im « Lehrplan 21 » sowie im « Plan d'Etudes Romand » erwähnt werden. Vermittlung von Informationskompetenz ist kein eigenes Fach, sondern muss in die verschiedenen Fächer integriert werden.

Die Gruppe hat ein Raster erstellt, welches auf den « Schweizer Standards der Informationskompetenz » basiert. Diese definieren 6 Standards (Bedarf, Beschaffung, Bewertung, Organisation, Anwendung, Verantwortung). Für jeden Standard gibt es Ziele in 3 Kompetenzniveaus (Einstiegende, Fortgeschrittene, Experten). Das von der Arbeitsgruppe erstellte Raster für die Sekundarstufe II beschränkt sich auf das Niveau Einstiegende, welches die wünschenswerten Kompetenzen für Studierende von Hochschulen und Universität im ersten Studienjahr beschreibt. Die Standards und Lernziele der Schweizer Standards wurden übernommen. Die allgemeinen Ziele (objectifs généraux) unseres Rasters entsprechen den Lernzielen der Schweizer Standards. Sie sind zusätzlich unterteilt in spezifische Ziele (objectifs spécifiques) unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades (Farbabstufung von Hell- zu Dunkelgrün). Das Raster schlägt zu jedem spezifischen Ziel eine Aktivität vor.

Das Raster wendet sich an Lehrpersonen und BibliothekarInnen und möchte Synergien zwischen den beiden Akteuren kreieren und nutzen. Die Rolle der BibliothekarInnen ist vor allem im Bereich Suchmethode (Standard 1), Zugang zur Information (Standard 2), Bewertung der Quelle (Standard 3) oder Zitieren von Quellen (Standard 4) angesiedelt, während die Lehrpersonen die Schülerinnen beim Bestimmen der Problematik (Standard 1), sowie mit ihren Kenntnissen des Faches und der Spezialisten des Gebiets (Standard 2) anleiten. Weitere mögliche Punkte der Zusammenarbeit sind beim Layout, beim Austausch (Standard 4) und der Verbreitung von Informationen oder auch im Bereich Urheberrecht und Plagiat (Standard 6) zu finden.

Es wird vorgeschlagen, dass die Schuldirektionen, Lehrpersonen und BibliothekarInnen zusammenarbeiten, damit das Erlangen von Informationskompetenz ab der Primarstufe in den Lehrplänen berücksichtigt wird und somit die Schüler bei Eintritt in die Sekundarstufe II eine gewisse Autonomie im Umgang mit Informationen besitzen.

2 Introduction

Lors de sa constitution en 2011, le groupe de travail *Compétences informationnelles* de l'Association des Bibliothèques Fribourgeoises (ABF), composé de Sabine Isely et Marianne Ebnetter (Collège Saint-Michel), Anne Charmillot (Collège du Sud), Miriam Jeannottat (Ecole professionnelle artisanale et industrielle de Fribourg) et Paola Moro (Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg), s'était donné comme objectif de

- Faire un bilan de la situation actuelle dans les différentes institutions du Secondaire II du Canton ;
- Elaborer un plan de formation permettant de prendre en considération tous les élèves du Secondaire II ;
- Proposer un modèle de cours adaptable par les formateurs des différentes institutions ;
- Veiller à ce qu'il existe une offre de formation aux compétences didactiques pour les bibliothécaires.

Pour établir un bilan de la situation actuelle, le GT a mené deux enquêtes¹: la première afin de dresser l'état des lieux des formations dispensées par les bibliothécaires, la deuxième pour savoir si la formation en recherche documentaire proposée par les bibliothèques dans le cadre des travaux personnels encadrés correspondait aux besoins des élèves ainsi qu'aux attentes des enseignants.

Les résultats de ces enquêtes ont confirmé le besoin d'un référentiel pour la formation aux compétences informationnelles. Afin de tisser un lien avec la formation qui se donne dans les hautes écoles, les objectifs du référentiel ont été empruntés aux *Normes suisses sur les compétences en culture informationnelle*². En effet, ces normes donnent un cadre de travail structuré, établi par des professionnels de l'enseignement des compétences informationnelles. Elles ont ensuite été adaptées aux exigences du Secondaire II.

¹ Formation aux compétences informationnelles dans les bibliothèques des établissements du Sec. II fribourgeois (2011) ; Formation à la recherche documentaire dans le cadre du travail personnel encadré dans les établissements du Sec. II (2012).

² Projet « Compétences en culture informationnelle dans les Hautes écoles suisses ». (2011). Normes suisses sur les compétences en culture informationnelle. Disponible en ligne sous : <http://www.informationskompetenz.ch/fr/> (consulté le 3.02.2014)

Les compétences informationnelles font partie des compétences de base ou transversales citées dans le *Plan d'Etudes Cadre pour les écoles de Maturité du Canton de Fribourg* de 1994, ainsi que dans le *Plan d'Etudes Romand (PER)* et le *Lehrplan 21*.

La formation aux compétences informationnelles n'est pas une branche en soi. Il est donc important qu'elle soit intégrée dans les plans d'études des différents domaines d'étude tels que Langues, Sciences, Sciences humaines. Économie et Droit.

3 Méthodologie

Ces normes comprennent un référentiel des compétences définissant les objectifs d'apprentissage généraux regroupés selon six principes (besoin, accès, évaluation, organisation, utilisation et responsabilité). Pour chaque principe, les objectifs sont définis sur trois niveaux de compétence : débutant, avancé et expert.

Le référentiel que nous proposons correspond au niveau débutant, c'est-à-dire au niveau que les étudiants en possession d'une maturité et en première année d'études universitaires doivent atteindre. C'est en effet l'objectif à atteindre à la fin de la scolarité du niveau Secondaire II.

Nous avons repris la structure et les objectifs généraux du référentiel de compétences des Normes, tout en l'adaptant aux besoins des élèves du Secondaire II.

Nous avons aussi consulté d'autres sources où il est question de modèles de formation pour le Secondaire II à savoir le travail de certificat de Rachel Kolly-Gobet³, le travail de fin d'études d'Anne Charmillot⁴, le IK-Raster⁵ de l'Arbeitsgemeinschaft Deutschschweizer Mittelschulmediotheken (ADM) et les guides cantonaux pour les travaux personnels ou les travaux de maturité. Enfin, nos expériences respectives nous ont également aidées à proposer des activités.

³ Kolly-Gobet, Rachel. (2007). (In)formations des usagers : concept de formation documentaire pour le centre de ressource-bibliothèque de l'Ecole professionnelle artisanale et commerciale de Bulle : Certificat de formation continue ... Disponible sur Rerodoc : <http://doc.rero.ch/record/8726?ln=fr> (consulté le 3.02.2014)

⁴ Charmillot, Anne. (2011). Intégrer les compétences informationnelles dans le cursus de formation des élèves : comment les définir, comment les développer et comment les évaluer ? : mémoire professionnel IFFP.

⁵ ADM. 2013. Raster zur Vermittlung von Informationskompetenz an Berufsschul- und Mittelschulmediotheken (IK-Raster). Disponible en ligne: http://www.adm-bis.ch/pdf_uploads/1372412252IK-Raster%20f%C3%BCr%20Berufs-%20und%20Mittelschulen%20%28Stand:%2028.6.2013%29.pdf (consulté le 30.03.2014)

4 Utilisation du référentiel

Les six principes ainsi que les objectifs d'apprentissage sont repris tels qu'ils figurent dans les *Normes suisses sur les compétences en culture informationnelle*.

Ces objectifs d'apprentissage correspondent dans notre référentiel aux objectifs généraux. Ces derniers sont ensuite détaillés en objectifs spécifiques sur plusieurs degrés de difficulté adaptés aux écoles du Secondaire II.

En parallèle, des activités sont suggérées afin d'illustrer le processus d'apprentissage (activités correspondantes). Elles peuvent être développées et adaptées.

Ces degrés de difficultés sont indiqués par trois niveaux de couleurs, de vert clair à vert foncé. Les intervenants sont invités à choisir pour chaque principe quel degré de difficulté est le mieux adapté aux objectifs de formation.

Les degrés peuvent changer à chaque principe et à chaque objectif général, raison pour laquelle ils ne sont pas indiqués par un chiffre qui donnerait une hiérarchisation trop figée mais par une couleur. Certains objectifs généraux n'ont d'ailleurs qu'un ou deux objectifs spécifiques.

5 Répartition des tâches et collaboration entre bibliothécaire(s) et corps enseignant

Le référentiel que nous proposons s'adresse aussi bien aux enseignants qu'aux bibliothécaires. En effet, selon nous, l'acquisition des compétences informationnelles doit être envisagée de manière transversale. Cela signifie que des synergies doivent être créées entre les enseignants et les bibliothécaires.

La connaissance des plans d'études par les bibliothécaires est un véritable atout pour mettre en place une collaboration entre enseignants et bibliothécaires.

Dans un premier temps, le bibliothécaire devra alors définir avec l'enseignant les objectifs généraux (principes) du cours. Les bibliothécaires pourront ainsi intervenir dans le contexte de la méthodologie de recherche (principe 1 : Besoin), de l'accès à l'information (principe 2 : Accès), de l'évaluation des sources (principe 3 : Evaluation) ou encore des citations (principe 4 : Organisation).

Les enseignants pourront aider les élèves dans leurs recherches par rapport à la définition de la problématique (principe 1 : Besoin), aux connaissances de la discipline et de spécialistes du domaine (principe 2 : Accès). Il conviendra également de collaborer avec les

enseignants de bureautique ou d'informatique en ce qui concerne la mise en page, le partage du travail (principe 4 : Organisation) ou la diffusion (principe 5 : Utilisation), puisque cela s'inscrit dans le cadre de l'éducation aux médias.

Enfin, une collaboration avec les enseignants de droit peut être mise en place en ce qui concerne la législation sur le droit d'auteur et la sensibilisation au plagiat (principe 6 : Responsabilité).

6 Conclusion

Grâce à l'utilisation répandue d'Internet, chacun peut avoir accès aisément à l'information, sans savoir forcément ni la rechercher ni l'évaluer. La formation des élèves est donc primordiale dans ce contexte. Il faut alors que les directions d'école, les enseignants, les bibliothécaires se mettent autour d'une table et proposent des plans d'études dans lesquels les compétences informationnelles soient intégrées, et ceci dès le degré primaire.

Pour tous les niveaux d'enseignement, des compétences générales basées sur le référentiel que nous proposons doivent être définies. Il faudrait alors fixer des objectifs relatifs à chacun des niveaux d'enseignement. Ainsi, à l'entrée dans nos écoles du Secondaire II et quelle que soit la filière choisie (voies académiques ou professionnelles), les élèves auront déjà développé des notions de bases.

De ce fait, après l'éducation civique, l'éducation aux médias, l'éducation à la protection de l'environnement, les élèves auront droit à l'acquisition d'une nouvelle compétence transversale importante : la maîtrise de l'information.

Les compétences informationnelles des 17-25 ans

Comprendre et accompagner leur développement

mardi 25 et mercredi 26 février 2020

Jour 1

Marie-Françoise Defosse – Agence MF DOC – Tél. 06 87 13 07 37 – mfdocumentation@gmail.com

Temps 2. Les usages des 17-25 ans

Mon rapport d'étonnement

- Habitués, habiles, connectés mais ... Tout dépend aussi de ce qu'ils ont étudié (médecine, chimie, école d'ingénieur, infocom, ...)
- Pensent savoir faire
- Une défiance pour certains et des pans entiers de la culture numérique non connu
- Un fonctionnement en communautés : fanfiction, esport
- Mes prérequis ne sont pas leurs prérequis
- Prédominance de la navigation, cherchent une réponse unique, les dates ne sont pas importantes, pas de maîtrise des techniques d'interrogation, ne se posent pas la question de comment rendre compte de leurs recherches dans leurs réponses
- Heureux de comprendre comment maîtriser leurs recherches

1. Quels usagers ?

- De qui parle-t-on ?
- Les 17-25 ans : qui sont-ils ?
- Des jeunes adultes aux profils hétérogènes :
Millennials et générations Z : zapping – hacking - emoji
 - Les jeunes qui ont 25 ans « sont nés » avec Google
 - Les jeunes qui ont 15 ans « sont nés » avec les réseaux sociaux

- La consommation de l'information se fait essentiellement par Internet : médias et réseaux sociaux
- Abandon du support papier au profit du numérique
- Les pratiques informationnelles des jeunes tendent à mêler divertissement et information d'actualité humoristique.
- « Elle a aussi permis de réfuter l'idée selon laquelle les jeunes ne s'intéressent plus à l'actualité et la politique. Bien au contraire, la gratuité des informations sur le web, la facilité et les nouvelles façons de présenter l'information (information divertissante) ont considérablement élargi la capacité des jeunes à connaître le fonctionnement du monde qui les entoure. »

shutterstock.com • 1098713201

2. Comment sont-ils équipés ?

- Suréquipés en écrans : 90% sont équipés de smartphones (66% des 15 ans et +) et 97% d'entre eux sont connectés à Internet (91% de l'ensemble)
- Les usages Internet fixe et mobile en forte progression avec un niveau de consommation via mobiles qui égale le niveau de consommation via ordinateurs

4. Ils utilisent les réseaux sociaux et les moteurs de recherche pour accéder à l'information

Les réseaux sociaux et les moteurs de recherche jouent un rôle d'intermédiaire central : 71% des 15-34 ans déclarent utiliser l'un ou l'autre pour accéder à l'information en ligne. Pour 32% d'entre eux, les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche sont l'unique porte d'entrée vers l'information en ligne. L'utilisation des réseaux sociaux ou des moteurs de recherche permet en effet d'accéder à l'information sans devoir aller sur le site du média en question (accès direct aux vidéos, titres d'articles ou posts des chaînes d'information). Seuls 39% d'entre eux déclarent accéder directement au site ou à l'application de l'éditeur.

Source : Étude quantitative- Base : 15-34 ans / Q. Comment accédez-vous aux contenus d'information que vous consultez en ligne ?

04/05/2018 | 29

5. Ils ont un rapport ludique à l'information

Les informations circulent sur les réseaux sociaux tel un espace public où chacun peut réagir, partager et échanger. La dimension émotionnelle est très forte et plus particulièrement chez les plus jeunes (15- 25 ans). Les deux-tiers des 15-34 ans ont l'habitude de partager, commenter ou publier des informations en ligne, et plus spécifiquement sur les réseaux sociaux.

Activités en ligne liées à l'information

Source : Étude quantitative- Base : 15-34 ans / Q. Vous arrive-t-il d'effectuer les actions suivantes ?

04/05/2018 | 31

6. Ils aiment les formats courts et l'image

Avec la croissance de la consultation de l'information en ligne, les formats de diffusion ont été adaptés aux attentes des plus jeunes. Les contenus les plus consultés par les 15-34 ans sont des articles courts, des brèves et des posts sur les réseaux sociaux. Liés au flux informationnel, les formats courts et les récits synthétiques sont devenus essentiels pour capter l'attention, notamment sur le mobile. Les posts sur les réseaux sociaux, les vidéos et les notifications sont davantage consultés par les plus jeunes (15-24 ans).

▸ Source : Étude quantitative- Base : 15-34 ans / Q. En général quel(s) type(s) de contenus consultez-vous pour vous informer en ligne ?

04/05/2018 | 33

8. Les 15-25 ans et les réseaux sociaux

- Youtube : 1ere position chez les 15-25 ans, pour :
 - La musique (65%), 1ere position
 - Les jeux vidéos, 47%
 - Cinéma et séries TV, 43%
 - Les sciences, 4^e position
- Instagram et Snapchat : 2^e position (73%)
- Facebook : 3^e position (67%) – en baisse forte chez les 16-18 ans (50% ne l'utilisent pas)
- Twitter : 33%

- Facebook et Instagram sont en 2^e position chez les étudiants post bac et les jeunes actifs : 57%
- Snapchat séduit plutôt les étudiants du secondaire : 61%
- LinkedIn : 3% l'utilisent entre 16-18 ans et 36% entre 22-25 ans

9. Youtube chez les 15-25 ans : le réseau social le plus consulté

près de 3 jeunes sur 4 s'y rendent tous les jours ou presque

- Authentique, non formaté et permet tous les formats de narration
Hugo Travers (né en 1997) a lancé une chaîne de décryptage de l'info
HugoDécrypte 539k abonnés
<https://www.youtube.com/channel/UCAcAnMF0OrCtUep3Y4M-ZPw>
- 43% des 15-25 ans regardent 1 vidéo scientifique au moins 1 fois par semaine
- 41% regardent des vidéos de Youtubers
- 43% pensent que les vidéastes scientifiques rendent l'information facile à comprendre (didactisme et humour)
- Le contenu des vidéastes de sciences est pour 59% des 15-25 ans aussi fiable (et pour 26% plus fiable) qu'une émission de radio/podcast
- Le contenu des vidéastes de sciences est pour 57% aussi fiable qu'un contenu d'un cours de sciences donné en classe

**Modèle de formation aux compétences
informationnelles**

Document d'accompagnement

Sommaire

1	Zusammenfassung	1
2	Introduction	2
3	Méthodologie	3
4	Utilisation du référentiel.....	4
5	Répartition des tâches et collaboration entre bibliothécaire(s) et corps enseignant.....	4
6	Conclusion	5

1 Zusammenfassung

Seit 2011 besteht innerhalb der Vereinigung Freiburger Bibliotheken VFB eine Arbeitsgruppe « Informationskompetenz » mit folgenden Zielen:

- Erstellen einer Bilanz der aktuellen Situation auf Sekundarstufe II
- Erarbeiten eines Schulungsplanes für alle SchülerInnen der Sekundarstufe II
- Vorschlagen eines Kursmodells für die Ausbilder der verschiedenen Institutionen
- Förderung der didaktischen Kompetenzen der BibliothekarInnen

Umfragen der Arbeitsgruppe ergaben, dass ein Bedürfnis nach einem Kompetenzraster für die Vermittlung von Informationskompetenz besteht.

Die Informationskompetenz gehört zu den Grund- oder überfachlichen Kompetenzen welche im « Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen » 1994, im « Lehrplan 21 » sowie im « Plan d'Etudes Romand » erwähnt werden. Vermittlung von Informationskompetenz ist kein eigenes Fach, sondern muss in die verschiedenen Fächer integriert werden.

Die Gruppe hat ein Raster erstellt, welches auf den « Schweizer Standards der Informationskompetenz » basiert. Diese definieren 6 Standards (Bedarf, Beschaffung, Bewertung, Organisation, Anwendung, Verantwortung). Für jeden Standard gibt es Ziele in 3 Kompetenzniveaus (Einstiegende, Fortgeschrittene, Experten). Das von der Arbeitsgruppe erstellte Raster für die Sekundarstufe II beschränkt sich auf das Niveau Einstiegende, welches die wünschenswerten Kompetenzen für Studierende von Hochschulen und Universität im ersten Studienjahr beschreibt. Die Standards und Lernziele der Schweizer Standards wurden übernommen. Die allgemeinen Ziele (objectifs généraux) unseres Rasters entsprechen den Lernzielen der Schweizer Standards. Sie sind zusätzlich unterteilt in spezifische Ziele (objectifs spécifiques) unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades (Farbabstufung von Hell- zu Dunkelgrün). Das Raster schlägt zu jedem spezifischen Ziel eine Aktivität vor.

Das Raster wendet sich an Lehrpersonen und BibliothekarInnen und möchte Synergien zwischen den beiden Akteuren kreieren und nutzen. Die Rolle der BibliothekarInnen ist vor allem im Bereich Suchmethode (Standard 1), Zugang zur Information (Standard 2), Bewertung der Quelle (Standard 3) oder Zitieren von Quellen (Standard 4) angesiedelt, während die Lehrpersonen die Schülerinnen beim Bestimmen der Problematik (Standard 1), sowie mit ihren Kenntnissen des Faches und der Spezialisten des Gebiets (Standard 2) anleiten. Weitere mögliche Punkte der Zusammenarbeit sind beim Layout, beim Austausch (Standard 4) und der Verbreitung von Informationen oder auch im Bereich Urheberrecht und Plagiat (Standard 6) zu finden.

Es wird vorgeschlagen, dass die Schuldirektionen, Lehrpersonen und BibliothekarInnen zusammenarbeiten, damit das Erlangen von Informationskompetenz ab der Primarstufe in den Lehrplänen berücksichtigt wird und somit die Schüler bei Eintritt in die Sekundarstufe II eine gewisse Autonomie im Umgang mit Informationen besitzen.

2 Introduction

Lors de sa constitution en 2011, le groupe de travail *Compétences informationnelles* de l'Association des Bibliothèques Fribourgeoises (ABF), composé de Sabine Isely et Marianne Ebnetter (Collège Saint-Michel), Anne Charmillot (Collège du Sud), Miriam Jeannottat (Ecole professionnelle artisanale et industrielle de Fribourg) et Paola Moro (Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg), s'était donné comme objectif de

- Faire un bilan de la situation actuelle dans les différentes institutions du Secondaire II du Canton ;
- Elaborer un plan de formation permettant de prendre en considération tous les élèves du Secondaire II ;
- Proposer un modèle de cours adaptable par les formateurs des différentes institutions ;
- Veiller à ce qu'il existe une offre de formation aux compétences didactiques pour les bibliothécaires.

Pour établir un bilan de la situation actuelle, le GT a mené deux enquêtes¹: la première afin de dresser l'état des lieux des formations dispensées par les bibliothécaires, la deuxième pour savoir si la formation en recherche documentaire proposée par les bibliothèques dans le cadre des travaux personnels encadrés correspondait aux besoins des élèves ainsi qu'aux attentes des enseignants.

Les résultats de ces enquêtes ont confirmé le besoin d'un référentiel pour la formation aux compétences informationnelles. Afin de tisser un lien avec la formation qui se donne dans les hautes écoles, les objectifs du référentiel ont été empruntés aux *Normes suisses sur les compétences en culture informationnelle*². En effet, ces normes donnent un cadre de travail structuré, établi par des professionnels de l'enseignement des compétences informationnelles. Elles ont ensuite été adaptées aux exigences du Secondaire II.

¹ Formation aux compétences informationnelles dans les bibliothèques des établissements du Sec. II fribourgeois (2011) ; Formation à la recherche documentaire dans le cadre du travail personnel encadré dans les établissements du Sec. II (2012).

² Projet « Compétences en culture informationnelle dans les Hautes écoles suisses ». (2011). Normes suisses sur les compétences en culture informationnelle. Disponible en ligne sous : <http://www.informationskompetenz.ch/fr/> (consulté le 3.02.2014)

Les compétences informationnelles font partie des compétences de base ou transversales citées dans le *Plan d'Etudes Cadre pour les écoles de Maturité du Canton de Fribourg* de 1994, ainsi que dans le *Plan d'Etudes Romand (PER)* et le *Lehrplan 21*.

La formation aux compétences informationnelles n'est pas une branche en soi. Il est donc important qu'elle soit intégrée dans les plans d'études des différents domaines d'étude tels que Langues, Sciences, Sciences humaines. Économie et Droit.

3 Méthodologie

Ces normes comprennent un référentiel des compétences définissant les objectifs d'apprentissage généraux regroupés selon six principes (besoin, accès, évaluation, organisation, utilisation et responsabilité). Pour chaque principe, les objectifs sont définis sur trois niveaux de compétence : débutant, avancé et expert.

Le référentiel que nous proposons correspond au niveau débutant, c'est-à-dire au niveau que les étudiants en possession d'une maturité et en première année d'études universitaires doivent atteindre. C'est en effet l'objectif à atteindre à la fin de la scolarité du niveau Secondaire II.

Nous avons repris la structure et les objectifs généraux du référentiel de compétences des Normes, tout en l'adaptant aux besoins des élèves du Secondaire II.

Nous avons aussi consulté d'autres sources où il est question de modèles de formation pour le Secondaire II à savoir le travail de certificat de Rachel Kolly-Gobet³, le travail de fin d'études d'Anne Charmillot⁴, le IK-Raster⁵ de l'Arbeitsgemeinschaft Deutschschweizer Mittelschulmediotheken (ADM) et les guides cantonaux pour les travaux personnels ou les travaux de maturité. Enfin, nos expériences respectives nous ont également aidées à proposer des activités.

³ Kolly-Gobet, Rachel. (2007). (In)formations des usagers : concept de formation documentaire pour le centre de ressource-bibliothèque de l'Ecole professionnelle artisanale et commerciale de Bulle : Certificat de formation continue ... Disponible sur Rerodoc : <http://doc.rero.ch/record/8726?ln=fr> (consulté le 3.02.2014)

⁴ Charmillot, Anne. (2011). Intégrer les compétences informationnelles dans le cursus de formation des élèves : comment les définir, comment les développer et comment les évaluer ? : mémoire professionnel IFFP.

⁵ ADM. 2013. Raster zur Vermittlung von Informationskompetenz an Berufsschul- und Mittelschulmediotheken (IK-Raster). Disponible en ligne: http://www.adm-bis.ch/pdf_uploads/1372412252IK-Raster%20f%C3%BCr%20Berufs-%20und%20Mittelschulen%20%28Stand:%2028.6.2013%29.pdf (consulté le 30.03.2014)

4 Utilisation du référentiel

Les six principes ainsi que les objectifs d'apprentissage sont repris tels qu'ils figurent dans les *Normes suisses sur les compétences en culture informationnelle*.

Ces objectifs d'apprentissage correspondent dans notre référentiel aux objectifs généraux. Ces derniers sont ensuite détaillés en objectifs spécifiques sur plusieurs degrés de difficulté adaptés aux écoles du Secondaire II.

En parallèle, des activités sont suggérées afin d'illustrer le processus d'apprentissage (activités correspondantes). Elles peuvent être développées et adaptées.

Ces degrés de difficultés sont indiqués par trois niveaux de couleurs, de vert clair à vert foncé. Les intervenants sont invités à choisir pour chaque principe quel degré de difficulté est le mieux adapté aux objectifs de formation.

Les degrés peuvent changer à chaque principe et à chaque objectif général, raison pour laquelle ils ne sont pas indiqués par un chiffre qui donnerait une hiérarchisation trop figée mais par une couleur. Certains objectifs généraux n'ont d'ailleurs qu'un ou deux objectifs spécifiques.

5 Répartition des tâches et collaboration entre bibliothécaire(s) et corps enseignant

Le référentiel que nous proposons s'adresse aussi bien aux enseignants qu'aux bibliothécaires. En effet, selon nous, l'acquisition des compétences informationnelles doit être envisagée de manière transversale. Cela signifie que des synergies doivent être créées entre les enseignants et les bibliothécaires.

La connaissance des plans d'études par les bibliothécaires est un véritable atout pour mettre en place une collaboration entre enseignants et bibliothécaires.

Dans un premier temps, le bibliothécaire devra alors définir avec l'enseignant les objectifs généraux (principes) du cours. Les bibliothécaires pourront ainsi intervenir dans le contexte de la méthodologie de recherche (principe 1 : Besoin), de l'accès à l'information (principe 2 : Accès), de l'évaluation des sources (principe 3 : Evaluation) ou encore des citations (principe 4 : Organisation).

Les enseignants pourront aider les élèves dans leurs recherches par rapport à la définition de la problématique (principe 1 : Besoin), aux connaissances de la discipline et de spécialistes du domaine (principe 2 : Accès). Il conviendra également de collaborer avec les

enseignants de bureautique ou d'informatique en ce qui concerne la mise en page, le partage du travail (principe 4 : Organisation) ou la diffusion (principe 5 : Utilisation), puisque cela s'inscrit dans le cadre de l'éducation aux médias.

Enfin, une collaboration avec les enseignants de droit peut être mise en place en ce qui concerne la législation sur le droit d'auteur et la sensibilisation au plagiat (principe 6 : Responsabilité).

6 Conclusion

Grâce à l'utilisation répandue d'Internet, chacun peut avoir accès aisément à l'information, sans savoir forcément ni la rechercher ni l'évaluer. La formation des élèves est donc primordiale dans ce contexte. Il faut alors que les directions d'école, les enseignants, les bibliothécaires se mettent autour d'une table et proposent des plans d'études dans lesquels les compétences informationnelles soient intégrées, et ceci dès le degré primaire.

Pour tous les niveaux d'enseignement, des compétences générales basées sur le référentiel que nous proposons doivent être définies. Il faudrait alors fixer des objectifs relatifs à chacun des niveaux d'enseignement. Ainsi, à l'entrée dans nos écoles du Secondaire II et quelle que soit la filière choisie (voies académiques ou professionnelles), les élèves auront déjà développé des notions de bases.

De ce fait, après l'éducation civique, l'éducation aux médias, l'éducation à la protection de l'environnement, les élèves auront droit à l'acquisition d'une nouvelle compétence transversale importante : la maîtrise de l'information.

Référentiel de compétence informationnelle pour le Sec. II

Sommaire	Page
Principe 1 : Besoin	2
La personne qui possède les compétences informationnelles est à même de reconnaître ses besoins en information, elle est capable de définir la nature et l'étendue des informations dont elle a besoin	
Principe 2 : Accès	4
La personne qui possède les compétences informationnelles identifie avec efficacité et efficience l'information recherchée.	
Principe 3 : Evaluation	6
La personne qui possède les compétences informationnelles évalue de manière critique l'information obtenue ainsi que la méthodologie choisie	
Principe 4 : Organisation	8
La personne qui possède les compétences informationnelles gère et partage avec les autres l'information recueillie ou créée.	
Principe 5 : Utilisation	9
La personne qui possède les compétences informationnelles exploite l'information existante et nouvelle afin d'atteindre un résultat spécifique.	
Principe 6 : Responsabilité	10
La personne qui possède les compétences informationnelles agit comme un membre responsable dans la société de l'information.	
Annexe 1 : Glossaire des ressources numériques et termes spécifiques au domaine de l'information et documentation	11

Principe 1 : Besoin

La personne qui possède les compétences informationnelles est à même de reconnaître ses besoins en information, elle est capable de définir la nature et l'étendue des informations dont elle a besoin.

Objectif général		Objectifs spécifiques (du plus basique au plus avancé)	Activités correspondantes
1.1	Définir et exprimer ses besoins d'information en lien direct avec un résultat attendu.	Savoir discuter d'un thème donné et retenir les mots importants.	Un article de journal ou d'une encyclopédie sur un thème est distribué aux élèves qui doivent en retenir les mots importants.
		Savoir identifier les connaissances déjà acquises.	Les élèves parcourent leur support de cours en relevant quelles informations ils ont déjà reçues sur le thème. Ils cherchent dans leur mémoire s'ils ont déjà, d'une façon ou d'une autre, été confrontés au thème.
		Savoir définir un champ de recherche et choisir les mots-clés pertinents.	En relation avec un thème donné, les élèves rédigent une fiche qui répond aux questions : qui, quoi, où, quand, pourquoi...
		Savoir formuler une problématique.	Les élèves définissent le terme « problématique ». A partir du sujet choisi, ils formulent la problématique sous la forme d'une question délimitée dans le temps, dans l'espace et en lien avec un public-cible.

N.B. : Les trois tonalités de vert indiquent trois niveaux de difficulté, la plus claire correspondant au niveau le plus basique et la plus foncée au plus avancé. Selon les objectifs généraux, il peut y avoir entre un et trois niveaux.

1.2 Comprendre les buts, les raisons et la nécessité d'avoir une variété de ressources informationnelles.	Savoir identifier les ressources informationnelles: livres, revues, journaux, documents audiovisuels, catalogue, répertoire, portails didactiques, bases de données bibliographiques, sources orales...	Les élèves reçoivent une liste de différents types de ressources. Ils cherchent une définition pour chacune. a) A travers un jeu de piste, les élèves découvrent la bibliothèque, ses services et son fonds (classement, différents types de documents, ressources en ligne). b) Les élèves recherchent dans le catalogue de la bibliothèque différents types de documents (livres, revues, DVD, etc.). c) Les élèves recherchent dans les différents types de ressources en ligne (par ex. : moteur de recherche, portail thématique, index de revues (ex. Swissdox*, Cairn.info* ...))
	Savoir identifier les ressources informationnelles et leur utilité.	Les élèves définissent les ressources informationnelles, les localisent et donnent un exemple pour chacune.
	Savoir identifier les ressources informationnelles et choisir celles qui conviendraient le mieux pour un sujet particulier.	Les élèves relient avec un trait une série de question au type de document qu'ils consulteraient pour y répondre. Les élèves refont ce même travail mais avec leur thème et dressent une liste de types de document qu'ils pourraient consulter.
1.3 Choisir et utiliser des sources d'information variées comme aide à la décision	Savoir utiliser les dictionnaires et les encyclopédies.	Les élèves recherchent leur sujet dans les dictionnaires et encyclopédies (papier ou en ligne) de la bibliothèque. Ils s'en font ainsi une première idée et collectionnent des mots clés.
	Savoir utiliser le catalogue de la bibliothèque pour trouver des documents de référence sur un sujet.	Les élèves trouvent 3 manuels disponibles dans le catalogue et les localisent dans la bibliothèque. Ensuite, ils notent les informations qu'ils ont trouvées sur leur sujet.
	Savoir utiliser les sources d'information appropriées pour satisfaire ses besoins d'information.	Les élèves travaillent en groupe sur le même sujet. a) Chaque groupe d'élèves teste une source d'information différente. b) Ils comparent ensuite leur résultat. c) Ils choisissent individuellement quelles sources sont les plus adaptées pour leur sujet personnel.

Principe 2 : Accès

La personne qui possède les compétences informationnelles identifie avec efficacité et efficience l'information recherchée.

Objectif général		Objectifs spécifiques (du plus basique au plus avancé)	Activités correspondantes
2.1	Choisir les méthodes et les outils les plus appropriés à la recherche d'information.	Savoir se repérer dans le classement des rayons de la bibliothèque (CDU*, etc.) Savoir faire une recherche simple dans un catalogue/moteur de recherche.	Les élèves font des exercices de recherche (jeu de piste, quizz).
		Savoir utiliser les options avancées des outils de recherche.	Les élèves utilisent des tutoriels existants et adaptés à leur niveau (comme CERISE, FIT-GYM ...).
		Savoir faire une recherche par mots-matières, être capable de formuler sa recherche en utilisant la troncature.	Les élèves utilisent la recherche avancée sur Google et dans le catalogue de la bibliothèque.
2.2	Elaborer et conduire des stratégies de recherche pertinentes.	A partir d'une problématique de recherche définie (cf 1.1), choisir et appliquer ces méthodes et outils de recherche de manière appropriée.	Les élèves recherchent pour un sujet défini, des données statistiques, une organisation active dans le domaine et des articles de journaux suisses.
		Documenter les stratégies de recherche choisies et appliquées.	Les élèves utilisent un protocole / grille / journal de bord pour consigner leur stratégie.

2.3	Obtenir l'information en utilisant les méthodes appropriées.	Utiliser les ressources à disposition pour obtenir l'information (internet, bibliothèque).	Les élèves se procurent les documents en bibliothèque.
		Connaître et utiliser les autres possibilités pour obtenir des informations ailleurs : réseaux de bibliothèques, experts, ressources en ligne.	<p>Les élèves commandent un document en prêt entre bibliothèques.</p> <p>Les élèves réalisent un dossier de presse en utilisant Swissdox* ou Cairn*.</p> <p>Les élèves réalisent une interview auprès d'un expert à l'aide d'une grille d'entretien.</p>

Principe 3 : Evaluation

La personne qui possède les compétences informationnelles évalue de manière critique l'information obtenue ainsi que la méthodologie choisie.

Objectif général		Objectifs spécifiques (du plus basique au plus avancé)	Activités correspondantes
3.1	Définir et appliquer des critères pour l'évaluation de l'information.	Connaître les principaux critères d'évaluation de l'information (auteur, source, actualité, ...).	Les élèves comparent 4 sites Internet sur un même sujet. a) Ils définissent des critères et justifient leur choix b) Ils classent les sites par ordre de fiabilité
		Savoir reconnaître et nommer les critères de tri des résultats (moteurs de recherche ou catalogues).	
		Appliquer ces critères d'évaluation dans la sélection d'une information pertinente.	Après avoir recherché dans différentes sources, les élèves en choisissent plusieurs et justifient leur choix.
3.2	Juger de l'utilité de l'information obtenue.	Savoir évaluer le contenu d'une source d'information, afin de déterminer son utilité dans le cadre d'un travail.	Dans le cadre d'un travail en classe, les élèves évaluent les documents qu'ils ont sélectionnés (livre, article de revue, document audiovisuel, site web) en s'aidant de différents éléments (table des matières, préface, bibliographie, résumé).
		Développer son esprit critique face aux intentions de l'auteur d'une publication (publicité, militantisme). En cas de doute, savoir comparer ses sources.	Les élèves étudient/analysent en profondeur un site internet militant donné. Ils en identifient les auteurs, la société responsable, et vérifient les informations du site par d'autres sources d'information.

3.3	Réévaluer la nature et l'étendue des besoins d'information.	Savoir évaluer la qualité et la quantité de l'ensemble de ses informations par rapport à ses besoins.	Les élèves analysent une bibliographie réalisée dans le cadre d'un travail de maturité par exemple. a) Cette bibliographie est-elle complète ? b) Quels critères permettent d'en juger ? (variété, quantité, fiabilité des sources)
3.4	Juger la démarche utilisée pour obtenir l'information et revoir, si nécessaire, les stratégies de recherche.	Savoir évaluer sa stratégie de recherche (mots clés, choix des sources, critères de sélection de l'information). Si nécessaire, revoir sa stratégie de recherche et réorienter ses recherches.	Imaginer une manière de questionner les élèves sur leur démarche. a) Qu'est-ce que j'ai su faire ? b) Qu'est-ce que je n'ai pas su faire ? c) Les résultats me conviennent-ils ? d) Que me manque-t-il ? e) Comment trouver des documents pertinents du premier coup ? f) Comment dois-je m'y prendre ?

Principe 4 : Organisation

La personne qui possède les compétences informationnelles gère et partage avec les autres l'information recueillie ou créée.

Objectif général	Objectifs spécifiques (du plus basique au plus avancé)	Activités correspondantes
4.1 Sélectionner et enregistrer l'information et ses sources.	Savoir référencer les différentes sources d'information (livre, article de revue, site internet, chapitre d'un livre, image, vidéo...).	Les élèves rédigent une bibliographie en respectant les normes en vigueur dans leur établissement.
	Savoir récupérer les résultats d'une recherche en utilisant les fonctionnalités d'un outil de recherche (catalogues, bases de données).	a) Les élèves sauvegardent des articles de Swissdox. b) Les élèves sauvegardent des références trouvées dans un catalogue de bibliothèques (RERO, IDS...)
	Savoir citer des sources d'information dans un texte.	Les élèves font des exercices de mise en page d'un texte avec des citations et notes de bas de page (bureautique).
4.2 Organiser, classer et conserver l'information selon des méthodes adéquates.	Savoir classer les sources d'information collectées de manière pertinente dans un fichier informatique (par exemple par ordre alphabétique, thématique ou par type de document).	a) Les élèves classent les sources d'informations collectionnées dans un dossier thématique (par type, par sujet). b) Les élèves organisent leurs favoris par thème en utilisant un gestionnaire de liens.
4.3 Partager l'information.	Savoir échanger des informations au sein d'un groupe.	Les élèves transmettent des informations par courriel en utilisant une liste de distribution. Ils joignent des documents à leur courriel.
	Savoir mettre un document à disposition de sa classe ou d'un groupe de travail en utilisant les moyens techniques adaptés.	Les élèves utilisent une plateforme de partage d'informations (serveur de fichiers, plateforme en ligne, réseaux sociaux).

Principe 5 : Utilisation

La personne qui possède les compétences informationnelles exploite l'information existante et nouvelle afin d'atteindre un résultat spécifique.

Objectif général		Objectifs spécifiques (du plus basique au plus avancé)	Activités correspondantes
5.1	Utiliser des informations nouvelles et préexistantes pour créer un nouveau savoir ou un nouveau produit.	Savoir structurer l'information recueillie en fonction des objectifs du travail. Savoir intégrer de manière pertinente les informations sélectionnées dans un travail scolaire.	Les élèves élaborent un plan structuré de leur travail.
5.2	Communiquer efficacement le nouveau savoir ou le nouveau produit.	Savoir communiquer par oral et par écrit le fruit de son travail.	Les élèves préparent une présentation qui synthétise les informations et exposent leur travail à la classe.
5.3	Revoir la création et la communication du nouveau savoir ou du nouveau produit.	Savoir documenter le processus de création du travail.	En plus du travail lui-même, les élèves rédigent un journal de bord décrivant les différentes étapes de création.

Principe 6 : Responsabilité

La personne qui possède les compétences informationnelles agit comme un membre responsable dans la société de l'information.

Objectif général		Objectifs spécifiques (du plus basique au plus avancé)	Activités correspondantes
6.1	Tenir compte des contextes culturels, éthiques et socio-économiques liés à l'utilisation de l'information.	Connaître les concepts de base pour un usage de l'information conforme à l'éthique et au droit: droit d'auteur, liberté d'expression, plagiat, propriété intellectuelle.	Les élèves discutent de cas concrets liés au plagiat et droit d'auteur, dont on a parlé dans les médias. Les élèves présentent et expliquent les règles et /ou méthodes en vigueur dans l'institution. Ils appliquent ces règles dans la rédaction d'un travail personnel....
6.2	Se conformer aux conventions et règles de conduite lors de l'utilisation de l'information.	Connaître et appliquer les règles de conduite en vigueur dans l'institution concernée et sur le plan légal. Savoir citer les sources utilisées dans le cadre d'un travail.	Les élèves illustrent leur travail par des images libres de droits.
6.3	Obtenir, conserver et diffuser tout type d'information de manière légale.	Savoir utiliser les documents (notamment électroniques ou audiovisuels) de manière responsable.	

Annexe 1 : Glossaire des ressources numériques et terme spécifiques au domaine de l'information et documentation

Ressources	Descriptions et liens
Swissdox	Base de données permettant de rechercher et d'accéder aux articles parus dans la presse suisse. Lien URL : http://www.swissdox.ch/Swissdox2/
Cairn.info	Plateforme permettant d'accéder à des revues et à des livres francophones en ligne dans le domaine des sciences humaines. Lien URL : http://www.cairn.info/
Fit - Gym - Fachübergreifendes Informationskompetenz-Training für Gymnasien	Tutoriel pour la formation aux compétences informationnelles de l'Universitätsbibliothek Mannheim Lien URL: http://www.bib.uni-mannheim.de/fileadmin/elearning/fitgym/
Cerise – Conseil aux Étudiants en Recherche d'InformationS Efficace	Tutoriel pour la formation aux compétences informationnelles de l'Urfist Paris Lien URL : http://giry.enc.sorbonne.fr/cerise/contact
CDU – Classification Décimale Universelle	Système de classification numérique employé en bibliothèque pour organiser/classer les documents selon les domaines de la connaissance. Lien URL : http://www.udcc.org/

1.4 Programmation des jeux dans le cursus du lycéen – Corinne Weber

PREMIÈRE ANNÉE			
Principe	Objectifs	Activité	Jeu n°
Besoin	Connaître les différents services de la bibliothèque	Jeu de cartes : Les services de la bibliothèque	10
Accès	Savoir se repérer dans les collections de la bibliothèque Connaître les divers types de documents disponibles Effectuer une recherche simple dans le catalogue en ligne	Escape Game – jeu de piste dans la bibliothèque.	11
Accès	Connaître les différents champs de recherche du catalogue en ligne et leurs spécificités	Jeu de Memory et Domino - Lier les champs de recherche aux exemples concrets inscrits sur les cartes de couleurs différentes	1
Besoin Accès Évaluation	Déterminer les mots-clés pour sa recherche Effectuer des recherches avancées dans le catalogue en ligne en utilisant divers champs de recherche Se repérer dans le classement des documents à la bibliothèque (CDU) Évaluer la pertinence des documents trouvés	Jeu de recherche documentaire – mise en situation par des personnages sur des cartes – travail en binôme (idée reprise dans le travail d’A. Lopes, <i>Une approche ludique de la bibliothèque au secondaire II</i> (Lopes, 2017) Présenter aux autres groupes sa recherche et les documents trouvés	14
Accès	Effectuer des recherches avancées dans le catalogue en ligne	Jeu de recherche documentaire sur cartes Quel document se cache derrière ces informations ? (cote + matière / auteur + matière / matière + éditeur / auteur + cote / auteur + éditeur / cote + éditeur)	15

DEUXIÈME ANNÉE			
Principe	Objectifs	Activité (jeu)	Jeu n°
Besoin Accès	Définir des mots-matière pour un sujet Relier des mots-matière à un sujet Exprimer un sujet de recherche et ses mots-clés	4 mots-matière sont donnés dans un schéma – trouver le sujet, le thème lié. Compléter les « champs thématiques – cercles » des mots-matières QQQOC	12
Accès	Connaître diverses sources numériques à disposition et les identifier	Mots-croisés (mots-cachés) à remplir à l'aide du portail de la bibliothèque. Un ordinateur par groupe	9
Besoin	Connaître les diverses sources documentaires à disposition et les identifier	Qui-suis-je ? Chaque élève à une carte dans son dos. Il pose des questions fermées à ses camarades pour déterminer quel source ou document il représente (livre, revue, site internet, base de données, encyclopédie etc.)	13
Évaluation	Connaître et utiliser les différents critères pour évaluer un site internet ou une ressource numérique Utiliser Décodex pour évaluer un site internet	Jeu du dé. Des sites ou ressources en ligne transmises par l'enseignant. Sur chacune des 6 faces se trouve une question pour évaluer la ressource en ligne. Lancer le dé et répondre à la question sur la fiche reçue. (schéma repris du livre d'A. Walsh) Présenter son évaluation aux autres groupes	2
Organisation	Connaître les différentes composantes d'une référence bibliographique Reconnaître la bibliographie d'une ressource spécifique Connaître la norme APA Référencer une ressource donnée	« Puzzle ». Reconstituer des références de divers types de documents à l'aide de cartes découpées. À l'aide d'un « corrigé » vérifier ses « puzzles », déterminer les caractéristiques de ces références et déterminer le type source pour chaque référence	4

Organisation	<p>Connaître les différentes étapes de la recherche documentaire</p> <p>Élaborer une stratégie de recherche pertinente</p>	<p>Cartes des étapes de la recherche documentaire. Placer les cartes dans un ordre logique. Expliquer les choix.</p> <p>Choisir un thème et noter les mots-clés – les outils à utiliser.</p>	3
Responsabilité	<p>Connaître et respecter le droit d’auteur</p> <p>Connaître et respecter les droits liés à la réutilisation d’images, de musique ou de vidéos en ligne</p> <p>Connaître les Creative Commons et leur utilisation</p>	<p>Jeu de carte des Creative Commons. Par groupe de deux, avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur, les élèves reçoivent une carte avec une licence CC à expliquer et montrer concrètement une utilisation de cette licence.</p> <p>Chaque groupe explique sa licence et son exemple d’utilisation aux autres groupes</p>	16

TROISIÈME ANNÉE			
Principe	Objectifs	Activité (jeu)	Jeu n°
<p>Accès</p> <p>Besoin</p> <p>Évaluation</p> <p>Responsabilité</p>	<p>Évaluer ses compétences informationnelles</p> <p>Repérer les compétences à clarifier</p>	<p>Jeu de cartes Q/R. Par groupe de 3 ou 4 élèves tirer une carte horizontalement du paquet, lire la question. Celui qui répond de manière satisfaisante et complète à la question garde la carte. La réponse se trouve au dos de la carte.</p>	17
<p>Accès</p> <p>Besoin</p> <p>Évaluation</p>	<p>Maîtriser la recherche dans diverses ressources en ligne disponibles</p> <p>Trouver et évaluer des ressources</p> <p>Sauvegarder une ressource choisie</p> <p>Donner la référence d’une ressource (norme APA)</p>	<p>Escape game</p>	11

<p>Accès Besoin Évaluation</p>	<p>Déterminer les mots-clés de la recherche Choisir les outils de recherche Évaluer les résultats de la recherche Sauvegarder les résultats de la recherche Créer la bibliographie des documents sélectionnés (Citer les sources)</p>	<p>Poster thématique Sur 2X2 périodes à la bibliothèque (+ devoir à réaliser) Par groupe de 4, les élèves reçoivent une carte avec une problématique à résoudre. Ils doivent présenter : Les mots-clés – les outils de recherche retenus Les documents (articles-PDF- revue – livre – DVD) sélectionnés La bibliographie des documents retenus Chaque groupe crée un poster avec ces éléments d'informations Présentation des posters réalisés par chaque groupe (démarche – choix des ressources et des documents retenus)</p>	<p>18</p>
<p>Accès Besoin Évaluation Organisation Responsabilité</p>	<p>Évaluer ses compétences en compétences informationnelles</p>	<p>QCM : Individuellement les élèves répondent au QCM. 60% de réponses correctes permet de recevoir le <i>Diplôme en CI de la bibliothèque de Marcelin</i></p>	

Liste de jeux créés pour enseigner les compétences informationnelles

1. Domino et Memory

I. Associer une carte orange (champs de recherche à un titre, un auteur etc.)

2. Les champs de recherches (titre-auteur-matière-cote) → recherche dans le catalogue en ligne de la bibliothèque (thème donné par l'enseignant)

2. Évaluer un site internet

Jeu de dé. 5 sites à évaluer → définir les critères

Évaluation de sites internet

1. A. _____
B. _____
C. _____
D. _____
E. _____
F. _____

2. A. _____
B. _____
C. _____
D. _____
E. _____
F. _____

3. Les étapes de la recherche documentaire

Cartes des étapes à placer dans l'ordre → définir avec les élèves l'importance de chaque étape → chaque groupe met en place sa recherche pour un thème donné.

4. Jeu de référence bibliographique

4 références de 4 types de documents (livre, article de revue, article en ligne et site internet) se trouvent sur des cartes plastifiées et découpées.

→ placer les cartes des références dans le bon ordre
→ définir le type de document concerné. → mise en commun à l'aide de « cartes types » rechercher des documents et créer des références pour 4 documents de chaque type (thème donné par l'enseignant).

5. Jeu de découverte de la bibliothèque

À l'aide d'un plan, d'images de la bibliothèques créer un rallye en utilisant des images interactives créées sur <https://www.thinglink.com/> et des QR-codes.

6. Jeu de questions cachées

Pour terminer et résumer ce qui a été vu ou comme introduction.

Des « œufs » en métal sont cachés dans la classe (nombre à définir- pas plus de 6 pour une activité en fin de session). Dans chaque œuf se trouvent un œuf en chocolat (ou autre) ET une question.

Les élèves reprennent leur place. Chaque question est lue à voix haute par la personne qui a trouvé l'œuf (ou tout autre contenant). A gagné le chocolat celui qui a la bonne réponse ! Réponses communes aux diverses questions.

7. Jeu de balle

Au début du cours chaque élève reçoit une question sur une feuille pliée en 4. Gardez-là « au chaud » sans y toucher.

Après une session, des notions ont été abordées et développées. Pour résumer ce qui a été vu :

Exemple (session de découverte)

- Comment peut-on rechercher un document ?
- Comment sont classés les documents ?
- Qu'est-ce qu'une cote
- Etc.

Lancer la balle de jonglage à un élève - préciser que le lancer doit être facile à recevoir ! – qui lit sa question. Il lance la balle à un camarade qui doit y répondre. S'il ne sait pas où la réponse est incomplète, un camarade peut compléter et recevoir la balle etc.

8. Créer des groupes

À leur arrivée les élèves reçoivent un « bonbon » avec un emballage de couleur. !!! Ne pas le manger !!!

Au cours de la session, créer des groupes en fonction de la couleur du « bonbon » reçu. On peut remplacer le bonbon par une carte de couleur (avec, pour certaines, une question au dos pour la fin de la session)

9. Mots-croisés / mots cachés

Réaliser ces 2 activités en cherchant dans les ressources disponibles de la bibliothèque (plateforme Netvibes)

10. Les services de la bibliothèque – jeu de rôles

A. Des cartes sur lesquelles figurent les différents services de la bibliothèque. Par groupe de 4 ou 5 élèves, les élèves en utilisant les cartes imaginent ce qu'ils ont pu faire à la bibliothèque et inventent une histoire.

B. Chaque élève a sa carte.

C. L'élève n° 1 dit :

Je suis allé à la bibliothèque et j'ai fait une recherche dans le catalogue en ligne.

L'élève n°2 dit :

Je suis allé à la bibliothèque et j'ai fait une recherche dans le catalogue en ligne puis j'ai demandé de l'aide au bibliothécaire.

L'élève n°3 dit :

Je suis allé à la bibliothèque et j'ai fait une recherche dans le catalogue en ligne puis j'ai demandé de l'aide au bibliothécaire et je suis allé chercher le livre dont j'avais besoin.

L'élève n°4 dit :

Je suis allé à la bibliothèque et j'ai fait une recherche dans le catalogue en ligne puis j'ai demandé de l'aide au bibliothécaire et je suis allé chercher le livre dont j'avais besoin. Puis je suis allé faire une recherche en ligne pour trouver des articles liés à mon sujet.

L'élève n°5 dit :

Je suis allé à la bibliothèque et j'ai fait une recherche dans le catalogue en ligne puis j'ai demandé de l'aide au bibliothécaire et je suis allé chercher le livre dont j'avais besoin. Puis je suis allé faire une recherche en ligne pour trouver des articles liés à mon sujet. J'ai imprimé mes 2 articles.

L'élève n°6 dit :

Je suis allé à la bibliothèque et j'ai fait une recherche dans le catalogue en ligne puis j'ai demandé de l'aide au bibliothécaire et je suis allé chercher le livre dont j'avais besoin. Puis je suis allé faire une recherche en ligne pour trouver des articles liés à mon sujet. J'ai imprimé mes 2 articles puis j'ai retrouvé mon camarade au bureau du prêt et nous avons demandé une salle pour travailler et échanger sur mes recherches.

Les élèves peuvent déposer leur carte sur la table ce qui peut aider à se souvenir de ce qui a été fait. Pour compliquer, des élèves peuvent rajouter ce qu'ils veulent.

11. Escape Game

Jeu de piste dans la bibliothèque – découverte (première année). Jeu de piste en utilisant toutes les ressources de la bibliothèque (récapitulation de CI en 3ème année)

12. Jeu mot-matière

4 mots-matière sont donnés dans un schéma (cercles)– trouver le sujet, le thème lié. Compléter les « champs thématiques – cercles » des mots-matières QQQOC

13. Qui-suis-je ?

Cerveau&psycho Universalis Swissdox	Revue de psychologie et neurosciences Encyclopédie Portail web articles	Rero La PLATTFORM Éducateur	Catalogue de bibliothèques Portail web (vidéos) Revue en éducation	Thot cursus Cairn Frebooks
Portail web (éducation) Portail web (revues SH et sociales) Portail web (e-books)	ASI (association des soins infirmiers) RTS.ch ARTE.fr	Site internet professionnel Site internet TV Site internet TV	Zotero Decodex	Logiciel de références bibliographiques Moteur de recherche (évaluation de sites internet)

Chaque élève à une carte dans son dos. Il pose des questions fermées à ses camarades pour déterminer quelle source ou document il représente (livre, revue, site internet, base de données, encyclopédie etc.)

14. Jeu de recherche documentaire

Mise en situation par des personnages sur des cartes – travail en binôme

Présenter aux autres groupes sa recherche et les documents trouvés

Tom est passionné par le basket. Il désire se former comme entraîneur. Il veut ensuite proposer ses services pour un camp d'été. Il cherche un document pour l'aider à rédiger sa lettre de motivation. Il va chercher dans notre **CATALOGUE EN LIGNE** un livre sur le basket et sur la rédaction d'une lettre de motivation.

Mission 1 : Trouver un livre sur le basket
Mission 2 : Trouver un livre sur la rédaction d'une lettre de motivation

Bibliothèque de FEGF

Fiona est passionnée de photographie. Après avoir étudié la photographie analogique, elle cherche à se perfectionner dans la photographie numérique. Elle désire également approfondir ses connaissances sur Henri Cartier-Bresson. Fiona va chercher dans notre **CATALOGUE EN LIGNE** un ouvrage sur ces 2 thématiques.

Mission 1 : Trouver un livre sur la photographie numérique
Mission 2 : Trouver un document sur ce photographe

Bibliothèque de FEGF

15. Jeu de recherche documentaire sur cartes

Quel document se cache derrière ces informations ? (cote + matière / auteur + matière / matière + éditeur / auteur + cote / auteur + éditeur / cote + éditeur)

16. Jeu de carte des Creative Commons

Par groupe de deux, avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur, les élèves reçoivent une carte avec une licence CC à expliquer et montrer concrètement une utilisation de cette licence.

Chaque groupe explique sa licence et son exemple d'utilisation aux autres groupes

Comment suis-je autorisée à réutiliser ce document ?
Dans les licences **creative commons**, quelle option est récurrente ?

Comment suis-je autorisée à réutiliser ce document ?
Dans les licences **creative commons**, quelle option est récurrente ?

Jeu de Question / Réponse

Une réponse des collaborateurs dans le délai des compétences informaticiennes.

À qui sert la **cote** d'un document ?

Quels **types de documents** sont disponibles à la bibliothèque ?

Comment se nomme la **classification** utilisée à la bibliothèque ?

17. Jeu de cartes Q/R.

Par groupe de 3 ou 4 élèves tirer une carte horizontalement du paquet, lire la question. Celui qui répond de manière satisfaisante et complète à la question garde la carte. La réponse se trouve au dos de la carte.

18. Posters

Par groupe de 4, les élèves reçoivent une carte avec une problématique à résoudre.

Ils doivent présenter :

Les mots-clés – les outils de recherche retenus

Les documents (articles-PDF- revue – livre – DVD) sélectionnés

La bibliographie des documents retenus

Chaque groupe crée un poster avec ces éléments d'informations

Problématique 1

Mots-clés

Outils de
recherche

Documents
sélectionnés :
titres et types

Bibliographie

Corinne Weber – Le Mont Pèlerin, mai 2020

LES DROITS CULTURELS

Déclaration de Fribourg

<i>considérants</i>		justifications
1	<i>principes fondamentaux</i>	principes et définitions
2	<i>définitions</i>	
3	<i>identité et patrimoine culturels</i>	droits culturels
4	<i>référence à des communautés culturelles</i>	
5	<i>accès et participation à la vie culturelle</i>	
6	<i>éducation et formation</i>	
7	<i>information et communication</i>	
8	<i>coopération culturelle</i>	
9	<i>principes de gouvernance</i>	Mise en œuvre
10	<i>insertion dans l'économie</i>	
11	<i>responsabilité des acteurs publics</i>	
12	<i>responsabilité des Organisations internationales</i>	

LES DROITS CULTURELS

Déclaration de Fribourg

(1) *Rappelant* la Déclaration universelle des droits de l'homme, les deux Pactes internationaux des Nations Unies, la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle et les autres instruments universels et régionaux pertinents ;

(2) *Réaffirmant* que les droits de l'homme sont universels, indivisibles et interdépendants, et que les droits culturels sont à l'égal des autres droits de l'homme une expression et une exigence de la dignité humaine ;

(3) *Convaincus* que les violations des droits culturels provoquent des tensions et conflits identitaires qui sont une des causes principales de la violence, des guerres et du terrorisme ;

(4) *Convaincus également* que la diversité culturelle ne peut être véritablement protégée sans une mise en œuvre effective des droits culturels ;

(5) *Considérant* la nécessité de prendre en compte la dimension culturelle de l'ensemble des droits de l'homme actuellement reconnus ;

(6) *Estimant* que le respect de la diversité et des droits culturels est un facteur déterminant pour la légitimité et la cohérence du développement durable fondé sur l'indivisibilité des droits de l'homme ;

(7) *Constatant* que les droits culturels ont été revendiqués principalement dans le contexte des droits des minorités et des peuples autochtones et qu'il est essentiel de les garantir de façon universelle et notamment pour les plus démunis ;

(8) *Considérant* qu'une clarification de la place des droits culturels au sein du système des droits de l'homme, ainsi qu'une meilleure compréhension de leur nature et des conséquences de leurs violations, sont le meilleur moyen d'empêcher qu'ils soient utilisés en

faveur d'un relativisme culturel, ou qu'ils soient prétextes à dresser des communautés, ou des peuples, les uns contre les autres ;

(9) Estimant que les droits culturels, tels qu'énoncés dans la présente Déclaration, sont actuellement reconnus de façon dispersée dans un grand nombre d'instruments relatifs aux droits de l'homme, et qu'il importe de les rassembler pour en assurer la visibilité et la cohérence et en favoriser l'effectivité;

nous présentons aux acteurs des trois secteurs, public (les Etats et leurs institutions), civil (les Organisations non gouvernementales et autres associations et institutions à but non lucratif) et privé (les entreprises), cette Déclaration des droits culturels, en vue de favoriser leur reconnaissance et leur mise en œuvre, à la fois aux niveaux local, national, régional, et universel.

Article 1 *(principes fondamentaux)*

Les droits énoncés dans la présente Déclaration sont essentiels à la dignité humaine ; à ce titre ils font partie intégrante des droits de l'homme et doivent être interprétés selon les principes d'universalité, d'indivisibilité et d'interdépendance. En conséquence :

a. ces droits sont garantis sans discrimination fondée notamment sur la couleur, le sexe, l'âge, la langue, la religion, la conviction, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'origine ou la condition sociale, la naissance ou toute autre situation à partir de laquelle la personne compose son identité culturelle ;

b. nul ne doit souffrir ou être discriminé en aucune façon du fait qu'il exerce, ou n'exerce pas, les droits énoncés dans la présente Déclaration ;

c. nul ne peut invoquer ces droits pour porter atteinte à un autre droit reconnu dans la Déclaration universelle ou dans les autres instruments relatifs aux droits de l'homme ;

d. l'exercice de ces droits ne peut subir d'autres limitations que celles prévues dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ; aucune disposition de la présente Déclaration ne peut porter atteinte aux droits plus favorables accordés en vertu de la législation et de la pratique d'un Etat ou du droit international ;

e. la mise en œuvre effective d'un droit de l'homme implique la prise en compte de son adéquation culturelle, dans le cadre des principes fondamentaux ci-dessus énumérés.

Article 2 *(définitions)*

Aux fins de la présente déclaration,

a. le terme «culture» recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement ;

b. l'expression «identité culturelle» est comprise comme l'ensemble des références culturelles par lequel une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité;

c. par «communauté culturelle», on entend un groupe de personnes qui partagent des références constitutives d'une identité culturelle commune, qu'elles entendent préserver et développer.

Article 3 *(identité et patrimoine culturels)*

Toute personne, aussi bien seule qu'en commun, a le droit:

a. de choisir et de voir respecter son identité culturelle dans la diversité de ses modes d'expression ; ce droit s'exerce dans la connexion notamment des libertés de pensée, de conscience, de religion, d'opinion et d'expression ;

b. de connaître et de voir respecter sa propre culture ainsi que les cultures qui, dans leurs diversités, constituent le patrimoine commun de l'humanité; cela implique notamment le droit à la connaissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, valeurs essentielles de ce patrimoine;

c. d'accéder, notamment par l'exercice des droits à l'éducation et à l'information, aux patrimoines culturels qui constituent des expressions des différentes cultures ainsi que des ressources pour les générations présentes et futures.

Article 4 *(référence à des communautés culturelles)*

a. Toute personne a la liberté de choisir de se référer ou non à une ou plusieurs communautés culturelles, sans considération de frontières, et de modifier ce choix ;

b. Nul ne peut se voir imposer la mention d'une référence ou être assimilé à une communauté culturelle contre son gré.

Article 5 *(accès et participation à la vie culturelle)*

a. Toute personne, aussi bien seule qu'en commun, a le droit d'accéder et de participer librement, sans considération de frontières, à la vie culturelle à travers les activités de son choix.

b. Ce droit comprend notamment:

- la liberté de s'exprimer, en public ou en privé dans la, ou les, langues de son choix ;
- la liberté d'exercer, en accord avec les droits reconnus dans la présente Déclaration, ses propres pratiques culturelles et de poursuivre un mode de vie associé à la valorisation de ses ressources culturelles, notamment dans le domaine de l'utilisation, de la production et de la diffusion de biens et de services ;

- la liberté de développer et de partager des connaissances, des expressions culturelles, de conduire des recherches et de participer aux différentes formes de création ainsi qu'à leurs bienfaits ;
- le droit à la protection des intérêts moraux et matériels liés aux œuvres qui sont le fruit de son activité culturelle.

Article 6 (*éducation et formation*)

Dans le cadre général du droit à l'éducation, toute personne, seule ou en commun, a droit, tout au long de son existence, à une éducation et à une formation qui, en répondant à ses besoins éducatifs fondamentaux, contribuent au libre et plein développement de son identité culturelle dans le respect des droits d'autrui et de la diversité culturelle; ce droit comprend en particulier:

- a. la connaissance et l'apprentissage des droits de l'homme ;
- b. la liberté de donner et recevoir un enseignement de et dans sa langue et d'autres langues, de même qu'un savoir relatif à sa culture et aux autres cultures ;
- c. la liberté des parents de faire assurer l'éducation morale et religieuse de leurs enfants conformément à leurs propres convictions et dans le respect de la liberté de pensée, conscience et religion reconnue à l'enfant selon ses capacités ;
- d. la liberté de créer, de diriger et d'accéder à des institutions éducatives autres que celles des pouvoirs publics, à condition que les normes et principes internationaux reconnus en matière d'éducation soient respectés et que ces institutions soient conformes aux règles minimales prescrites par l'Etat.

Article 7 (*communication et information*)

Dans le cadre général du droit à la liberté d'expression, y compris artistique, des libertés d'opinion et d'information, et du respect de la diversité culturelle, toute personne, seule ou en commun, a droit à

une information libre et pluraliste qui contribue au plein développement de son identité culturelle ; ce droit, qui s'exerce sans considération de frontières, comprend notamment:

- a. la liberté de rechercher, recevoir et transmettre les informations ;
- b. le droit de participer à une information pluraliste, dans la ou les langues de son choix, de contribuer à sa production ou à sa diffusion au travers de toutes les technologies de l'information et de la communication ;
- c. le droit de répondre aux informations erronées sur les cultures, dans le respect des droits énoncés dans la présente Déclaration.

Article 8 *(coopération culturelle)*

Toute personne, seule ou en commun, a droit de participer selon des procédures démocratiques :

- au développement culturel des communautés dont elle est membre ;
- à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des décisions qui la concernent et qui ont un impact sur l'exercice de ses droits culturels ;
- au développement de la coopération culturelle à ses différents niveaux.

Article 9 *(principes de gouvernance démocratique)*

Le respect, la protection et la mise en œuvre des droits énoncés dans la présente Déclaration impliquent des obligations pour toute personne et toute collectivité ; les acteurs culturels des trois secteurs, public, privé ou civil, ont notamment la responsabilité dans le cadre d'une gouvernance démocratique d'interagir et au besoin de prendre des initiatives pour :

- a. veiller au respect des droits culturels, et développer des modes de concertation et de participation afin d'en assurer la réalisation, en

particulier pour les personnes les plus défavorisées en raison de leur situation sociale ou de leur appartenance à une minorité;

b. assurer notamment l'exercice interactif du droit à une information adéquate de façon à ce que les droits culturels puissent être pris en compte par tous les acteurs dans la vie sociale, économique et politique ;

c. former leurs personnels et sensibiliser leurs publics à la compréhension et au respect de l'ensemble des droits de l'homme et notamment des droits culturels ;

d. identifier et prendre en compte la dimension culturelle de tous les droits de l'homme, afin d'enrichir l'universalité par la diversité et de favoriser l'appropriation de ces droits par toute personne, seule ou en commun.

Article 10 *(insertion dans l'économie)*

Les acteurs publics, privés et civils doivent, dans le cadre de leurs compétences et responsabilités spécifiques :

a. veiller à ce que les biens et services culturels, porteurs de valeur, d'identité et de sens, ainsi que tous les autres biens dans la mesure où ils ont une influence significative sur les modes de vie et autres expressions culturelles, soient conçus, produits et utilisés de façon à ne pas porter atteinte aux droits énoncés dans la présente Déclaration ;

b. considérer que la compatibilité culturelle des biens et services est souvent déterminante pour les personnes en situation défavorisée du fait de leur pauvreté, de leur isolement ou de leur appartenance à un groupe discriminé.

Article 11 *(responsabilité des acteurs publics)*

Les Etats et les divers acteurs publics doivent, dans le cadre de leurs compétences et responsabilités spécifiques :

- a.** intégrer dans leurs législations et leurs pratiques nationales les droits reconnus dans la présente Déclaration;
- b.** respecter, protéger et réaliser les droits énoncés dans la présente Déclaration dans des conditions d'égalité, et consacrer au maximum leurs ressources disponibles en vue d'en assurer le plein exercice ;
- c.** assurer à toute personne, seule ou en commun, invoquant la violation de droits culturels l'accès à des recours effectifs, notamment juridictionnels;
- d.** renforcer les moyens de la coopération internationale nécessaires à cette mise en œuvre et notamment intensifier leur interaction au sein des organisations internationales compétentes.

Article 12 (*responsabilité des Organisations internationales*)

Les Organisations internationales doivent, dans le cadre de leurs compétences et responsabilités spécifiques:

- a.** assurer dans l'ensemble de leurs activités la prise en compte systématique des droits culturels et de la dimension culturelle des autres droits de l'homme ;
- b.** veiller à leur insertion cohérente et progressive dans tous les instruments pertinents et leurs mécanismes de contrôle ;
- c.** contribuer au développement de mécanismes communs d'évaluation et de contrôle transparents et effectifs.

Adoptée à Fribourg, le 7 mai 2007

Le groupe de travail, dit « Groupe de Fribourg », responsable de la rédaction est composé à cette date de :

Taïeb Baccouche, Institut arabe des droits de l'homme et Université de Tunis ; Mylène Bidault, Universités de Paris X et de Genève ; Marco Borghi, Université de Fribourg ; Claude Dalbera, consultant, Ouagadougou ; Emmanuel Decaux, Université de Paris II ; Mireille Delmas-Marty, Collège de France, Paris ; Yvonne Donders, Université d'Amsterdam ; Alfred Fernandez, OIDEL, Genève ; Pierre Imbert, ancien directeur aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Strasbourg ; Jean-Bernard Marie, CNRS, Université R. Schuman, Strasbourg ; Patrice Meyer-Bisch, Université de Fribourg ; Abdoulaye Sow, Université de Nouakchott ; Victor Topanou, Chaire UNESCO, Université d'Abomey Calavi, Cotonou.

Beaucoup d'autres observateurs et analystes ont cependant contribué à l'élaboration du texte.

Une liste des personnes et institutions qui parrainent à ce jour cette Déclaration est accessible sur le site de l'Observatoire de la diversité et des droits culturels

www.unifr.ch/iiedh

La Déclaration est adressée à toutes celles et tous ceux qui, à titre personnel ou institutionnel, veulent s'y associer.

Veillez envoyer un courrier ou un courriel d'adhésion avec vos références, en précisant si vous adhérez à titre personnel ou au titre de votre Institution à :

Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme,

6, rue St-Michel CH 1700 FRIBOURG iiedh@unifr.ch

Les informations supplémentaires, commentaires, Documents de Synthèse, documents de travail et programmes de recherche sont sur le site de l'Observatoire.

Pourquoi une déclaration des droits culturels ?

A l'heure où les instruments normatifs relatifs aux droits de l'homme se sont multipliés avec une cohérence qui n'est pas toujours assurée, il peut sembler inopportun de proposer un nouveau texte. Mais, face à la permanence des violations, au fait que les guerres actuelles et potentielles trouvent en grande partie leurs germes dans les violations de droits culturels, que nombre de stratégies de développement se sont révélées inadéquates par ignorance de ces mêmes droits, nous constatons que l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme pâtissent toujours de la marginalisation des droits culturels.

Le récent développement de la protection de la diversité culturelle ne peut être compris, sous peine de relativisme, sans un ancrage dans l'ensemble indivisible et interdépendant des droits de l'homme, plus spécifiquement sans une clarification de l'importance des droits culturels.

La présente Déclaration rassemble et explicite les droits qui sont déjà reconnus, mais de façon dispersée dans de nombreux instruments. Une clarification est nécessaire pour démontrer l'importance cruciale de ces droits culturels ainsi que des dimensions culturelles des autres droits de l'homme.

Le texte proposé est une nouvelle version, profondément remaniée d'un projet rédigé pour l'UNESCO¹ par le groupe de travail international, peu à peu appelé « groupe de Fribourg », car il est organisé à partir de l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme de l'Université de Fribourg, en Suisse. Issu d'un large débat avec des acteurs d'origines et de statuts très variés, cette Déclaration est confiée aux personnes, aux communautés, aux institutions et organisations qui entendent participer au développement des droits, libertés et responsabilités qu'elle énonce.

¹ *Les droits culturels. Projet de déclaration*. P. Meyer-Bisch (éd.), 1998, Paris / Fribourg, Unesco, / Editions universitaires.

1.7 Cartes jeu du memory, Corinne Weber, 2020

ÉDITEUR

ÉDITEUR

ÉDITEUR

ÉDITEUR

ÉDITEUR

ÉDITEUR

TITRE

TITRE

TITRE

TITRE

TITRE

MOT-MATIÈRE

TITRE

TITRE

MOT-MATIÈRE

MOT-MATIÈRE

MOT-MATIÈRE

MOT-MATIÈRE

COTE

COTE

MOT-MATIÈRE

MOT-MATIÈRE

COTE

COTE

ISBN

ISBN

840 NOT

78 MAN

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

615.85 DEP

616.8 JAC

796.323 DIC

940.5 RIN

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

323.28 AOC

2 MAR

51 DAF

159.922 DOL

004.4 GAT

331.4 SIG

75 REM

77 DEG

94 NIE

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

17AND

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

297.1 LAM

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

177.6 BRI

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

323.118 VOR

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

37.01 SUM

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

327.84 DOP

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

978-3-406-59314-7

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

978-2-221-11357-8

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

978-2-262-04150-2

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

978-2-253-06022-2

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

978-2-07-076917-9

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

978-2-253-05784-0

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

978-2-246-74821-2

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

978-2-07-041099-6

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

978-2-07-041099-6

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

978-2-07-046236-0

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

978-2-07-013050-4

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

978-2-08-141314-6

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

978-2-290-13629-4

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

978-2-246-45491-5

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

978-2-246-64691-4

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

978-2-87858-068-6

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

978-2-87858-376-2

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

978-2-87858-376-2

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

978-2-87858-134-8

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

ÉQUITHÉRAPIE

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

NUTRITION

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

978-2-07-019667-8

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

978-2-266-24353-7

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

PÉDAGOGIE

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

SOCIOLOGIE

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

ANTISÉMITISME

ALCOOLISME

LITTÉRATURE

GUERRE FROIDE

RACISME

HANDICAP

MUR DE BERLIN

RELIGION

TERRORISME

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**MALADIE
CARDIAQUE**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

TOXICOMANIE

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

SEXISME

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**SOINS
INFIRMIERS**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

TRAVAIL SOCIAL

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

PROFESSION

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**JEUX
OLYMPIQUES**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

GÉOLOGIE

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

LA LIGNE VERTE

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

MAX

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

BE SAFE

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

CHAGRIN D'ÉCOLE

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**RÉPARER LES
VIVANTS**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

L'AUTRE

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

SI C'EST UN HOMME

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**L'AMIE
PRODIGIEUSE**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**PARS VITE ET
REVIENS TARD**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**QUAND J'ÉTAIS
SOLDATE**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

CHANSON DOUCE

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**COULEURS DE
L'INCENDIE**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

AVANT TOI

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**DES VENTS
CONTRAIRES**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**LA DÉRIVE DES
SENTIMENTS**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**NOS ÉTOILES
CONTRAIRES**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**LE TEMPS DES
MIRACLES**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**LES GENS HEUREUX
LISENT ET BOIVENT
DU CAFÉ**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**HARRY POTTER ET
L'ENFANT MAUDIT**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**LE JOUEUR
D'ÉCHECS**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

LA CHUTE

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

MILAN

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

CASTERMAN

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

FAYARD

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

FLAMMARION

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

ODILE JACOB

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**LE LIVRE DE
POCHE**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

GALLIMARD

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

HACHETTE

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

PUF

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**PAYOT ET
RIVAGES**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**PRESSES DE LA
CITÉ**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

INTERÉDITIONS

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**GRASSET &
FASQUELLE**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

CALMANN-LÉVY

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

ALBIN MICHEL

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

FOLIO

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

POINTS

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

PYGMALION

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

VIVIANE HAMY

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

J'AI LU

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

DANIEL PENNAC

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**MAYLIS DE
KERANGAL**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

POCKET

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

STEPHEN KING

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**SARAH
COHEN-SCALI**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**XAVIER-LAURENT
PETIT**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

PIERRE BOTTERO

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

PRIMO LEVI

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

JOJO MOYES

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

FRED VARGAS

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**ELENA
FERRANTE**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**PIERRE
LEMAITRE**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**VALÉRIE
ZENATTI**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**AGNÈS
MARTIN-LUGAND**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

LEILA SLIMANI

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

OLIVIER ADAM

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

YVES SIMON

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

STEFAN ZWEIG

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

JOHN GREEN

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

**ANNE-LAURE
BONDOUX**

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

ALBERT CAMUS

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

J.K. ROWLING

 BIBLIOTHÈQUE ECGF

A

Le site est-il actualisé ?

À quand remonte la dernière mise à jour ?

© A. Walsh

B

L'auteur est-il mentionné ?

Est-il reconnu, qualifié dans son domaine ?

© A. Walsh

C

L'orthographe et la syntaxe sont-elles correctes ?

Le niveau de l'information correspond-il à mes compétences ?

D

De quel type de document s'agit-il ? (Site-blog - PDF - etc.)

Que vous apprend l'URL ?

© A. Walsh

E

Quel est l'objectif du site ?

- vendre
- informer
- convaincre
- publier

F

L'auteur cite-t-il d'autres sources que les siennes ?

S'agit-il d'une institution ?

D'un organisme ?

© A. Walsh

Évaluation de sites internet

1. A _____

B _____

C _____

D _____

E _____

F _____

2. A _____

B _____

C _____

D _____

E _____

F _____

3. A _____

B _____

C _____

D _____

E _____

F _____

Remarques générales :

Cerveau&psycho

Universalis

Swissdox

Revue de
psychologie et
neurosciences

Encyclopédie

Portail web
articles

Rero

La PLATTFORM

Éducateur

Catalogue de
bibliothèques

Portail web
(vidéos)

Revue en
éducation

Thot cursus

Cairn

Frebooks

Portail web
(éducation)

Portail web
(revues SH et
sociales)

Portail web
(e-books)

SBK.ch

(association des
soins infirmiers)

RTS.ch

ARTE.fr

Site internet
professionnel

Site internet
TV

Site internet
TV

Zotero

Decodex

Logiciel de
références
bibliographiques

Moteur de
recherche
(évaluation de
sites internet)

Annexes 2 – Illustrations

2.1 Schéma de la scolarité post-obligatoire en Suisse

2.2 Le continuum de la maîtrise de l'information

2.3 Université de Haute-Alsace – Escape game

2.4 Université Pierre et Marie Curie, Paris. Serious game

2.5 Université de Toulouse – Serious game

